

Fase C - Trabajo de Campo

PROHABIT: Análisis multidisciplinar del entorno habitado para promover la aplicación del derecho a la ciudad

RESUMEN DEL DOCUMENTO

TÍTULO	Trabajo de Campo
AUTORES	Ángel Martín Cojo, Mario Hernández, Leandro Madrazo (URL); Angela Castrechini (UB)
EDITOR	Leandro Madrazo (URL)

HISTORIA DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1	14.3.2018	Ángel Martín Cojo (URL)	Contenidos Sección 1.2 “Entrevistas a informantes clave”, Sección 1.3 “Talleres participativos”
2	28.3.2018	Leandro Madrazo (URL)	Contenidos Sección 2 “Integración docencia e investigación”
3	10.4.2018	Mario Hernández (URL)	Contenidos Sección 1.1 “Observaciones no-participantes”
4	19.04.2018	Angela Castrechini (UB)	Contenidos Sección 1.1.1 “Procedimientos para realizar las observaciones” “Valoración conjunta de las observaciones”; Sección 1.2.1 “Procedimientos para realizar las entrevistas”
5	30.4.18	Leandro Madrazo (URL)	Revisión y edición final del documento

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Leandro Madrazo, Ángel Martín Cojo, Mario Hernández, Marta Salgado, Anna Bohigas (IAR - Integrated Architectural Research, Escuela de Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona)

Enric Pol, Angela Castrechini, Moisés Carmona (PsicoSAO - Grupo de Investigación en Psicología Social, Ambiental y Organizacional, Universitat de Barcelona)

Contenidos

Resumen.....	4
1. Técnicas de análisis.....	5
1.1 Observaciones no-participantes.....	6
1.2 Entrevistas a informantes clave.....	168
1.3 Talleres participativos.....	213
2. Integración docencia e investigación.....	219
2.1 Análisis documental de los casos de estudio.....	220
2.2 Análisis y representación del espacio habitado a través de la imagen.....	220
2.3 Procesos de transformación del espacio habitado.....	231
3. Referencias.....	237
4. Anexos.....	239
4.2 Anexo 1: Contenidos PROHABIT : MAPPER.....	240
4.3 Anexo 2: Guiones entrevistas.....	254

Resumen

Este documento recoge el trabajo de campo realizado en varios ámbitos con el objetivo de recopilar información en cada uno de los tres barrios que ha sido posteriormente analizada empleando la metodología diseñada para este proyecto (véase entregable “Metodología”). La información ha sido obtenida mediante tres procedimientos:

- **Observaciones no-participantes**, realizadas en zonas específicas en cada uno de los barrios por observadores de los dos ámbitos –psicología ambiental y arquitectura– en diversos días y franjas horarias y períodos anuales diversos. Al final de la fase de reconocimiento se ha llevado una sesión conjunta con los observadores de ambas disciplinas con el fin de alinear y contrastar los resultados obtenidos.
- **Entrevistas a actores clave**, con representantes de los diversos colectivos de cada barrio mediante el formato no-estructurado.
- **Talleres participativos**, en los que se han presentado a los participantes temas para ser debatidos.

La información obtenida a partir de estos procedimientos ha sido posteriormente analizada por los miembros del equipo de investigación e introducida en MAPPER.

Paralelamente a trabajo de investigación, se han realizado actividades docentes en diversos cursos del programa de estudios en Arquitectura La Salle con el fin de exponer a los alumnos a los temas objeto de investigación, emplear los resultados obtenidos en la investigación como material de aprendizaje, y desarrollar las capacidades de los estudiantes de arquitectura para realizar tareas de investigación (búsqueda y valoración de fuentes documentales, comunicación escrita y visual en diversos medios y formatos). Asimismo, los estudiantes han contribuido a alimentar la información recogida en MAPPER con los análisis de los espacios de los tres barrios realizados mediante fotografías y vídeos.

Los vínculos incluidos en este documento permiten que pueda utilizarse como guía para acceder a la información analizada en [MAPPER](#).

1. Técnicas de análisis

1.1 Observaciones no-participantes

Esta técnica consiste en recoger información de lo que acontece en el contexto natural, en este caso en el espacio público, de manera no intrusiva, es decir, manteniéndose al margen como observador pasivo, limitándose a registrar la información que aparece ante él, sin interacción, ni implicación alguna.

Con esta finalidad, se diseñó un registro de observación basado en los siguientes hechos:

- ¿Qué se hace?: Usos / actividades: pasear, cruzar / atravesar, sentarse / descansar, jugar, pasear al perro, acompañar / jugar con niños, conversar, hacer deporte, otros.
- ¿Quién lo hace?: Edad, género, grupos familiares, de amigos, conocidos, apariencia, orígenes, lengua.
- ¿Dónde?: Tipo de ambiente, morfología del espacio, elementos físicos y formales que lo definen, relaciones e interconexiones entre espacios; secuencias de movimientos, flujos y velocidades, clima. La estructuración de los espacios a partir de su uso: zonas y sectores; relaciones e interconexiones de espacios a partir de su uso; elementos atractores y repulsores.
- ¿Con qué interaccionan?: Bancos (tipo), juegos infantiles, pistas polideportivas, papeleras, fuentes, otros.
- ¿Con quién interaccionan?: Con los acompañantes, con los que ya se encuentran en el espacio observado, con los que van llegando más tarde, con los niños propios / de los demás (si es el caso), con los perros propios y de los demás (si es el caso), etc.
- ¿De qué manera?: con cuidado, familiaridad, apropiación, respeto a los demás, etc

1.1.1 Procedimientos para realizar las observaciones

Zonas de observación

Se escogieron entre 5-6 espacios públicos en cada barrio para llevar a cabo las observaciones. En algunos casos se trata de espacios públicos con cierta historia y, en otros casos, de nuevos espacios producto de las reformas urbanísticas recientes. A continuación, se listan los espacios observados en cada barrio:

PLUS ULTRA

Zona 1: Punto de acceso A: Cruce Carrer Alts Horns con Carrer Aviador Ruiz de Aldà

Zona 2: Plaza Plus Ultra

Zona 3: Bar Plus Ultra (incluida como lugar en la zona 2)

Zona 4: Punto de acceso B: Cruce Carrer Aviador Ruiz de Aldà con Carrer Aviador Duran

Zona 5: Punto de acceso C: Cruce Carrer Aviador Duran con Aviador Franco + Bodega

Figura 1. Zonas de observación: Plus Ultra

TRINITAT NOVA

Zona 1. Nuevas edificaciones del Carrer Aiguablava (Salida del metro Casa de l'Aigua)

Zona 2. Espacios verdes entre los edificios nuevos (Z) Plaza del Aire

Zona 3. Lateral Meridiana + acceso Puente Sarajevo

Zona 4. Pasaje paralelo al Carrer Platja d'Aro + Entrada desde la Av Meridiana

Zona 5. Carrer de les Chafarines (entre Via Favencia i Carrer de la Fosca)

Zona 6. Conjunto de viviendas entre Fenals, Empuries i Chafarines

Figura 2. Zonas de observación: Trinitat Nova

VALLCARCA

Zona 1. Salida del metro de Vallcarca: explanada / Pista de Básquet / Jardines delante de la Pista de Básquet / Huerto

Zona 2. Plaça de la Farigola i Pipican / Huerto del Barri

Zona 3. Bajada de la Gloria (al final se descartó esta zona)

Zona 4. Plaça de la Palmera

Zona 5. Av Vallcarca: Boulevard y acera comercial

Zona 6. Entrada de la Biblioteca J. Fuster

Figura 3. Zonas de observación: Vallcarca

Horarios de observación

También se definieron los horarios de observación. En este sentido, se escogieron tres franjas horarias -mañana, tarde, noche- en días laborables y en fin de semana, ya que las actividades en los espacios públicos cambian en función de las horas del día y los días de la semana. En la siguiente tabla constan los días y franjas horarias observadas:

Tabla 1. Días y franjas horarias de observación

	mañana	tarde	noche
sábado	10:30 a 13:30	16:00 a 18:30	20:00 a 22:00
domingo	11:00 a 14:00	16:00 a 18:30	20:00 a 22:00
laborables	11:00 a 13:30	16:00 a 18:30	20:00 a 22:00

El objetivo marcado a los observadores fue realizar 90 – 100 observaciones por barrio, distribuidas de la siguiente manera: 2 por la mañana, 2 por la tarde y 2 por la noche, en cada una de las zonas definidas, en diferentes días de la semana.

Por otra parte, debido a que la estacionalidad define, en gran medida, el uso de los espacios públicos, las observaciones se realizaron en dos épocas del año: invierno y verano. Los datos de las observaciones de invierno se recogieron entre 18 noviembre de 2015 y 9 febrero 2016. Mientras que las de verano se realizaron entre 28 junio 2016 y 3 septiembre 2016.

Observadores

En las observaciones participaron estudiantes de psicología y de arquitectura los cuales, de manera conjunta, recorrieron y observaron los espacios asignados. De esta manera, se podían tener miradas desde ámbitos disciplinares distintos sobre un mismo escenario: quienes se centran en el comportamiento de las personas y quienes analizan las cualidades del espacio físico. Los estudiantes cursaban el último año del grado o el primer año de máster de sus respectivos programas, en psicología y arquitectura.

Para garantizar que la recogida de los datos se llevase a cabo con un mismo procedimiento, se dieron unas pautas a los observadores:

- Representación gráfica del espacio observado: Diagramas explicativos utilizando el plano de la zona de observación de la plantilla, o sobre una hoja en blanco.
- Descripción de lo observado a través de relatos: Secuencia temporal de los hechos relatados
- Anexos: Fotos, videos, y grabaciones de sonido. Para cada observación se recomienda grabar un video rápido de 360° del espacio.

Formulario on-line

Se creó un formulario on-line a través de la aplicación de Google Forms para recoger los hechos observados, siguiendo las pautas indicadas anteriormente. El formulario contiene los siguientes campos:

1. Barrio: nombre del barrio
2. Zona: zona observada
3. Lugar: Lugar exacto donde transcurre la acción
4. Quién: Personas que están siendo observadas (por ejemplo, mujer, niño, anciano, jóvenes, etc).
5. Qué hacen: Acciones que están realizando (por ejemplo correr, caminar, observar, pasear, jugar, etc).
6. Con quién: Los actores que interactúan con la persona(s) observadas (por ejemplo, con el perro, con el hijo, etc.)
7. Con qué: Los objetos con los que interaccionan (por ejemplo, el carro de la compra, banco del parque, canasta de básquet, huerto, etc.)
8. Cómo: La actitud de los actores (por ejemplo, alegremente, ruidosamente, tranquilamente, con prisa, etc.)
9. Ambiente: Descripción del ambiente durante la observación: frío, lluvioso, soleado, etc.
10. Atractores: Personas, objetos o lugares que actúan como atractores de actividad
11. Repulsores: Personas, objetos o lugares que actúan como repulsores de actividad
12. Transporte: Medios de transporte que utiliza(n) la(s) persona(s) observada(s) para desplazarse por el espacio
13. Observador: Nombre del observador
14. Comentarios: Otras informaciones que no estén contempladas anteriormente que sean relevantes (por ejemplo, la actividad en el espacio en términos de desplazamientos, entradas y salidas, etc.)
15. Fecha: Día de la semana y mes en la que se realiza la observación
16. Hora: Franja horaria en la que se lleva a cabo la observación

Los campos 1-7, y 12-13, son de selección múltiple e incluyen además la opción “Otras”, para describir lo observado. El resto de las preguntas son de formato abierto, es decir, el observador describe lo observado con sus propias palabras.

Resultados obtenidos

Los observadores podían acceder al formulario desde su teléfono móvil durante el período de observación.

Los observadores facilitaron 90 relatos por barrio, salvo en Trinitat Nova, en los que se elaboraron 79 relatos. Los relatos variaron en estilo y longitud, no abarcando más de una página - página y media. El proceso de escritura de los relatos tomó más tiempo de lo previsto, además de que algunos se hicieron de forma diferida, transcurriendo varios días entre la observación y la escritura del relato. Por estos motivos, se decidió cambiar el registro de la observación a un cuestionario on-line que permitiera a los observadores recoger in situ y, en el momento mismo de la observación, aquello observado.

El número total de registros recogidos en las observaciones se resume en la Tabla 2.

Tabla 2. Registros introducidos a través del Cuestionario On-Line

Estación	Número de registros observacionales
Observaciones Invierno 2015-2016	1095 registros
Observaciones Verano 2016	928 registros

1.1.2 Análisis de las observaciones

A continuación, se resumen los análisis llevados a cabo en PROHABIT: MAPPER a partir de la información recogida por los observadores en cada uno de los tres barrios.

Plus Ultra

Plano de situación de las zonas observadas en Plus Ultra

Zona de Observación 1

Plus Ultra, Zona de Observación 1

Vistas aéreas de la zona observada

Plaza en la Calle Ruiz de Alda

Plaza en la Calle Ruiz de Alda

Acceso al barrio por la Calle Ruiz de Alda

Acceso al barrio por la Calle Ruiz de Alda

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 1

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 1 en relación a 'Plaza en C/Ruiz de Alda' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 06/02/2016, TARDE, SÁBADO

La plaza se encuentra totalmente vacía, sin embargo la tintorería de Abdo y la calle Alts Fornes se muestra concurrida, marcando una clara diferencia tipológica, urbanística y de flujos (tanto peatonales como de vehículos) con el interior del barrio Plus Ultra. Los transeúntes parecen caminar por ella ignorando totalmente dicha peculiaridad.

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [ESPACIOS DE PASO](#), [VACÍO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 11/12/2015, TARDE, VIERNES

El acceso por calle Aviador Ruiz de Alda con calle Alts Fornes se muestra tranquilo acorde con el resto del barrio, sin embargo la calle Alts Fornes muestra una diferenciadora concurrencia de personas y vehículos que evidencian la separación entre el barrio y el resto de ciudad que lo rodea.

CONCEPTOS: [AISLAMIENTO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, MAÑANA, MARTES

La plaza es un sitio de paso, concretamente de personas de entre 40 y 60 años. Dos de los hombres que pasan por aquí entran en “La Piruleta”, uno de los niños que jugaba entra también al establecimiento y los saluda. El chico sale de allí con una bolsa de golosinas. En general, pasa poca gente por esta zona y no he observado tantas entradas y salidas al barrio como en la zona 4.

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [ESPACIOS DE PASO](#).

→ **El espacio público se usa como un espacio de tránsito**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 06/02/2016, TARDE, SÁBADO

La plaza se encuentra totalmente vacía, sin embargo la tintorería de Abdo y la calle Alts Fornes se muestra concurrida, marcando una clara diferencia tipológica, urbanística y de flujos (tanto peatonales como de vehículos) con el interior del barrio Plus Ultra. Los transeúntes parecen caminar por ella ignorando totalmente dicha peculiaridad.

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [ESPACIOS DE PASO](#), [VACÍO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 18/12/2015, NOCHE, VIERNES

El acceso al barrio junto con la plaza contigua, se encuentran prácticamente solitarias, claro contraste con la plaza central que refuerza la idea de carácter "introvertido" del barrio Plus Ultra.

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [VACÍO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, MAÑANA, MARTES

En general, la plaza es un sitio de paso, concretamente de personas de entre 40 y 60 años. Dos de los hombres que pasan por aquí entran en "La Piruleta", uno de los niños que jugaba entra también al establecimiento y los saluda. El chico sale de allí con una bolsa de golosinas. En general, pasa poca gente por esta zona y no he observado tantas entradas y salidas al barrio como en la zona 4."

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [ESPACIOS DE PASO](#).

→ **El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 11/12/2015, TARDE, VIERNES

El acceso por calle Aviador Ruiz de Alda con calle Alts Forns se muestra tranquilo acorde con el resto del barrio, sin embargo, la calle Alts Forns muestra una diferenciadora concurrencia de personas y vehículos que evidencian la separación entre el barrio y el resto de ciudad que lo rodea.

CONCEPTOS: [AISLAMIENTO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

La plaza se encuentra totalmente vacía, sin embargo, la tintorería de Abdo y la calle Alts Forns se muestra concurrida, marcando una clara diferencia tipológica, urbanística y de flujos (tanto peatonales como de vehículos) con el interior del barrio Plus Ultra. Alguna persona accede por calle Av. Ruiz de Alda pero el acceso al barrio se muestra más habitual en sentido contrario (accesos por C/ Ruiz de Alda y c/ Av. Franco con c/ Av. Duran).

CONCEPTOS: [TRANQUILIDAD](#), [AISLAMIENTO](#).

→ **El espacio público es un espacio de comunicación**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 24/01/2016, TARDE, DOMINGO

Me llama la atención que alguien ha enganchado con celo una nota a la cabina de la plaza (f2), concretamente la nota dice: "hombre mayor busca mujer mayor relación seria si te interesa llama a 608281259 (vivo en esta zona)" (CO: me he fijado hoy en la nota, pero no se desde que día está aquí). Durante el periodo en el que he estado en esta zona, no he observado demasiada actividad ni en la plaza ni en la calle del Aviador Ruiz de Alda.

CONCEPTOS: **CONECTIVIDAD, RELACIONES VECINALES, EXPRESIÓN, PLAZA.**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 24/01/2016, TARDE, DOMINGO

Mientras me desplazo hacia la zona 1, decido fotografiar una pared pintada con spray con la frase: “solar edificable en venta 696972487” (f1). La pared se encuentra aproximadamente en la “frontera” entre la calle del Aviador Franco y la calle del Aviador Ruiz de Alda.

CONCEPTOS: **COMUNICACIÓN, MERCANTILISMO, EXPRESIÓN.**

→ **La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 24/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

Los hombres que ayer estaban confeccionando la avioneta de madera siguen trabajando. Esta vez están acompañados por un grupo de unas 6 mujeres de diferentes edades, entre 20 y 50 años (parece que todos ellos son familia y ahora veo de dónde procedía la música que he escuchado anteriormente)

CONCEPTOS: **PÚBLICO - PRIVADO, CONVIVENCIA, SOCIALIZAR.**

→ **El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

La plaza se encuentra totalmente vacía, sin embargo, la tintorería de Abdo y la calle Alts Forns se muestra concurrida, marcando una clara diferencia tipológica, urbanística y de flujos (tanto peatonales como de vehículos) con el interior del barrio Plus Ultra. Alguna persona accede por calle Av. Ruiz de Alda, pero el acceso al barrio se muestra más habitual en sentido contrario (accesos por C/ Ruiz de Alda y c/ Av. Franco con c/ Av. Duran).

CONCEPTOS: **TRANQUILIDAD, AISLAMIENTO.**

→ **Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 16/01/2016, NOCHE, LUNES

Son aproximadamente las 21:05h. La joyería está cerrada mientras que "La Piruleta" está abierta. En la plaza no hay nadie. De una de las casas de la calle del Aviador Ruiz de Alda, veo salir a dos niños de aproximadamente 12 años. Son de etnia gitana. Uno lleva un monopatín y otro una pelota de fútbol. Ambos se ponen a jugar con la pelota delante de "La Piruleta". Los chicos están separados unos tres metros y juegan a pasarse el balón. Uno de ellos (CO: parece que sin querer) le da un pelotazo a la puerta de la piruleta. Ambos se disculpan. Después continúan pasándose la pelota en otro lugar.

CONCEPTOS: [USOS CONFLICTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO](#), [MÚLTIPLES USOS](#), [JUEGO](#), [SOCIALIZAR](#), [NIÑOS](#).

→ **La actividad social en los espacios públicos es escasa****OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 18/12/2015, NOCHE, VIERNES**

En el acceso al barrio junto con la plaza contigua no hay apenas actividad, en claro contraste con la plaza central que refuerza la idea de carácter "introvertido" del barrio Plus Ultra.

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [VACÍO](#).

→ **El espacio público cumple su papel socializador****OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 16/01/2016, NOCHE, LUNES**

Son aproximadamente las 21:05h. La joyería está cerrada mientras que "La Piruleta" está abierta. En la plaza no hay nadie. De una de las casas de la calle del Aviador Ruiz de Alda, veo salir a dos niños de aproximadamente 12 años. Son de etnia gitana. Uno lleva un monopatín y otro una pelota de fútbol. Ambos se ponen a jugar con la pelota delante de "La Piruleta". Los chicos están separados unos tres metros y juegan a pasarse el balón. Uno de ellos (CO: parece que sin querer) le da un pelotazo a la puerta de la piruleta. Ambos se disculpan. Después continúan pasándose la pelota en otro lugar.

CONCEPTOS: [USOS CONFLICTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO](#), [MÚLTIPLES USOS](#), [JUEGO](#), [SOCIALIZAR](#), [NIÑOS](#).

→ **Habitantes de fuera del barrio utilizan los servicios y equipamientos del barrio****OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 09/02/2016, NOCHE, MARTES**

Durante el periodo observado, una gran cantidad de gente ha abandonado el barrio por esta zona. La gran mayoría de ellos son personas de etnia gitana de diferentes sexos y edades que proceden de la iglesia y se desplazan en dirección a las viviendas que hay en la plaza de enfrente de la zona 1. Para ello cruzan la calle dels Alts Forns. Observo como pocos de ellos se quedan en la plaza hablando.

CONCEPTOS: [GITANOS](#), [CONECTIVIDAD](#).

RESUMEN DE 'HECHOS' ESTABLECIDOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 1:

- El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial (3 evidencias)
- El espacio público se usa como un espacio de tránsito (3 evidencias)
- El espacio público es un espacio de comunicación (2 evidencias)
- La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar (1 evidencia)
- El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad (1 evidencia)
- Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos (1 evidencia)
- La actividad social en los espacios públicos es escasa (1 evidencia)
- El espacio público cumple su papel socializador (1 evidencia)
- Habitantes de fuera del barrio utilizan los servicios y equipamientos del barrio (1 evidencia)

RESÚMENES DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 1 DEL BARRIO PLUS ULTRA

La zona de observación es una pequeña plaza que se crea aprovechando un vacío generado por el derribo de una de las casas del barrio. El espacio, más que una plaza, es una ampliación de la acera de la calle Alts Forns, que así adquiere unas dimensiones similares a las de la acera opuesta. Esta ampliación del espacio público, justo en la esquina con la Calle Aviador Ruiz de Alda, define un punto de acceso al barrio.

Se constata que en este caso el espacio urbano se utiliza fundamentalmente como espacio de tránsito, poca gente se detiene en el mismo; algunas pocas personas lo hacen para descansar o esperar a alguien, pero no lo utilizan como espacio de relación. Otro aspecto que no favorece la utilización de este espacio es la falta de comercios. La gente transita más por otras calles donde hay tiendas.

En la Calle Aviador Ruiz de Alda, las viviendas en planta baja facilitan las relaciones vecinales. Por ejemplo, utilizando una habitación de la planta baja a modo de taller colectivo.

Gran parte del flujo de gente por este punto es debido al paso de los usuarios de la Iglesia Evangélica Filadelfia que entran y salen del barrio por esta zona.

Zona de Observación 2

Plus Ultra, Zona de Observación 2

Vistas aéreas de la zona observada

Plaza central de Plus Ultra

Plaza central de Plus Ultra

Celebración en la Iglesia Evangélica Filadelfia

Bar la Madrina

La fuente de la plaza

Solar edificable junto a la plaza

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 2

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 2 en relación a 'Plaza Triangular' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **Los residentes hacen suyo el espacio público**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 30/01/2016, NOCHE, MIÉRCOLES

Se oye música, fiestecilla (2grabaciones), una mujer como de costumbre llena sus dos garrafas de agua en la fuente de la plaza, al mismo tiempo un niño desde su terraza me devuelve el saludo alegre, me da la bienvenida a la que se ve, es su plaza. Parece el balcón de su casa el atrio principal de la plaza del barrio, el niño la custodia libre y protegido entre rejas.

CONCEPTOS: PÚBLICO - PRIVADO, APROPIACIÓN, PLAZA, VIGILANCIA.

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 10/02/2016, TARDE, MIÉRCOLES

Las casas que encierran la plaza muestran a pie de calle sus tendederos, dónde casi al mismo tiempo salen las mujeres (mayoritariamente de etnia gitana) a tender/recoger la ropa allí colgada.

CONCEPTOS: APROPIACIÓN, GITANOS.

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, MAÑANA, MARTES

Cuando la plaza se queda sola, me fijo que en el espacio público, junto a algunas casas, hay varios tendederos con ropa tendida sin la vigilancia de nadie. Junto a algunas viviendas también observo sillas de plástico y motos aparcadas, sin que haya un espacio habilitado para ello.

CONCEPTOS: APROPIACIÓN.

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, NOCHE, MARTES

La comunidad gitana ocupa toda la plaza. (...) Dado que la plaza está toda ocupada por una comunidad donde todo el mundo se conoce, mi presencia aquí es más que advertida. De hecho, me siento un poco observado (CO: es como si todo el mundo supiera que no soy de aquí). Esta situación me impide sentirme cómodo para gravar el video de 360o.

CONCEPTOS: SOCIALIZAR, APROPIACIÓN, GITANOS.

→ La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 10/02/2016, TARDE, MIÉRCOLES

La plaza central del barrio Plus Ultra se encuentra solitaria, solo acompañada por esporádicas apariciones de miembros del barrio que conversan entre ellos en el portal de sus casas o en los bancos de ésta.

CONCEPTOS: RELACIONES VECINALES, TRANQUILIDAD, SOLEDAD.

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 10/02/2016, TARDE, MIÉRCOLES

Las casas que encierran la plaza muestran a pie de calle sus tendederos, dónde casi al mismo tiempo salen las mujeres (mayoritariamente de etnia gitana) a tender/recoger la ropa allí colgada.

CONCEPTOS: APROPIACIÓN, GITANOS.

→ El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

El ambiente es tranquilo, estanco y con alguna persona muy de vez en cuando que irrumpe esta “estanqueidad” al cruzar el barrio.

CONCEPTOS: TRANQUILIDAD, AISLAMIENTO, ESPACIOS DE PASO.

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 24/01/2016, TARDE, DOMINGO

Durante los aproximadamente 15 minutos que he permanecido en la zona, únicamente una persona ha cruzado la plaza. Ha sido un hombre de unos 40 años que ha salido de dentro de una de las casas de la plaza, ha tirado la basura y ha abandonado el barrio por la zona 1. Durante la observación, muy pocas personas han pasado

por las calles del Aviador Franco y del Aviador Ruiz de Alda. En esta zona y franja horaria no hay prácticamente actividad.

CONCEPTOS: AISLAMIENTO, TRANQUILIDAD, VACÍO.

→ La actividad social en los espacios públicos es escasa

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 16/01/2016, TARDE, SÁBADO

Tanto la iglesia Filadelfia como "El Rasplet" y el Frankfurt están cerrados, igual que esta mañana. En estos momentos no hay nadie en la plaza y empieza a hacer bastante frío. (...) En general, durante los aproximadamente 15 minutos que he permanecido en la plaza, no he observado prácticamente actividad

CONCEPTOS: DESUSO, TRANQUILIDAD, VACÍO.

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 24/01/2016, TARDE, DOMINGO

Durante los aproximadamente 15 minutos que he permanecido en la zona, únicamente una persona ha cruzado la plaza. Ha sido un hombre de unos 40 años que ha salido de dentro de una de las casas de la plaza, ha tirado la basura y ha abandonado el barrio por la zona 1. Durante la observación, muy pocas personas han pasado por las calles del Aviador Franco y del Aviador Ruiz de Alda. En esta zona y franja horaria no hay prácticamente actividad.

CONCEPTOS: AISLAMIENTO, TRANQUILIDAD, VACÍO.

→ Personas y perros han de compartir el espacio público

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, TARDE, MARTES

En general, la zona de cemento está bastante limpia. En el césped, tal y como vengo observando, hay varios excrementos de perro.

CONCEPTOS: CONVIVENCIA, DEGRADACIÓN, SUCIEDAD.

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 24/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

A los pocos minutos de iniciar mi observación, un perro entra a la plaza sin atar. El animal se acerca a mí y juega conmigo. Después coge una botella de plástico del suelo y se entretiene con ella. No parece estar supervisado por su dueño o dueña (CO: si ahora mismo hace caca nadie la recogería). En la zona de cemento observo 3 o 4 deposiciones y en la zona de césped otras 6 o 7.

CONCEPTOS: DEGRADACIÓN, CONVIVENCIA, SUCIEDAD.

→ A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo"

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 10/02/2016, TARDE, MIÉRCOLES

La plaza central del barrio Plus Ultra se encuentra solitaria, solo acompañada por esporádicas apariciones de miembros del barrio que conversan entre ellos en el portal de sus casas o en los bancos de ésta.

CONCEPTOS: RELACIONES VECINALES, TRANQUILIDAD, SOLEDAD.

→ Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 18/12/2015, NOCHE, VIERNES

La plaza central del barrio se encuentra especialmente concurrida, varias personas forman distintos grupos en la plaza, (...) Son claramente gente de etnia gitana, entre ellos, varios niños corretean animando aún más el evidente ambiente festivo. Al acercarnos a la plaza, Josan me advierte de miradas no muy amigables, casi al mismo tiempo, Chele (pianista de la Iglesia Filadelfia y colaborador en el taller contiguo) se acerca animadamente a saludarme. (... después de un tiempo charlando ...) María Luisa cambia de tema haciendo referencia a la más que probable denuncia que pueden recibir debido al ruido.

CONCEPTOS: Gitanos, usos conflictivos del espacio público, socializar.

→ Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, NOCHE, MARTES

La comunidad gitana ocupa toda la plaza. (...) Dado que la plaza está toda ocupada por una comunidad donde todo el mundo se conoce, mi presencia aquí es más que advertida. De hecho, me siento un poco observado (CO: es como si todo el mundo supiera que no soy de aquí). Esta situación me impide sentirme cómodo para gravar el video de 360o.

CONCEPTOS: socializar, apropiación, gitanos.

→ El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 16/01/2016, TARDE, SÁBADO

Tanto la iglesia Filadelfia como “El Rascler” y el Frankfurt están cerrados, igual que esta mañana. En estos momentos no hay nadie en la plaza y empieza a hacer bastante frío. (...) En general, durante los aproximadamente 15 minutos que he permanecido en la plaza, no he observado prácticamente actividad

CONCEPTOS: desuso, tranquilidad, vacío.

→ El espacio público cumple su papel socializador

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 18/12/2015, NOCHE, VIERNES

La plaza central del barrio se encuentra especialmente concurrida, varias personas forman distintos grupos en la plaza, (...) Son claramente gente de etnia gitana, entre ellos, varios niños corretean animando aún más el evidente ambiente festivo. Al acercarnos a la plaza, Josan me advierte de miradas no muy amigables, casi al mismo tiempo, Chele (pianista de la Iglesia Filadelfia y colaborador en el taller contiguo) se acerca animadamente a saludarme. (... después de un tiempo charlando ...) Maria Luisa cambia de tema haciendo referencia a la más que probable denuncia que pueden recibir debido al ruido.

CONCEPTOS: Gitanos, usos conflictivos del espacio público, socializar.

→ El espacio público se percibe como privado y es excluyente

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 18/12/2015, NOCHE, VIERNES

La plaza central del barrio se encuentra especialmente concurrida, varias personas forman distintos grupos en la plaza, (...) Son claramente gente de etnia gitana, entre ellos, varios niños corretean animando aún el

evidente ambiente festivo. Al acercarnos a la plaza, Josan me advierte de miradas no muy amigables, casi al mismo tiempo, Chele (pianista de la Iglesia Filadelfia y colaborador en el taller contiguo) se acerca animadamente a saludarme. (... después de un tiempo charlando ...) Maria Luisa cambia de tema haciendo referencia a la más que probable denuncia que pueden recibir debido al ruido.

CONCEPTOS: Gitanos, usos conflictivos del espacio público, socializar.

→ Habitantes de fuera del barrio utilizan los servicios y equipamientos del barrio

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, NOCHE, MARTES

La comunidad gitana ocupa toda la plaza. (...) Dado que la plaza está toda ocupada por una comunidad donde todo el mundo se conoce, mi presencia aquí es más que advertida. De hecho, me siento un poco observado (CO: es como si todo el mundo supiera que no soy de aquí). Esta situación me impide sentirme cómodo para gravar el video de 360o.

CONCEPTOS: socializar, apropiación, gitanos.

→ Los espacio públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

Caminando hacia la plaza el aire/ambiente parece menos denso, más liviano, corre el aire, se percibe cierta abertura. El barrio “se abre” y el clima/Temperatura acompaña. (...) La plaza se encuentra soleada, en los bancos situados en ella se encuentran tres mujeres gitanas, dos sentadas y una de pie mientras algunos niños corretean por la plaza. En uno de los extremos de la fachada que da a la plaza central se encuentra Pedro (gitano) junto con otro hombre.

CONCEPTOS: abierto, soleado, socializar, plaza.

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 2 en relación a 'Bar La Madrina'. ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

Al cabo de un rato, una de las mujeres de la barra, deja el bolso en esa para ir a fumar, Murad junto con otros clientes bromean: “no te lo vayan a robar!”, bromas que derivan en una interesante conversación: “Lo bueno de este barrio es que no hay policía, la policía somos nosotros, si uno de nosotros se pasa le damos un toque” Murad irrumpe: “si hay policía, hoy han venido a por mi licencia de trabajo, no vienen por nada más... bueno, también vienen por la venta de tabaco, etc...” “Es un barrio tranquilo, cada uno hace lo que le da la gana”.

CONCEPTOS: [CONVIVENCIA](#), [VIGILANCIA](#), [SOCIALIZAR](#), [RELACIONES VECINALES](#), [AUTOGESTIÓN](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 10/02/2016, TARDE, MIÉRCOLES

El bar La Madrina está abierto, al entrar en él, se encuentran solamente el camarero, una mujer de unos 40 años en la barra y un hombre de avanzada edad en las máquinas traga perras, sin embargo, a medida que avanza la tarde, aproximadamente sobre las 18:00h, en el bar aumenta rápida y considerablemente su clientela.

CONCEPTOS: [RELACIONES VECINALES](#), [SOCIALIZAR](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 11/12/2015, TARDE, VIERNES

El bar se muestra tranquilo pero con un ambiente ciertamente familiar, Murad detrás de la barra sirve sin preguntar a cada persona que entra. (...) los clientes siguen siendo deducible-mente habituales. Trabajadores del Sorli Discan, habitantes del barrio o personas vinculadas a él y trabajadores de las intermediaciones conforman el ambiente distendido y familiar del bar la Madrina.

CONCEPTOS: [RELACIONES VECINALES](#), [SOCIALIZAR](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, MAÑANA, MARTES

los clientes, la mayoría varones y habituales, entran solos en el bar (raramente entran grupos o parejas). Cada uno de ellos realiza una actividad concreta (leer el periódico, ver la televisión, etc.) y, aunque no interactúan todo el tiempo con la misma persona, observo interacciones puntuales y espontáneas entre ellos de forma frecuente (esto es posible porque todos se conocen en mayor o menor grado y se tienen cierta confianza).

CONCEPTOS: [ATRACTOR](#), [RELACIONES VECINALES](#), [SOCIALIZAR](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, TARDE, MARTES

Aprovecho que estoy solo para hablar con el camarero. Me cuenta que los fines de semana no va casi nadie al bar y que los clientes, en general, son de fuera del barrio Plus Ultra (exceptuando 2 días por semana que algunos gitanos se reúnen en el bar para jugar al dominó).

CONCEPTOS: [CONFLICTO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 24/01/2016, NOCHE, DOMINGO

Entro al bar aproximadamente a las 20:00h y hay fútbol en la televisión. Está jugando el Valencia contra el Deportivo de la Coruña, va ganando el “Depor” 1 a 0. En su interior hay 10 clientes, todos ellos varones de

entre 45 y 70 años (...) En general, a excepción de cuando “el abuelo” gana a la máquina, el principal tema de conversación es el fútbol y hay un ambiente muy ruidoso en el bar. Todo el mundo parece conocerse.”

CONCEPTOS: [RELACIONES VECINALES](#), [SOCIALIZAR](#), [DEPORTE](#), [DIFERENCIA DE GÉNERO](#).

→ **La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, TARDE, MARTES

Aprovecho que estoy solo para hablar con el camarero. Me cuenta que los fines de semana no va casi nadie al bar y que los clientes, en general, son de fuera del barrio Plus Ultra (exceptuando 2 días por semana que algunos gitanos se reúnen en el bar para jugar al dominó).

CONCEPTOS: [CONFLICTO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 24/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

En uno de los momentos, me fijo que hay un grupo de hombres de entre 40 y 55 años fumando y charlando en la salida del bar que da a la plaza Plus Ultra. Cuando decido desplazarme hacia allí escucho que hablan sobre las bicicletas que están siempre aparcadas en la plaza. Según los hombres, esas bicicletas son “intocables” y “pobre del que las intente robar” (CO: parece que sus dueños, y por tanto algunos de los vecinos de las casas de la plaza, tiene fama de ser gente conflictiva con la que mejor no mantener una relación de enemistad).”

CONCEPTOS: [RELACIONES VECINALES](#), [CONFLICTO](#).

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 2 en relación a 'Iglesia Evangélica' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, NOCHE, MARTES

Desde mi posición puedo ver a la comunidad gitana en la plaza Plus Ultra. Ahora son unas 30 o 40 personas. Hay un coche aparcado delante de la Iglesia Filadelfia y una valla que corta el paso a los coches. Bastante gente sale del barrio por esta zona. Fundamentalmente son personas de la comunidad gitana que cruzan la calle Alts Forns y van hacia la plaza de enfrente. (...) (CO: Puede que no todas las personas de la iglesia vivan en el barrio. Veo que hay muchas más familias que casas).

CONCEPTOS: [GITANOS](#), [EQUIPAMIENTOS](#), [APROPIACIÓN](#).

→ **Habitantes de fuera del barrio utilizan los servicios y equipamientos del barrio**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, NOCHE, MARTES

Desde mi posición puedo ver a la comunidad gitana en la plaza Plus Ultra. Ahora son unas 30 o 40 personas. Hay un coche aparcado delante de la Iglesia Filadelfia y una valla que corta el paso a los coches. Bastante gente sale del barrio por esta zona. Fundamentalmente son personas de la comunidad gitana que cruzan la calle de Alts Forns y van hacia la plaza de enfrente. (...) (CO: Puede que no todas las personas de la iglesia vivan en el barrio. Veo que hay muchas más familias que casas).

CONCEPTOS: **GITANOS, EQUIPAMIENTOS, APROPIACIÓN.**

RESUMEN DE LOS 'HECHOS' ESTABLECIDOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 2:

- Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (6 evidencias)
- Los residentes hacen suyo el espacio público (4 evidencias)
- La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar (2 evidencias)
- El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad (2 evidencias)
- La actividad social en los espacios públicos es escasa (2 evidencias)
- Personas y perros han de compartir el espacio público (2 evidencias)
- La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática (2 evidencias)
- A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo" (1 evidencia)
- Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos (1 evidencia)
- Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio (1 evidencia)
- El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial (1 evidencia)
- El espacio público cumple su papel socializador (1 evidencia)
- El espacio público se percibe como privado y es excluyente (1 evidencia)
- Habitantes de fuera del barrio utilizan los servicios y equipamientos del barrio (1 evidencia)
- Los espacios públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más (1 evidencia)
- Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio (1 evidencia)
- Habitantes de fuera del barrio utilizan los servicios y equipamientos del barrio (1 evidencia)

RESÚMENES DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 2

Esta zona de observación se centra en una pequeña plaza triangular que aparece en el encuentro de las calles Aviador Ruiz de Alda y Aviador Franco. Aunque no tiene nombre se ha convertido en el espacio urbano central del pequeño barrio de Plus Ultra. En la plaza se realizan los actos de las fiestas del barrio. En ella se encuentran dos de los espacios que concentran la actividad social del barrio, el Bar la Madrina y la Iglesia Evangélica Filadelfia.

El Bar la Madrina, además de ser un lugar de socialización importante, es una puerta de entrada al barrio, tiene un acceso desde la Calle Mare de Déu del Port y otro que da a la Calle Aviador Ruiz de Alda, conectando así directamente con la plaza triangular. Esta conexión entre el interior y el exterior del barrio también se produce a nivel social, el bar es utilizado tanto por vecinos de Plus Ultra como por gente de los edificios cercanos.

La Iglesia Evangélica Filadelfia es otro de los centros importantes de actividad en el barrio. Está frecuentada por vecinos de los bloques situados cruzando la Calle Alts Forns, mayormente de etnia gitana. En ella se realizan celebraciones que algunas veces ocasionan molestias a los vecinos porque se adueñan de la plaza. Vecinos de otras zonas utilizan los servicios y equipamientos del barrio.

La actividad en la plaza es escasa cuando los locales están cerrados. La gente de fuera del barrio no transita por la plaza, quizás por su carácter de pueblo y por la mayor vinculación de sus vecinos al lugar hace que otros ciudadanos perciban el espacio como excluyente. El barrio se percibe como aislado del resto del distrito.

Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos. En algunos casos se ha observado como la presencia de los perros puede ser problemática y como el espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos.

ZONA DE OBSERVACIÓN 4

Plus Ultra, Zona de Observación 4

Vistas aéreas de la zona observada

Plaza entre Mare de Déu del Port – Foneria – Aviador Duran

Plaza entre Mare de Déu del Port – Foneria –
Aviador Duran

Mobiliario urbano en círculo

Mobiliario urbano vacío

Actividad en la esquina opuesta a la plaza

Plaza como continuación Calle Aviador Ruiz
Alda

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 4

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 4 en relación a 'Plaza entre Mare de Déu del Port, Foneria, Aviador Duran) (LINK a Prohabit Mapper)

→ El espacio público se usa como un espacio de tránsito

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

La plaza se utiliza como lugar de paso: "La plaza está parcialmente cruzada pero más concurrida que en la franja horaria nocturna. El mobiliario urbano sigue sin ser usado, los transeúntes solo se adentran a la plaza para utilizar el cajero."

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [ESPACIOS DE PASO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 30/01/2016, NOCHE, MIÉRCOLES

La plaza sigue igual, cruzada intermitentemente de manera parcial, como si sus límites no se reconocieran como tal, los bancos públicos vacíos y los jóvenes árboles están en una zona recientemente adecentada pero perdida, indefinida.

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [ESPACIOS DE PASO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 06/02/2016, TARDE, SÁBADO

El mobiliario urbano sigue sin ser utilizado, los transeúntes solo se adentran a la plaza para utilizar el cajero.

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [DESUSO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 11/12/2015, TARDE, VIERNES

La plaza sin nombre contigua al barrio Plus Ultra luce bajo un sol agradable su mobiliario visiblemente nuevo, la juventud de sus árboles evidencian aún más la reciente "adecuación" del espacio (aspecto que parece distanciarla del barrio al que "pertenece"). Sin embargo, la plaza se encuentra prácticamente vacía, solo cruzada de manera parcial como camino más corto entre calles y destinos.

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [DESUSO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, NOCHE, MARTES

Son aproximadamente las 20:15. En la plaza no hay nadie y no pasa prácticamente gente. Hace mucho frío. La moto amarilla sigue aparcada en el mismo sitio (CO: ya hace dos días seguidos que está allí y no parece que nadie la haya utilizado).

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [DESUSO](#).

→ El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 30/01/2016, NOCHE, MIÉRCOLES

La plaza sigue igual, cruzada intermitentemente de manera parcial, como si sus límites no se reconocieran como tal, los bancos públicos vacíos y los jóvenes árboles parecen acompañar una zona recientemente adecentada pero perdida, indefinida.

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [ESPACIOS DE PASO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 06/02/2016, TARDE, SÁBADO

El mobiliario urbano sigue sin ser utilizado, los transeúntes solo se adentran a la plaza para utilizar el cajero.

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [DESUSO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 11/12/2015, TARDE, VIERNES

La plaza sin nombre contigua al barrio Plus Ultra luce bajo un sol agradable su mobiliario visiblemente nuevo, la juventud de sus árboles evidencian aún más la reciente "adecuación" del espacio (aspecto que parece

distanciarla del barrio al que \"pertenece\"). Sin embargo la plaza se encuentra prácticamente vacía, solo cruzada de manera parcial como camino más corto entre calles y destinos.

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [DESUSO](#).

→ **El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 09/02/2016, TARDE, MARTES

No hay demasiada actividad en dicha plaza. Siguiendo la tendencia hasta ahora habitual, la gente únicamente usa la plaza de paso, pero no observo demasiado flujo de gente. En comparación, por la calle de la Mare de Déu del Port, pasa muchísima más gente. Observo una furgoneta blanca aparcada delante de una de las casas de la calle Ruiz de Alda.

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

Me llama mucho la atención que, en general, en la calle Mare de Déu de Port hay bastante actividad: una gran cantidad de gente circulando con bolsas y carritos de la compra, algunas personas sacando al perro, gente en las terrazas de los bares situados en la misma plaza, personas entrando y saliendo de las diferentes tiendas y establecimientos, etc. Esta escena contrasta mucho con la plaza en la que me encuentro en la que, aunque fundamentalmente sea un sitio de paso, pasa un volumen de gente significativamente inferior que por la otra calle.

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [ACTIVIDAD COMERCIAL](#).

→ **La actividad social en los espacios públicos es escasa**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

La plaza se utiliza como lugar de paso: "La plaza está parcialmente cruzada pero más concurrida que en la franja horaria nocturna. El mobiliario urbano sigue sin ser usado, los transeúntes solo se adentran a la plaza para utilizar el cajero."

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [ESPACIOS DE PASO](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 17/01/2016, NOCHE, MARTES

Son aproximadamente las 20:15. En la plaza no hay nadie y no pasa prácticamente gente. Hace mucho frío. La moto amarilla sigue aparcada en el mismo sitio (CO: ya hace dos días seguidos que está allí y no parece que nadie la haya utilizado).

CONCEPTOS: **ESPACIOS DE PASO, DESUSO.**

→ El espacio público cumple su papel socializador

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 24/01/2016, NOCHE, DOMINGO

Llego a la zona 4 y veo a cuatro jóvenes entre la plaza y la calle del Aviador Ruiz de Alda, cerca del aparcamiento de bicicletas. Son 2 chicos y dos chicas y todos ellos tienen entre 12 y 15 años. Son de etnia gitana. Una de las chicas está subida sobre una especie de patinete eléctrico pero que no tiene manillar y lleva incorporado unos altavoces. Uno de los chicos lleva a un perro. Hablan entre ellos prácticamente a gritos y utilizando un registro coloquial, pero mantienen una relación cordial.

CONCEPTOS: **RUIDO, SOCIALIZAR, GITANOS.**

RESUMEN DE 'HECHOS' CREADOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 4:

- El espacio público se usa como un espacio de tránsito (5 evidencias)
- El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes (3 evidencias)
- El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial (2 evidencias)
- La actividad social en los espacios públicos es escasa (2 evidencias)
- El espacio público cumple su papel socializador (1 evidencia)

RESÚMENES DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 4

La observación se centra en una pequeña plaza situada en el acceso al barrio desde la calle Mare de Déu del Port. El espacio de la plaza está delimitado en tres de sus lados por las calles Foneria, Mare de Déu del Port y Aviador Duran, y en el cuarto lado por un edificio cuya fachada continua la directriz de la calle Aviador Ruiz de Alda. Esta alineación de la fachada conecta el espacio de la plaza con la calle y marca un punto de acceso al barrio.

Este lugar de acceso es básicamente un espacio de paso. La gente transita por ella, cruzándola, fundamentalmente en dos direcciones: hacia la Calle Aviador Ruiz de Alda o hacia el cajero automático que se encuentra en la fachada de la plaza. Contrasta su aspecto vacío con la calle de enfrente, Mare de Déu del Port, que tiene comercios y locales de ocio (bares) que fomentan la utilización del espacio público.

Aunque el mobiliario urbano está situado en círculo intentando promover la relación social, esta no siempre tiene lugar; los bancos no son utilizados habitualmente como lugar de reunión de los vecinos.

La presencia de un Banco tampoco dinamiza el lugar.

ZONA DE OBSERVACIÓN 5

Plus Ultra, Zona de Observación 5

Vistas aéreas de la zona observada

Bodega Peña en la esquina de Aviator Duran con Aviator Franco

Barril situado en el exterior de la Bodega Peña

Interior de la Bodega Peña

Interior de la "taberna del conde" mirando hacia la calle Aviator Franco

Calle Aviator Franco

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 5

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 5 en relación a 'Bodega Peña' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 09/02/2016, TARDE, MARTES

(CO)La bodega se percibe como un espacio de socialización de los vecinos del barrio: En los aproximadamente 15 minutos que he permanecido en la zona, únicamente 4 personas han ido a la bodega, dos de ellas las he visto al salir y otras dos han permanecido dentro hablando durante el tiempo en que he observado. Todos ellos son catalanes de entre 40 y 50 años. Las dos personas que han salido viven en el barrio.

CONCEPTOS: [ACTIVIDAD COMERCIAL](#), [RELACIONES VECINALES](#), [SOCIALIZAR](#).

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

Ya desde fuera se observa el habitual bidón a modo de “mesita de bienvenida” marcando un imaginario límite interior/ exterior al barrio. Se oyen las voces de Rossi y María (dueñas de la bodega) especialmente la animada voz “chillona” de María. Ambas conversan animadamente con la clientela (en su mayoría procedentes del interior del barrio)

CONCEPTOS: ACTIVIDAD COMERCIAL, SOCIALIZAR, ABANDONO, APROPIACIÓN.

→ La unión del comercio y la vivienda facilita la vinculación del habitante al lugar

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 09/02/2016, NOCHE, MARTES

(CO) Tipología de edificio con un comercio en planta baja conectado a la vivienda en las plantas superiores: Son aproximadamente las 20:45 y hace bastante frío. Cuando llego, la persiana de la bodega está completamente cerrada pero en su interior veo luces. A los dos minutos de iniciar la observación veo que las luces ya están apagadas. Me llama la atención que no he visto a las propietarias de la bodega salir por la puerta de entrada (CO: eso me hace pensar que, o bien el establecimiento cuenta con una salida que yo desconozco o la bodega está conectada de alguna manera con un domicilio particular)

CONCEPTOS: VIVIENDA, CONECTADO, ACTIVIDAD COMERCIAL, PÚBLICO - PRIVADO.

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

Ya desde fuera se observa el habitual bidón a modo de “mesita de bienvenida” marcando un imaginario límite interior/ exterior al barrio. Se oyen las voces de Rossi y María (dueñas de la bodega) especialmente la animada voz “chillona” de María. Ambas conversan animadamente con la clientela (en su mayoría procedentes del interior del barrio)

CONCEPTOS: ACTIVIDAD COMERCIAL, SOCIALIZAR, ABANDONO, APROPIACIÓN.

→ La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 18/12/2015, NOCHE, VIERNES

La Bodega se encuentra abierta, una generosa flor de Pascua encima del habitual bidón expuesto en el exterior del local da la bienvenida al barrio (...) (...las viviendas) muestran tímidas pero efectivas decoraciones y luminaria navideña dándole un marcado carácter propio y acogedor totalmente distinto al resto de la ciudad de Barcelona.

CONCEPTOS: DOMESTICIDAD, IDENTIDAD, PÚBLICO - PRIVADO.

→ Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 10/02/2016, TARDE, MIÉRCOLES

En el bidón perteneciente a la Bodega y expuesto en la calle Aviador Franco, dos hombres conversan apoyados en el mientras beben, al mismo tiempo algunas personas procedentes del interior del barrio acceden a la bodega mientras se escucha la animada y característica voz de María (propietaria de la Bodega La Peña)

CONCEPTOS: VITALIDAD URBANA, ACTIVIDAD COMERCIAL, SOCIALIZAR.

→ El espacio público se percibe como privado y es excluyente

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 03/02/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

En la primera de las casas (verde) desde el balcón de la primera planta toma el sol y observa desafiante con increíble expresión y mirada penetrante un señor gitano de edad muy avanzada (unos 90 años). Observa con ventaja, con altura y con un cierto aire (seguramente merecido) de “posesión/ vigilancia” de “su barrio”. Notas su mirada al acceder al barrio y clavada en tu nuca al avanzar hacia el centro del barrio.

CONCEPTOS: VIGILANCIA, PELIGRO.

RESUMEN DE ‘HECHOS’ CREADOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 5:

- El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial (2 evidencias)
- La unión del comercio y la vivienda facilita la vinculación del habitante al lugar (2 evidencias)
- La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar (1 evidencia)
- Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (1 evidencia)
- El espacio público se percibe como privado y es excluyente (1 evidencia)

RESÚMENES DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 5

Esta zona de observación se sitúa en uno de los accesos al barrio. En ella encontramos La Bodega Peña que es uno de los principales elementos dinamizadores de las relaciones vecinales del barrio. Se encuentra situada en la esquina de la calle Aviador Franco con la calle Aviador Duran. En su puerta se encuentra un gran barril que se percibe como un hito que marca la entrada del barrio. Además, este elemento situado en la calle funciona como un atractor de la socialización, a su alrededor se sitúa la gente para hablar y beber.

La bodega se sitúa en un edificio que tiene el comercio en planta baja y la vivienda en las plantas superiores. Esta combinación de trabajo y vida familiar, facilita la vinculación de sus habitantes con el lugar.

La Taberna del Conde es otro de los dinamizadores sociales de esta zona; tiene acceso en la calle Aviador Duran, y desde el interior del local, un poco levantado respecto al nivel de la calle, podemos ver la perspectiva de calle Aviador Franco que entra en el barrio de Plus Ultra. Se puede entender que el espacio de la calle se prolonga hacia el interior del local.

Trinitat Nova

Plano de situación de las zonas observadas en Trinitat Nova

ZONA DE OBSERVACIÓN 1

Trinitat Nova, Zona de Observación 1

Vistas aéreas de la zona observada

Espacios entre bloques

Espacios entre bloques

Plaza de la fuente

Fachadas interiores de los bloques con ropa tendida

Desperfectos en las fachadas

Edificaciones de planta baja en la calle Alhucemas

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 1

Hecho	Observación	Documentación	Participación
El espacio público cumple su papel socializador	3	0	0
El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos	2	0	0
Los residentes hacen suyo el espacio público	2	0	0
La actividad social en los espacios públicos es escasa	2	0	0
La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio	1	0	0

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 1 en relación a 'Bloques de la Obra Sindical del Hogar' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ El espacio público cumple su papel socializador

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

Son los propios vecinos los que ocupan el espacio y le otorgan una acción, esto sería el banco/espacio de arriba de las escaleras. (...) Subo las escaleras para ver que están haciendo en ese banco, no los relaciono con otras veces que he pasado por ahí, pero me acaban confirmando que en otras observaciones han visto que estas mismas dos personas, suelen estar ahí tomándose una xibeca normalmente de litro (deben de tener entre 40 y 50 años)

CONCEPTOS: [APROPIACIÓN](#), [RELACIONES VECINALES](#), [SOCIALIZAR](#), [ATRACTOR](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

En la plaza abierta del interior de manzana hay unos niños jugando a pelota deben de tener unos 8 años.

CONCEPTOS: [DEPORTE](#), [JUEGO](#), [SOCIALIZAR](#), [NIÑOS](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

Un poco más adelante con el cruce de alhucemas, hay unos chicos, un grupo de unos 5 chicos, parece que están fumando. Pasan dos hombres y les saludan diciendo “los más malotes del barrio”.

CONCEPTOS: [USOS CONFLICTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO](#), [APROPIACIÓN](#).

→ El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

L'altre cosa que penso just entrar en els espais de dins els blocs de pisos és que fa pudor a excrements de gos.

CONCEPTOS: [SUCIEDAD](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, TARDE, MARTES

Encuentro hojas de palmera seca en el suelo, algo extraño porque justamente en esa zona no hay palmeras. Las motos aparcen donde quieren, algo impensable en otros barrios de Barcelona (CO): o eso pienso yo cada vez que las veo aparcadas). Son marcas conocidas. La ropa como siempre, tendida en la fachada y con ese olor a ropa limpia

CONCEPTOS: [DEGRADACIÓN](#), [DOMESTICIDAD](#).

→ Los residentes hacen suyo el espacio público

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

Son los propios vecinos los que ocupan el espacio y le otorgan una acción, esto sería el banco/espacio de arriba de las escaleras. (...) Subo las escaleras para ver que están haciendo en ese banco, no los relaciono con otras veces que he pasado por ahí, pero me acaban confirmando que en otras observaciones han visto que estas mismas dos personas, suelen estar ahí tomándose una xibeca normalmente de litro (deben de tener entre 40 y 50 años)

CONCEPTOS: [APROPIACIÓN](#), [RELACIONES VECINALES](#), [SOCIALIZAR](#), [ATRACTOR](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, TARDE, MARTES

Encuentro hojas de palmera seca en el suelo, algo extraño porque justamente en esa zona no hay palmeras. Las motos aparcen donde quieren, algo impensable en otros barrios de Barcelona (CO): o eso pienso yo cada vez que las veo aparcadas). Son marcas conocidas. La ropa como siempre, tendida en la fachada y con ese olor a ropa limpia

CONCEPTOS: [DEGRADACIÓN](#), [DOMESTICIDAD](#).

→ La actividad social en los espacios públicos es escasa

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, TARDE, MARTES

Las luces están encendidas, (CO): no me gusta en absoluto la iluminación. Me situó en la plazoleta que da al interior de edificios y acceso a Vía Favència no hay absolutamente nadie.

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/12/2015, TARDE, LUNES

Esta zona, aunque tiene muchas posibilidades da la sensación de que la rutina general es simplemente como zona de paso y en algunos puntos, concretos está establecido el rol para algunos como sitio para fumar y beber. En el interior de isla entre calle La Fosca y Pedrosa pasa todo lo contrario que en el primer espacio

analizado, solo hay una persona transitando en dirección calle Aiguablava, parece mayor lo veo a lo lejos. El silencio es absoluto solo lo rompe el soplo del viento.

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#).

→ **La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

Un poco más adelante con el cruce de alhucemas, hay unos chicos, un grupo de unos 5 chicos, parece que están fumando. Pasan dos hombres y les saludan diciendo “los más malotes del barrio”.

CONCEPTOS: [USOS CONFLICTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO](#), [APROPIACIÓN](#).

→ **La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

Baixant pel carrer de la fosca em fixo en les parets dels edificis. Moltes sembla que s'estan desfent i hi ha clapes de pintura de trossos que ja han caigut.

CONCEPTOS: [DEGRADACIÓN](#).

→ **El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, TARDE, MARTES

Las luces están encendidas,,(CO): no me gusta en absoluto la iluminación. Me situó en la plazoleta que da al interior de edificios y acceso a Vía Favència no hay absolutamente nadie.

→ Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/12/2015, TARDE, LUNES

Esta zona, aunque tiene muchas posibilidades da la sensación de que la rutina general es simplemente como zona de paso y en algunos puntos, concretos está establecido el rol para algunos como sitio para fumar y beber. En el interior de isla entre calle La Fosca y Pedrosa pasa todo lo contrario que en el primer espacio analizado, solo hay una persona transitando en dirección calle Aiguablava, parece mayor lo veo a lo lejos. El silencio es absoluto solo lo rompe el soplido del viento.

CONCEPTOS [ESPACIOS DE PASO](#).

→ La estructura física del barrio contribuye al aislamiento y genera una sensación de inseguridad

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/12/2015, TARDE, LUNES

Esta zona, aunque tiene muchas posibilidades da la sensación de que la rutina general es simplemente como zona de paso y en algunos puntos, concretos está establecido el rol para algunos como sitio para fumar y beber. En el interior de isla entre calle La Fosca y Pedrosa pasa todo lo contrario que en el primer espacio analizado, solo hay una persona transitando en dirección calle Aiguablava, parece mayor lo veo a lo lejos. El silencio es absoluto solo lo rompe el soplido del viento.

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#).

→ Se crean grupos sociales cerrados en lugares mal conservados o sin inversión pública

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

Un poco más adelante con el cruce de alhucemas, hay unos chicos, un grupo de unos 5 chicos , parece que están fumando. Pasan dos hombres y les saludan diciendo “los más malotes del barrio”.

CONCEPTOS: [USOS CONFLICTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO](#), [APROPIACIÓN](#).

→ El espacio público se percibe como privado y es excluyente

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

Son los propios vecinos los que ocupan el espacio y le otorgan una acción, esto sería el banco/espacio de arriba de las escaleras. (...) Subo las escaleras para ver que están haciendo en ese banco, no los relaciono con otras veces que he pasado por ahí, pero me acaban confirmando que en otras observaciones han visto que estas mismas dos personas, suelen estar ahí tomándose una xibeca normalmente de litro (deben de tener entre 40 y 50 años)

CONCEPTOS: [APROPIACIÓN](#), [RELACIONES VECINALES](#), [SOCIALIZAR](#), [ATRACTOR](#).

→ **El espacio público se usa como un espacio de tránsito**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

La gente transita y se convierte en una zona de paso, nadie de las pocas personas que están pasando se quedan.

CONCEPTOS: [ESPACIOS COMUNES](#), [ESPACIOS DE PASO](#).

→ **Los parques infantiles fomentan el uso del espacio público**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

cuando se determina un uso para el espacio público este se utiliza según lo previsto: "los espacios donde ya sabemos el condicionante, como por ejemplo la parte donde se encuentra el parquecito, sabemos que van a ir a jugar, de hecho, eso es lo que pasa"

CONCEPTOS: [JUEGO](#), [NIÑOS](#).

RESUMEN DE LOS 'HECHOS' CREADOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 1:

- El espacio público cumple su papel socializador (3 evidencias)
- El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (2 evidencias)
- Los residentes hacen suyo el espacio público (2 evidencias)
- La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar (1 evidencia)
- La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (1 evidencia)
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (1 evidencia)
- La actividad social en los espacios públicos es escasa (1 evidencia)
- Se crean grupos sociales cerrados en lugares mal conservados o sin inversión pública (1 evidencia)
- El espacio público se percibe como privado y es excluyente (1 evidencia)
- El espacio público se usa como un espacio de tránsito (1 evidencia)
- Los parques infantiles fomentan el uso del espacio público (1 evidencia)

- La estructura física del barrio contribuye al aislamiento y genera una sensación de inseguridad (1 evidencia)
- Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio (1 evidencia)

RESÚMENES DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 1

Esta zona está conformada por los edificios de la Obra Sindical del Hogar situados en el polígono definido por las calles Chafarinas, Via Favència, Fenals, Aiguablava y Fosca.

La principal característica de esta zona es que las viviendas se distribuyen en bloques de 4-5 plantas que generan unos espacios entre ellos, a medio camino entre el espacio público de la calle y los espacios privados de las viviendas.

La actividad social en estos espacios públicos es escasa. Fundamentalmente se utilizan como lugar de paso, aunque puntualmente algunos vecinos los utilizan para reunirse, se apropian de ellos. En ocasiones, el uso que se hace de estos espacios se percibe como privados y resultan excluyentes. Además, el hecho de que las viviendas originales del barrio no dispongan de lavadero en la vivienda les obliga a tender la ropa tendida en la fachada, lo que se puede percibir como un signo de ocupación del espacio público.

También se puede observar que hay una falta de mantenimiento, los espacios en general están descuidados, parece que no hay la inversión suficiente por parte de los organismos públicos para conservar el espacio público: la iluminación resulta insuficiente, los inmuebles están degradados, etc. Por ello, pueden percibirse como abandonados y pasan a ser ocupados por grupos sociales excluyentes.

ZONA DE OBSERVACIÓN 2

Trinitat Nova, Zona de Observación 2

Vistas aéreas de la zona observada

Calle Chafarinas, tramo peatonal entre Via Favència y Calle La Fosca

Actuación en la calle Chafarinas

Terraza de bar en la Calle Chafarinas

C/Chafarinas tramo semipeatonal donde está el mercado

Bancos en Calle Chafarinas sobre la estación de metro

Reunión alrededor de los bancos al atardecer

Salida del metro en el parque de la Trinitat Nova

Desnivel entre la Calle Chafarinas y el Parque de Trinitat Nova

Parque de Trinitat Nova desde la Calle Tamarü – Calle Aiguablava

Parque de Trinitat Nova

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 2

The screenshot shows the Prohabit Mapper interface. At the top, it says 'Plus Ultra - Vallcarca - Trinitat Nova' and 'Análisis comparado del espacio habitado en tres barrios de Barcelona, llevado a cabo en el marco del proyecto RecerCaixa (2015-2018)'. Below this are filter tabs for 'TÉCNICAS' (Entrevista, Observación, Documentación, Participación) and 'BARRIOS' (Plus Ultra, Vallcarca, Trinitat Nova). The main content area is titled 'Lugar: Carrer de les Chafarines' and shows a list of 'Hechos' (facts) related to the location. The facts are:

- 'El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial' (6 observations)
- 'Personas y perros han de compartir el espacio público' (3 observations)
- 'La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio' (2 observations)
- 'Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento' (2 observations)
- 'El espacio público cumple su papel socializador' (0 observations)

 Each fact has a 'PARTICIPAR' button and a breakdown of observations by technique and neighborhood.

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 2 en relación a 'Carrer de les Chafarines' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

Percebo que la mayoría de personas que veig passejar ho fan per aquest carrer, el de dalt (carrer Aiguablava) i el de baix (el passeig de la zona 2). En aquests carrers és on es concentra el major moviment de persones, en canvi; dins la zona de blocs de edificis no hi ha ningú. El perfil de persones que hi ha pel carrer són d'edat avançada i sembla que totes hagin sortit de casa per anar a comprar el pa o al mercat ja que van amb carros de compra. O també, per passejar el gos. Tot i això, destacar que la majoria són dones grans, i totes les que es creuen s'aturen una estona a parlar. Sembla que anar a fer les compres d'un matí de dissabte també serveix per aprofitar-ho per tenir diversos espais de trobada i interacció entre veïnes. Torno a tenir la sensació que en aquest barri tothom es coneix..

CONCEPTOS: **ACTIVIDAD COMERCIAL, VITALIDAD URBANA.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

El perfil de totes les persones que passegen ho fan amb el gos o amb un carro de la compra. A més, totes les dones grans que es creuen, s'aturen i parlen. Confirmant el fet que probablement es coneix bastanta gent del barri.

CONCEPTOS: **ACTIVIDAD COMERCIAL, SOCIALIZAR, ATRACTOR, GENTE MAYOR.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

Pel passeig la majoria de gent és d'edat avançada i va amb bosses de compra, semblen que del supermercat o mercat del barri (...) Vàries dones d'edat avançada es troben pel passeig, pel que sembla de casualitat, i saturen al mig a xerrar. La majoria de persones del passeig son dones, tant d'edat avançada com mares joves amb els seus fills/es. (...) La major concentració de persones és davant el mercat. Hi ha bastanta gent que entra i surt del mercat. Per curiositat, entro dins i veig com totes les parades estan plenes de persones comprant, parlant amb la persona del que ven al mercat, amb altres veïnes... Sembla que algunes persones vagin el mercat només amb la intenció de trobar-se a altres per estar xerrant..

CONCEPTOS: **SOCIALIZAR, NODO, ATRACTOR, DIFERENCIA DE GÉNERO, GENTE MAYOR, ACTIVIDAD COMERCIAL, RELACIONES VECINALES.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, NOCHE, DOMINGO

Las personas van saliendo del metro y van ocupando el espacio de esta parte baja, pero casi ninguna sube en dirección al paseo y al revés, no hay a estas horas casi movimiento ni en las escaleras (que no suelen ser muy usadas) ni en la rampa donde se genera mucha más actividad por el día..

CONCEPTOS: **DESUSO, TRANQUILIDAD, VACÍO.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/12/2015, TARDE, LUNES

En este espacio del mercado siempre suele haber más personas transitando por la parte izquierda, es decir, por la fachada del mercado que por el otro lado. Aun no es oscuro y hay bastante gente paseando. Se ven bastantes personas que se van saludando, incluso los que están trabajando parece que se conocen y saludan.

CONCEPTOS: **ACTIVIDAD COMERCIAL, SOCIALIZAR, ATRACTOR.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/01/2016, NOCHE, JUEVES

La circulación se hace por la parte del mercado mientras la otra acera queda totalmente desierta o raramente transitada por alguien..

CONCEPTOS: [EQUIPAMIENTOS](#), [ACTIVIDAD COMERCIAL](#), [ATRACTOR](#).

→ **Personas y perros han de compartir el espacio público**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, NOCHE, DOMINGO

Me giro y observo los perros, veo a sus dueños, deben de tener unos treinta años y al parecer se conocen ya que están sentados en los bancos individuales de piedra. Mientras voy descendiendo camino al mercado, me doy cuenta de que debe de ser algo cotidiano, ya que ahora llegando desde mi lado un padre y una hija con un patinete y su perro. La niña comenta algo así como “mira papa está la X” (CO: no recuerdo el nombre por eso de la X, pero me doy cuenta de que hablan de un perro).

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [TRANQUILIDAD](#), [JUEGO](#), [RELACIONES VECINALES](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

Donde están los bancos de piedra hay un grupo de personas (casi todos bastante jóvenes) 30 años. (alguno más joven) con perros, están todos sueltos y ellos van corriendo por la explanada y la zona de la montaña..

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, NOCHE, DOMINGO

En el tram final sempre observo un grup de gent amb gossos que sembla que es trobin sempre els vespres als bancs individuals. Avui son cinc persones i un nen que s'entreté amb una pilota mentre els adults parlen.

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [TRANQUILIDAD](#), [RELACIONES VECINALES](#).

→ **La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, NOCHE, DOMINGO

Las personas van saliendo del metro y van ocupando el espacio de esta parte baja, pero casi ninguna sube en dirección al paseo y al revés, no hay a estas horas casi movimiento ni en las escaleras (que no suelen ser muy usadas) ni en la rampa donde se genera mucha más actividad por el día..

CONCEPTOS: **DESUSO, TRANQUILIDAD, VACÍO.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, NOCHE, DOMINGO

Recorro todo el paseo, está realmente en calma, solo algún coche rompe el silencio cruzando la calle. EN la parte del bar del kebab (al lado del centro de salud) hay un grupo de 3 chicos uno de ellos parece ser del propio bar, están hablando fuera deben de tener unos 30-35 años, todos de etnia árabe."

CONCEPTOS: **DESUSO, TRANQUILIDAD, SOLEDAD, VACÍO.**

→ **Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, TARDE, SÁBADO

Los espacios en torno al mercado se utilizan sobre todo como aparcamiento, en las calles de La Fosca y Chafarinas: "Davant del mercat, els cotxes estan aparcats com sempre (foto 1.2). Pel carrer de la Fosca, que és perpendicular al mercat també s'hi troben cotxes a parcats. La veritat és que aquesta zona està sempre bastant repleta de cotxes aparcats, a totes hores. Camino endavant cap a la zona del passeig que es troba sobre el metro i veig 3 nens jugant a futbol dins la pista de l'escola que hi ha aquí sobre (foto 1.4)".

CONCEPTOS: **APARCAMIENTO.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, NOCHE, SÁBADO

Las calles en torno al mercado se utilizan sobre todo como lugares de aparcamiento: "Hi ha un cotxe que fins i tot està aparcats en doble fila (foto 1.1) . (C.O): Em sorprèn perquè quan el Mercat està obert i vas a comprar és fàcil deixar-lo i si cal treure'l ràpid no hi haurà problema. Però avui, que no hi ha ningú al carrer dóna la sensació que aquest cotxe aparcats en doble fila coneix els cotxes aparcats i té clar que no molestarà."

CONCEPTOS: [APARCAMIENTO](#).

→ El espacio público cumple su papel socializador

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

El perfil de totes les persones que passegen ho fan amb el gos o amb un carro de la compra. A més, totes les dones grans que es creuen, s'aturen i parlen. Confirmant el fet que probablement es coneix bastanta gent del barri..

CONCEPTOS: [ACTIVIDAD COMERCIAL](#), [SOCIALIZAR](#), [ATRACTOR](#), [GENTE MAYOR](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

Pel passeig la majoria de gent és d'edat avançada i va amb bosses de compra, semblen que del supermercat o mercat del barri (...) Vàries dones d'edat avançada es troben pel passeig, pel que sembla de casualitat, i saturen al mig a xerrar. La majoria de persones del passeig son dones, tant d'edat avançada com mares joves amb els seus fills/es. (...) La major concentració de persones és davant el mercat. Hi ha bastanta gent que entra i surt del mercat. Per curiositat, entro dins i veig com totes les parades estan plenes de persones comprant, parlant amb la persona del que ven al mercat, amb altres veïnes... Sembla que algunes persones vagin el mercat només amb la intenció de trobar-se a altres per estar xerrant..

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [NODO](#), [ATRACTOR](#), [DIFERENCIA DE GÉNERO](#), [GENTE MAYOR](#), [ACTIVIDAD COMERCIAL](#), [RELACIONES VECINALES](#).

→ Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/01/2016, NOCHE, JUEVES

El kebab del paseo hay 2 chicos en la terraza de unos 27-32 años. Las luces de los locales aún están encendidas. El bar de la esquina del mercado y el día se ve más familiar hay bastante gente fuera y dentro de la terraza una sensación bastante parecida al bar viki. (Incluso en este es el primer en que predominan más las mujeres que los hombres).

CONCEPTOS: [ATRACTOR](#), [SOCIALIZAR](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

La otra parte del paseo que da a la parte de Via Favència también se van aglutinando las personas en grupitos, algunos al lado de las puertas de acceso a las viviendas (seguramente sean vecinos) y se ven hablando. Gente sentada en los bancos, algunos solos, otros no todos, personas mayores y casi todos de género masculino. Se escucha a unos en la parte baja del bar Elvis que hay unos bancos hablando de males (de la pierna que le duele, que uno se ahoga...) en voz bastante alta..

CONCEPTOS: **RELACIONES VECINALES, SOCIALIZAR.**

→ **El espacio público se usa como un espacio de tránsito**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, NOCHE, DOMINGO

Las personas van saliendo del metro y van ocupando el espacio de esta parte baja, pero casi ninguna sube en dirección al paseo y al revés, no hay a estas horas casi movimiento ni en las escaleras (que no suelen ser muy usadas) ni en la rampa donde se genera mucha más actividad por el día..

CONCEPTOS: **DESUSO, TRANQUILIDAD, VACÍO.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 22/12/2016, TARDE, MARTES

El espacio del metro. De nuevo vuelve a aparecer luz, aquí es de color amarilla, lo que tampoco propicia un espacio cómodo y confortable. No se ve a nadie en la plataforma y la verdad, yo tampoco me quedaría. Solo hay personas en la rampa donde la circulación es a ambas direcciones.

CONCEPTOS: **VACÍO, ESPACIOS DE PASO.**

→ **Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

Em fixo que en algunes portes hi ha cartells que animen als veïns i veïnes en temes de participació del barri i em sorprèn que el grup que ho promou és de persones grans.

CONCEPTOS: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN.

→ Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

La otra parte del paseo que da a la parte de Via Favència también se van aglutinando las personas en grupitos, algunos al lado de las puertas de acceso a las viviendas (seguramente sean vecinos) y se ven hablando. Gente sentada en los bancos, algunos solos, otros no todos, personas mayores y casi todos de género masculino. Se escucha a unos en la parte baja del bar Elvis que hay unos bancos hablando de males (de la pierna que le duele, que uno se ahoga...) en voz bastante alta..

CONCEPTOS: RELACIONES VECINALES, SOCIALIZAR.

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 2 en relación a 'Parc de la Trinitat Nova' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **El espacio público se usa como un espacio de tránsito**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, TARDE, SÁBADO

No se observa actividad en el Parc de la Trinitat: "Si em fixo abaix al parc no hi ha cap nen petit ni nena i tampoc s'hi veu cap mare ni pare. Hi ha dos nois joves i una noia jove també asseguts a un dels bancs, parlant entre ells. Veig 4 nens petits que s'allunyen del parc direcció a la Meridiana, però em sembla que tampoc hi estaven jugant, simplement han passat per aquí. (C.O): Em sorprèn bastant perquè és dissabte a la tarda, i diria que hi hauria d'haver més nens fora de casa jugant, ja que no hi ha escola i els pares en teoria no treballen tampoc. Del metro veig sortir un home. Imagino que acaba d'arribar ara un metro però només surt aquest home de dins, per tant tampoc hi ha molta gent. Tampoc hi ha ningú que hi entri."

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [DESUSO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

Miro hacia la rampa de entrada al metro, hay bastantes personas transitando por ahí, en ambas direcciones, todos caminan solos. La edad de estos va entre 60 años y otros más jóvenes de entre 25 a 30.

CONCEPTOS: [JÓVENES](#), [ESPACIOS DE PASO](#), [GENTE MAYOR](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/12/2015, TARDE, LUNES

Observo que los bancos que hay entre las pequeñas montañas no se sienta casi nunca nadie, y la verdad es que me parece un espacio bastante acogedor. Por esa parte del paseo hay gente transitando, pero nada más..

CONCEPTOS: [ESPACIO VERDE](#), [ESPACIOS DE PASO](#), [DESUSO](#), [VACÍO](#).

→ **El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, TARDE, SÁBADO

No se observa actividad en el Parc de la Trinitat: "Si em fixo abaix al parc no hi ha cap nen petit ni nena i tampoc s'hi veu cap mare ni pare. Hi ha dos nois joves i una noia jove també asseguts a un dels bancs, parlant entre ells. Veig 4 nens petits que s'allunyen del parc direcció a la Meridiana, però em sembla que tampoc hi estaven jugant, simplement han passat per aquí. (C.O): Em sorprèn bastant perquè és dissabte a la tarda, i diria que hi hauria d'haver més nens fora de casa jugant, ja que no hi ha escola i els pares en teoria no treballen tampoc. Del metro veig sortir un home. Imagino que acaba d'arribar ara un metro però només surt aquest home de dins, per tant tampoc hi ha molta gent. Tampoc hi ha ningú que hi entri."

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [DESUSO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, NOCHE, LUNES

No se percibe actividad en el Parc de la Trinitat, en el que predomina la sensación de vacío y soledad: "al parc on mai hi ha ningú, avui tampoc és cap sorpresa. Està totalment buit. Són les 8 de la tarda i està ja tot fosc".

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [SOLEDAD](#).

→ El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/12/2015, TARDE, LUNES

Observo que los bancos que hay entre las pequeñas montañas no se sienta casi nunca nadie, y la verdad es que me parece un espacio bastante acogedor. Por esa parte del paseo hay gente transitando, pero nada más..

CONCEPTOS: [ESPACIO VERDE](#), [ESPACIOS DE PASO](#), [DESUSO](#), [VACÍO](#).

→ Los parques infantiles fomentan el uso del espacio público

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/12/2015, TARDE, LUNES

En la parte baja del metro hay bastante niño jugando, algunos acompañados por padres/madres. En el banco de al lado del metro (bastante apartado) hay dos chicas comiendo pipas, visto desde arriba me parece un sitio un poco desagradable ya que veo manchas en el suelo como si algún líquido se hubiese desprendido y manchase todo el suelo, aparte de pipas y de más.

CONCEPTOS: [JUEGO](#), [SOCIALIZAR](#), [VITALIDAD URBANA](#), [NIÑOS](#).

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 2 en relación a 'Pista de baloncesto de la Escuela Sant Jordi' [\(LINK a Prohabit Mapper\)](#)

→ **Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

Tres niños están saltando la valla del colegio con una pelota de fútbol hay una madre en la parte de fuera esperando a que bajen los tres. Una señora, me comenta que se cuelan en el colegio para jugar a fútbol pero que un día se van a matar porque para entrar cuando está cerrado tienen que subir por el muro/ valla que son aproximadamente 6 m de altura. (la madre no les está regañando)..

CONCEPTOS: [ATRACTOR](#), [JUEGO](#), [EQUIPAMIENTOS](#), [SOCIALIZAR](#), [DEPORTE](#), [JÓVENES](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

Arribo davant el camp de futbol i em sorprèn que estigui obert. Crec que sempre l'havia vist tancat o no m'havia fixat detingudament. Hi ha quatre adolescents jugant a futbol. La zona de davant del metro de Trinitat Nova (per la sortida de la línia verda) està més desèrtica, no hi ha tanta concentració de gent com en el tram de davant del mercat.

CONCEPTOS: [ATRACTOR](#), [SOCIALIZAR](#), [DEPORTE](#), [JÓVENES](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/01/2016, NOCHE, JUEVES

Niños jugando en el interior del colegio, (colegio cerrado) se han vuelto a colar aunque las luces del interior del patio están encendidas.

CONCEPTOS: [DEPORTE](#), [JÓVENES](#), [JUEGO](#), [SOCIALIZAR](#), [APROPIACIÓN](#), [ATRACTOR](#), [EQUIPAMIENTOS](#).

→ **Los residentes hacen suyo el espacio público**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

Tres niños están saltando la valla del colegio con una pelota de fútbol hay una madre en la parte de fuera esperando a que bajen los tres. Una señora, me comenta que se cuelan en el colegio para jugar a fútbol pero que un día se van a matar porque para entrar cuando está cerrado tienen que subir por el muro/ valla que son aproximadamente 6 m de altura. (la madre no les está regañando)..

CONCEPTOS: [ATRACTOR](#), [JUEGO](#), [EQUIPAMIENTOS](#), [SOCIALIZAR](#), [DEPORTE](#), [JÓVENES](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/01/2016, NOCHE, JUEVES

Niños jugando en el interior del colegio, (colegio cerrado) se han vuelto a colar aunque las luces del interior del patio están encendidas.

CONCEPTOS: [DEPORTE](#), [JÓVENES](#), [JUEGO](#), [SOCIALIZAR](#), [APROPIACIÓN](#), [ATRACTOR](#), [EQUIPAMIENTOS](#).

→ **Hay carencias de equipamientos para los jóvenes**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

Tres niños están saltando la valla del colegio con una pelota de fútbol hay una madre en la parte de fuera esperando a que bajen los tres. Una señora, me comenta que se cuelan en el colegio para jugar al fútbol pero que un día se van a matar porque para entrar cuando está cerrado tienen que subir por el muro/ valla que son aproximadamente 6 m de altura. (la madre no les está regañando)..

CONCEPTOS: [ATRACTOR](#), [JUEGO](#), [EQUIPAMIENTOS](#), [SOCIALIZAR](#), [DEPORTE](#), [JÓVENES](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/01/2016, NOCHE, JUEVES

Niños jugando en el interior del colegio, (colegio cerrado) se han vuelto a colar aunque las luces del interior del patio están encendidas.

CONCEPTOS: [DEPORTE](#), [JÓVENES](#), [JUEGO](#), [SOCIALIZAR](#), [APROPIACIÓN](#), [ATRACTOR](#), [EQUIPAMIENTOS](#).

RESUMEN DE LOS 'HECHOS' CREADOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 2:

- El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial (6 evidencias)
- El espacio público se usa como un espacio de tránsito (5 evidencias)
- Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio (4 evidencias)
- Personas y perros han de compartir el espacio público (3 evidencias)
- La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio (2 evidencias)
- Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento (2 evidencias)
- El espacio público cumple su papel socializador (2 evidencias)
- Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (2 evidencias)
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (2 evidencias)
- Los residentes hacen suyo el espacio público (2 evidencias)
- Hay carencias de equipamientos para los jóvenes (2 evidencias)
- Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio (1 evidencia)
- El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes (1 evidencia)
- Los parques infantiles fomentan el uso del espacio público (1 evidencia)

RESÚMENES DE LOS 'RELATOS' DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 2

La zona de observación 2 incluye la Calle Chafarinas y el Parque de Trinitat Nova. Dentro de la Calle Chafarinas podemos distinguir tres zonas distintas características: la zona peatonal entre la Via Favencia y la Calle La Fosca, la zona semipeatonal frente al mercado y la zona peatonal sobre la estación de metro de Trinitat Nova y el Parque de Trinitat Nova.

En el parque de Trinitat Nova predomina la sensación de vacío y soledad. Algunas personas transitan por él al salir del metro. Los parques infantiles incrementan en ciertas horas la actividad en esta zona.

Sobre el metro en la Calle Chafarinas apenas hay actividad durante el día, pero se reúnen para pasear al perro durante el atardecer.

Evidentemente, el mercado y la actividad comercial dan vitalidad a la zona. El eje de la calle Chafarinas actúa como espacio central del barrio, pero éste se interrumpe cuando llega a la zona de contacto con el parque; debido al desnivel se produce una discontinuidad, una rotura entre el parque y la zona central.

Los niños se apropian de la cancha de baloncesto para jugar; se nota la falta de equipamientos deportivos.

ZONA DE OBSERVACIÓN 3

Trinitat Nova, Zona de Observación 3

Vistas aéreas de la zona observada

Parque infantil en la plataforma superior

Plataforma intermedia

Plataforma intermedia que da acceso al metro

Terraza del bar Viky

Salida de la estación de metro "Casa de l'Aigua"

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 3

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' asociados a los 'Lugares' de la Zona de Observación 3 en relación a 'Bar Viki' (LINK a Prohabit Mapper)

→ **Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

Espacio bar Viki + punto intermedio entre cruce de las 3 zonas mucho movimiento. Bar viki lleno de gente en la terraza (es un bar al cual se le ve más nuevo que algunos que hemos analizado). Tiene una cierta personalidad, pero no tan fuerte como por ejemplo el de la zona 5 que tiene un carácter tan fuerte y como un grupo de personas el cual no te permite directamente la entrada a primera vista."

CONCEPTOS: [VITALIDAD URBANA](#), [RELACIONES VECINALES](#), [SOCIALIZAR](#), [ATRACTOR](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, NOCHE, DOMINGO

De sobte, una noia jove passa caminant molt ràpid en direcció cap al metro de Casa de l'Aigua. El bar anomenat Cafeteria Viki té la terrassa buida, però totes les taules de dins són plenes. Observo que estan fent i veig que la televisió és oberta amb el futbol. Penso que potser també és el fet que provoca que hi hagi poca gent pel carrer."

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [ATRACTOR](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

Me dirijo hacia el bar Viki, Justo al lado de la entrada del paseo aiguablava al interior de la plataforma del metro. Es una zona que por lo general hay mucho más transito ya que también se unen tres espacios (la zona 4, la zona 2 del paseo y la zona 3 que estamos analizando).

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [ATRACTOR](#).

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 3 en relación a 'Plataforma sobre el metro Casa de l'Aigua' [\(LINK a Prohabit Mapper\)](#)

→ El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/12/2015, TARDE, LUNES

Me dirijo ahora a las siguientes plataformas, la primera al lado de las escaleras de la Societat Ocellaire, (CO: nada más subir me viene un fuerte olor a meado) hay dos personas mayores sentadas en el banco.

CONCEPTOS: **SOCIALIZAR, SUCIEDAD, MOBILIARIO URBANO, GENTE MAYOR.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

Domingo por la mañana: Parte superior silencio absoluto (no se escucha ni el ruido de los pájaros que normalmente es el sonido constante que envuelve esa zona). Fuerte olor a meado y cervezas tiradas en el “mini-parque” de la plataforma superior, ante las escaleras que dan hacia la Societat Ocellaire.

CONCEPTOS: **NATURALEZA, SUCIEDAD, VACÍO, LÍMITE.**

→ **Los residentes hacen suyo el espacio público**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

La Societat Ocellaire es un lugar de referencia en el barrio, ubicado en una zona con carácter propio: "A dalt hi ha uns 15 nois reunits on hi ha els bancs amagats sota els arbres de davant la Colla Ocellaire. Juguen a la pilota i la xuten contra el mur de la Colla Ocellaire."

CONCEPTOS: **SOCIALIZAR, CONVIVENCIA, ASOCIACIONISMO, ESPACIOS COMUNES, ESPACIO VERDE.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, TARDE, SÁBADO

El parque de la plataforma superior al lado de la Societat Ocellaire se encuentra totalmente a oscuras, allí hay 3 personas de unos 30 años máximo que hablan sobre trabajo y del dinero que ganan, están con unas latas de cerveza bebiendo. Se escucha alguna voz de personas a lo lejos y también de pájaros, la luz de la parte del bar de la Societat Ocellaire se encuentra abierta..

CONCEPTOS: **SOCIALIZAR, JÓVENES, OSCURIDAD.**

→ **Los espacios públicos mal iluminados generan rechazo**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, NOCHE, DOMINGO

La plataforma superior de está en completo silencio, da hasta miedo. Sensación de que estás en la nada. Además, no se ve la montaña.

CONCEPTOS: [PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD](#), [NATURALEZA](#), [VACÍO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, TARDE, SÁBADO

El parque de la plataforma superior al lado de la Societat Ocellaire se encuentra totalmente a oscuras, allí hay 3 personas de unos 30 años máximo que hablan sobre trabajo y del dinero que ganan, están con unas latas de cerveza bebiendo. Se escucha alguna voz de personas a lo lejos y también de pájaros, la luz de la parte del bar de la Societat Ocellaire se encuentra abierta.

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [JÓVENES](#), [OSCURIDAD](#).

→ **El movimiento asociativo del barrio es activo y diverso**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

La Societat Ocellaire es un lugar de referencia en el barrio, ubicado en una zona con carácter propio: "A dalt hi ha uns 15 nois reunits on hi ha els bancs amagats sota els arbres de davant la Colla Ocellaire. Juguen a la pilota i la xuten contra el mur de la Colla Ocellaire."

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [CONVIVENCIA](#), [ASOCIACIONISMO](#), [ESPACIOS COMUNES](#), [ESPACIO VERDE](#).

→ **Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 24/01/2016, NOCHE, DOMINGO

la plataforma superior de todas está en completo silencio, da hasta miedo. Sensación de que estas en la nada. (Además no se ve la montaña LIMITE TOTAL.).

CONCEPTOS: [PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD](#), [NATURALEZA](#), [VACÍO](#).

→ **El espacio público cumple su papel socializador**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

Pujo les escales del costat del metro i una altra vegada torno a sentir la sensació de desert. Tot i això, no dona la mateixa sensació la part de la Societat Ocellaire de Trinitat Nova. S'escolten veus de varies persones parlant, la d'algun nen o nena... Sembla que deu haver entre 10 i 15 persones. Tot i això, no m'atreveixo a anar a comprovar-ho ja que sempre m'ha semblat un espai bastant privat, que entra només persones que es coneixen.

CONCEPTOS: [AUTOGESTIÓN](#), [DEGRADACIÓN](#), [SOCIALIZAR](#), [ATRACTOR](#), [CULTURA](#).

→ **El espacio público se percibe como privado y es excluyente**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

Pujo les escales del costat del metro i una altra vegada torno a sentir la sensació de desert. Tot i això, no dona la mateixa sensació la part de la Societat Ocellaire de Trinitat Nova. S'escolten veus de varies persones parlant, la d'algun nen o nena... Sembla que deu haver entre 10 i 15 persones. Tot i això, no m'atreveixo a anar a comprovar-ho ja que sempre m'ha semblat un espai bastant privat, que entra només persones que es coneixen.

CONCEPTOS: [AUTOGESTIÓN](#), [DEGRADACIÓN](#), [SOCIALIZAR](#), [ATRACTOR](#), [CULTURA](#).

→ **Los espacios límite con la naturaleza no se utilizan como lugares de reunión**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/12/2015, TARDE, LUNES

En la plataforma de arriba del todo no hay absolutamente nadie transitando, solo se escucha el ruido de los pájaros (no sé si vienen del edificio o de la Societat Ocellaire)..

CONCEPTOS: [NATURALEZA](#), [VACÍO](#).

→ **Se utilizan los espacios públicos apartados como lugares de socialización**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 22/11/2015, TARDE, DOMINGO

Pugem unes escales on hi ha molta brossa: bosses, patates fregides pel terra... Un cop som a dalt el primer que penso és que és un lloc amb poca personalitat i fred; fins que giro la mirada cap a la dreta i veig un mural de graffiti gros on hi ha pintada una dona gran agafant una nena. Davant la pintada hi ha una plaça molt petita. És un lloc fosc i amagat, i l'únic on hem vist persones passant l'estona; encara que semblen quedades de fumadors. Són tres o quatre nois..

CONCEPTOS: EXPRESIÓN, SOCIALIZAR, SUCIEDAD, ABANDONO.

RESUMEN DE 'HECHOS' CREADOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 3:

- El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (5 evidencias)
- El espacio público, aun estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes (4 evidencias)
- Los residentes hacen suyo el espacio público (3 evidencia)
- Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (3 evidencias)
- Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio (2 evidencia)
- El espacio público cumple su papel socializador (2 evidencia)
- Los espacios públicos mal iluminados generan rechazo (2 evidencias)
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (1 evidencia)
- Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos (1 evidencia)
- La estructura física del barrio contribuye al aislamiento y genera una sensación de inseguridad (1 evidencia)
- El movimiento asociativo del barrio es activo y diverso (1 evidencia)
- El espacio público se percibe como privado y es excluyente (1 evidencia)
- Los espacios límite con la naturaleza no se utilizan como lugares de reunión (1 evidencia)
- Se utilizan los espacios públicos apartados como lugares de socialización (1 evidencia)

RESUMEN DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 3

Los edificios de la segunda fase de la rehabilitación de Trinitat Nova son los que componen la zona de observación 3. Están situados por encima de la calle Aiguablava en la frontera del barrio con la montaña. Debido al desnivel del terreno, el espacio público entre los edificios se organiza en terrazas con escaleras y rampas que salvan el desnivel. Las plataformas inferiores, cercanas a la Calle Aiguablava suelen verse sin gente. La plataforma intermedia, donde se encuentra el acceso a la estación de metro “Casa de l’Aigua” tiene más movimiento, concretamente, los bancos son un punto de encuentro habitual de mujeres jóvenes de etnia gitana.

En la parte más elevada, la presencia de la gente disminuye y se hace más presente la naturaleza con el ruido de los pájaros en la última terraza cerca de las escaleras que conducen a la “Societat Ocellaire”. En una primera apreciación, parecería que los espacios que limitan con la montaña no se utilizan como lugares de reunión. Están vacíos, silenciosos y sin iluminación, y genera una percepción de inseguridad. En la última terraza, los restos dejados sugieren que es un lugar de reunión de jóvenes donde poder beber un tanto apartados de la ciudad, en mayor libertad. Se podría deducir de ello que, aunque los espacios públicos mal iluminados generan rechazo, la falta de iluminación es aprovechada por algunos jóvenes para apropiarse de ese espacio.

En numerosas escaleras, rampas observamos que el espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos.

El bar Viky, situado en el punto de contacto con la zona 2, es un lugar de encuentro de los vecinos. La terraza es agradable y soleada y el bar es más nuevo que otros del barrio.

Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio, concretamente en el acceso a las plataformas desde la calle Aiguablava.

ZONA DE OBSERVACIÓN 4

Trinitat Nova, Zona de Observación 4

Vistas aéreas de la zona observada

Rampas de acceso a la Plaza del Aire

Plaza del Aire.

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 4 en relación con la 'Plaza del Aire' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ El espacio público se usa como un espacio de tránsito

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

El primer que penso és que no estan muntats per estar-hi, perquè les persones puguin tenir-ho com a punt d'estada o de trobada. Així com entremig dels blocs de pisos de la Zona 1 (més antics) hi a bancs i places (tot i que tampoc hi havia ningú a les 11h d'un dissabte al matí), aquí no n'hi ha ni res que et convidi a estar.

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [MOBILIARIO URBANO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

Es un espacio más cómodo y amable de pasar, pero, sin embargo, no te quedas nunca sentado o apoyado a algo viendo lo que pasa, te incita a moverte. Y es que no hay ningún banco, el único espacio posible para sentarte son las escaleras y sientes que vas a entorpecer el paso (son escaleras únicamente de tránsito).

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [CONFORT](#), [TRANQUILIDAD](#), [ESTÉTICA](#), [MOBILIARIO URBANO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, NOCHE, DOMINGO

Em quedo amb sensació de buidor d'aquesta zona, ja que les poques persones que he vist només estaven de pas per entrar o sortir de casa seva. Tot i això, sempre em sorprèn que hi hagi poca gent ja que aquest espai que té forma de plaça podria ser utilitzat pels veïns i veïnes que viuen en els blocs de pisos que l'envolten. Potser és perquè, tot i la forma de plaça, dona la sensació de fredor, i tampoc hi ha espais on seure, estar...

CONCEPTOS: [DESUSO](#), [VACÍO](#), [OSCURIDAD](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 22/12/2015, TARDE, MARTES

Decidim continuar cap a la zona 5, fet que ens fa anar cap a la mateixa direcció que les dues dones que havíem observat. Creuem pel mateix carrer que elles, un espai sense semàfor ni pas de zebra, però tampoc tenim cap espai a prop, o que veiem, per creuar. Penso que és un carrer perillós ja que hi ha poca visibilitat dels cotxes que venen. I de fet, just en aquest moment, una moto ens pita. Les dones semblen acostumades a creuar per aquí.

CONCEPTOS: [PELIGRO](#), [ESPACIOS DE PASO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

Pel carrer que es situa just a baix d'aquesta zona, passa un bus en direcció a Roquetes. Em fixo que va buit, sense cap passatger. També per aquest carrer passa una parella jove corrent per fer esport, però no entra dins la zona més de blocs d'edificis, continua per aquest carrer. Observo que es un tram de carretera perillós, on sempre piten els cotxes.

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [DEPORTE](#), [PELIGRO](#).

→ **El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

Espacios interbloques conectados entre sí forman parte del nuevo planeamiento: "Entre els edificis hi ha una plaça d'asfalt que es diu plaça de l'Aire."

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

Nunca hay suciedad, es como si más o menos todo se mantuviese igual, el ruido (aunque puntualmente sí que hay vecinos o incluso niños hablando), la temperatura, la iluminación, la vegetación) Me resulta un tanto entrañable este sitio, no sé si es por la vegetación, el contraste entre materiales...o porque me parece un espacio que acoge o podría acoger. Sin embargo, tanto hoy como otros días no hay nadie y no pasa nada.

CONCEPTOS: [CONFORT](#), [TRANQUILIDAD](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, NOCHE, DOMINGO

Em quedo amb sensació de buidor d'aquesta zona, ja que les poques persones que he vist només estaven de pas per entrar o sortir de casa seva. Tot i això, sempre em sorprèn que hi hagi poca gent ja que aquest espai que té forma de plaça podria ser utilitzat pels veïns i veïnes que viuen en els blocs de pisos que l'envolten. Potser és perquè, tot i la forma de plaça, dóna la sensació de fredor, i tampoc hi ha espais on seure, estar...

CONCEPTOS: **DESUSO, VACÍO, OSCURIDAD.**

→ **La actividad social en los espacios públicos es escasa**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

Espacios interbloques conectados entre sí forman parte del nuevo planeamiento: "Entre els edificis hi ha una plaça d'asfalt que es diu plaça de l'Aire."

CONCEPTOS: **ESPACIOS DE PASO.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

Nunca hay suciedad, es como si más o menos todo se mantuviese igual, el ruido (aunque puntualmente sí que hay vecinos o incluso niños hablando), la temperatura, la iluminación, la vegetación) Me resulta un tanto entrañable este sitio, no sé si es por la vegetación, el contraste entre materiales...o porque me parece un espacio que acoge o podría acoger. Sin embargo tanto hoy como otros días no hay nadie y no pasa nada.

CONCEPTOS: **CONFORT, TRANQUILIDAD.**

→ **El espacio público cumple su papel socializador**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, TARDE, SÁBADO

Algunos jóvenes utilizan el espacio pese a la ausencia de mobiliario urbano: Algo de personas circulando, hay un par de niños (niño y niña) de unos 13 años jugando con una pelota, comentan que sobre las 7 tienen que volver a sus casas. 4 chicos más mayores de entre 18-20 años hablando entre ellos formando un círculo casi todos tiene las manos puestas en los bolsillos de las chaquetas una postura un poco implacable entre el grupo. Hay un par más de niños jugando se encuentran en el suelo (no se a que juegan).

CONCEPTOS: **JUEGO, SOCIALIZAR, JÓVENES.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 22/12/2015, TARDE, MARTES

Decidim continuar cap a la zona 5, fet que ens fa anar cap a la mateixa direcció que les dues dones que havíem observat. Creuem pel mateix carrer que elles, un espai sense semàfor ni pas de zebra, però tampoc tenim cap espai a prop, o que veiem, per creuar. Penso que és un carrer perillós ja que hi ha poca visibilitat dels cotxes que venen. I de fet, just en aquest moment, una moto ens pita. Les dones semblen acostumades a creuar per aquí.

CONCEPTOS: **MOBILIARIO URBANO, SOCIALIZAR, JÓVENES.**

RESUMEN DE ‘HECHOS’ ESTABLECIDOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 4:

- El espacio público se usa como un espacio de tránsito (5 evidencias)
- El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes (3 evidencias)
- La actividad social en los espacios públicos es escasa (2 evidencias)
- El espacio público cumple su papel socializador (2 evidencias)

RESUMEN DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 4

Esta zona de observación se sitúa en el espacio urbano que hay entre los bloques de edificios de la fase 3, la última fase de rehabilitación del barrio. La disposición de los edificios en forma de Z genera espacios entre ellos similares a un patio interior de manzana. Estos espacios se abren por arriba a la Calle Aiguablava y por abajo a la Calle Palamós, y están conectados entre sí atravesando los edificios.

Entre ambos puntos de acceso a la calle hay un desnivel que se salva a través de escaleras y rampas que cruzan el espacio. Hay un cuidado diseño de estos elementos arquitectónicos para salvar el desnivel. Aún así, el espacio se utiliza fundamentalmente como espacio de tránsito. Es curioso que en él no se ha dispuesto mobiliario urbano que facilite el encuentro entre los vecinos. En algunas ocasiones se han observado algunas reuniones alrededor de la fuente que se encuentra en el medio.

En la salida inferior por la Calle Palamós se han observado algunas situaciones de cierta peligrosidad debido quizás a la falta de continuidad de la circulación peatonal vertical. La Calle Palamós tiene un nivel de circulación rodada alta e interrumpe el flujo peatonal en este punto.

ZONA DE OBSERVACIÓN 5

Trinitat Nova, Zona de Observación 5

Vistas aéreas de la zona observada

Zona de paseo en Av. Meridiana

Zona de paseo en Av. Meridiana

Puente de Sarajevo

Puente de Sarajevo

Mobiliario urbano junto a la Av. Meridiana

Mobiliario urbano junto a la Av. Meridiana

Caminos de acceso a las viviendas

Espacios de paso entre bloques

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 5

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 5 en relación al 'Paseo Av. Meridiana' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **La actividad social en los espacios públicos es escasa**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 21/12/2015, MAÑANA, LUNES

La zona junto a la Av. Meridiana no invita a quedarse, a pesar de la buena orientación; el ruido del tráfico lo impide: "El sol arriba completament a tocar tot el passeig paral·lel a la meridiana sempre, perquè està destapat del tot. És un bon lloc per venir a seure als bancs i prendre el sol, però no sé si serà pel soroll dels cotxes o perquè no és el centre del barri, no hi ha ningú assegut a cap banc. Realment la zona no convida a seure-hi gaire estona".

CONCEPTOS: [RUIDO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

Pel passeig de davant de l'avinguda meridiana hi ha poques persones però de tant en tant passa alguna família per entrar a casa seva. A més, també veig un nen d'uns 10 anys passejant el gos. Sembla un lloc de pas, i no d'estada..

CONCEPTOS: [ESTÉTICA](#), [ESPACIOS DE PASO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

El mobiliari urbà no s'utilitza: "Observo que han volgut fer aquest carrer o passeig amb bancs i cadires perquè les persones s'hi puguin estar, puguin ser espais de trobada o estada; tot i estar just al costat de l'avinguda meridiana amb molts cotxes circulant constantment. Igualment, considero que no ha funcionat ja que realment sembla que les persones que trepitgen el carrer ho facin de pas".

CONCEPTOS: **DESUSO, VACÍO, MOBILIARIO URBANO.**

→ **El espacio público se usa como un espacio de tránsito**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

Pel passeig de davant de l'avinguda meridiana hi ha poques persones però de tant en tant passa alguna família per entrar a casa seva. A més, també veig un nen d'uns 10 anys passejant el gos. Sembla un lloc de pas, i no d'estada..

CONCEPTOS: **ESTÉTICA, ESPACIOS DE PASO.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

La utilización de los pasos transversales hacia el interior de la Trinitat Nova, se utilizan regularmente, aunque no veo que sea masivo. Los que más se utilizan son los marcados en el plano..

CONCEPTOS: **ESPACIOS DE PASO.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 23/01/2016, NOCHE, SÁBADO

Arribant cap a la zona 6, davant la meridiana hi ha uns bancs individuals que formen un cercle i hi ha una dona asseguda. Sembla que esperi a algú perquè no para de mirar al seu voltant. (C.O): Penso que realment a aquestes hores i amb el fred que fa, si no és que estàs esperant a algú, dubto que t'asseguis a notar la fresca. Però em sorprenç quan la sento cantar, i canta bastant alt, la sento des de lluny."

CONCEPTOS: **MOBILIARIO URBANO, DESCANSO.**

→ **La transformación del espacio urbano han contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

La vía paralela a la Av. Meridiana que da acceso a los bloques de viviendas alienados a la avenida, funciona como paseo: "Pel passeig paral·lel a la Meridiana hi ha un noi que passa però a part d'ell no passa ningú més, està tot desèrtic.....Poc després passen un senyor amb un gos, i seguidament un noi amb dos gossos. És l'hora de treure a passejar els gossos, pel que es veu".

CONCEPTOS: **ESPACIOS COMUNES.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

Observo que també hi ha més densitat de persones i moviment al tram on es pot creuar l'avinguda meridiana per un semàfor. En aquest espai, hi ha dues dones grans als bancs individuals però em sorprèn que no parlen entre elles. En canvi, després arriba una tercera dona que ja les saluda des d'un inici i intercanvien unes poques paraules. Aquesta última dona arriba amb un carro de la compra. Dos nens d'origen marroquí estant jugant davant de casa seva. Una dona des del balco els hi tira una bossa que porten corrent a la dona que hi ha asseguda a uns bancs. Sembla q seran les claus de casa seva, tot i que no ho he pogut observar."

CONCEPTOS: **MOBILIARIO URBANO, DESCANSO, NODO.**

→ **El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 21/12/2015, MAÑANA, LUNES

La zona junto a la Av. Meridiana no invita a quedarse, a pesar de la buena orientación; el ruido del tráfico lo impide: "El sol arriba completament a tocar tot el passeig paral·lel a la meridiana sempre, perquè està destapat del tot. És un bon lloc per venir a seure als bancs i prendre el sol, però no sé si serà pel soroll dels cotxes o perquè no és el centre del barri, no hi ha ningú assegut a cap banc. Realment la zona no convida a seure-hi gaire estona".

CONCEPTOS: **RUIDO.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/12/2015, MAÑANA, SÁBADO

El mobiliari urbà no s'utilitza: "Observo que han volgut fer aquest carrer o passeig amb bancs i cadires perquè les persones s'hi puguin estar, puguin ser espais de trobada o estada; tot i estar just al costat de l'avinguda meridiana amb molts cotxes circulant constantment. Igualment, considero que no ha funcionat ja que realment sembla que les persones que trepitgen el carrer ho facin de pas".

CONCEPTOS: **DESUSO, VACÍO, MOBILIARIO URBANO.**

→ **El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, NOCHE, DOMINGO

Em fixo en que s'han deixat les brosses de la part de gespa de la zona 2 pel costat del passeig. A més, hi ha bastanta brutícia per les parts enjardinades. I fins i tot, veig un noi que orina en aquestes parts. ... Després, el noi que estava orinant comença a parlar fort per telèfon insultant a algú i em dono compte que potser va begut(...) Em fixo en que la paperera està plena de brosses. Potser aquest fet dona peu a que la zona de gespa també estigui més plena de brutícia. A més, penso que hi ha molt poques, de fet, allargo la vista i és la única que veig en tot el passeig.

CONCEPTOS: [CONSERVACIÓN](#), [SUCIEDAD](#).

→ **El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 21/12/2015, MAÑANA, LUNES

La zona junto a la Av. Meridiana no invita a quedarse, a pesar de la buena orientación; el ruido del tráfico lo impide: "El sol arriba completament a tocar tot el passeig paral·lel a la meridiana sempre, perquè està destapat del tot. És un bon lloc per venir a seure als bancs i prendre el sol, però no sé si serà pel soroll dels cotxes o perquè no és el centre del barri, no hi ha ningú assegut a cap banc. Realment la zona no convida a seure-hi gaire estona".

CONCEPTOS: [RUIDO](#).

→ **Los residentes hacen suyo el espacio público**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

La vía paralela a la Av. Meridiana que da acceso a los bloques de viviendas alienados a la avenida, funciona como paseo: "Pel passeig paral·lel a la Meridiana hi ha un noi que passa però a part d'ell no passa ningú més, està tot desèrtic.....Poc després passen un senyor amb un gos, i seguidament un noi amb dos gossos. És l'hora de treure a passejar els gossos, pel que es veu".

CONCEPTOS: [ESPACIOS COMUNES](#).

→ **Dar protagonismo en el diseño arquitectónico a los espacios comunes de acceso a la vivienda fomenta las relaciones sociales**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 23/01/2016, NOCHE, SÁBADO

Les primeres que veig són una mare i una filla d'uns 10 anys que duen bata de dormir, van amb pijama. (C.O): No és la primera vegada que veig en aquest barri com la gent surt de casa amb pijama. És un barri molt familiar dona la sensació tot i que aquesta zona de la meridiana el carrer és nou i queda una imatge bastant contrastada..

CONCEPTOS: [PÚBLICO - PRIVADO](#), [DOMESTICIDAD](#).

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 5 en relación al 'Puente de Sarajevo' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **El espacio público se usa como un espacio de tránsito**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

El pont de Sarajevo es un lloc de més activitat urbana: "Arribo a la zona 5 per la part on hi ha el pont. Les obres del pont continuen en marxa. Igualment, continua sent la part de la zona 5 on hi ha més concentració de moviment i persones, ja que aquestes l'utilitzen per creuar tant en cotxe com a peu".

CONCEPTOS: [COMUNICACIÓN](#), [ESPACIOS DE PASO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, MAÑANA, DOMINGO

Actualmente hay bastantes personas transitando la calle, aunque veo mucho más movimiento en la parte del puente de Sarajevo (tanto sentido Trinitat Nova como sentido Trinitat Vella) que en la zona de las viviendas..

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [VITALIDAD URBANA](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 28/12/2015, TARDE, LUNES

Hay un hombre que debe de llevar unos 15 min., con su mochila de etnia marroquí. en uno de los asientos individuales que hay al lado del puente, debe de ser de la obra me supongo. (...) Me sorprende porque normalmente nadie se sienta en estos bancos que hay dispersos en esta zona y relaciono algunos otros días de la observación con otros instantes y llego a la conclusión de que muchas de las personas que se sientan es para esperar a que vengan a buscarlos en un coche, o el obrero que está en su tiempo de descanso, pero nunca muy raras veces se juntan para hablar

CONCEPTOS: [DESCANSO](#), [ESPACIOS DE PASO](#), [MOBILIARIO URBANO](#).

→ **El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, TARDE, SÁBADO

Los vecinos se trasladan al barrio contiguo cruzando el puente para realizar sus compras: "la veritat és que ara que m'hi fixo, per aquí al barri de la Trinitat Nova, només he vist dos supermercats, a part d'alguns establiments amb aliments, que són el Dia i el que hi ha dins el Mercat, però que són relativament petits. I recordo que més d'una vegada he vist a gent amb bosses de la compra passar pel pont, per tant, penso que a l'altra banda, a prop, hi ha d'haver un Mercadona gran on la gent del barri de la Tinitat Nova hi van a comprar."

CONCEPTOS: **CONECTIVIDAD, ACTIVIDAD COMERCIAL, EQUIPAMIENTOS.**

→ **La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, TARDE, SÁBADO

Los vecinos se trasladan al barrio contiguo cruzando el puente para realizar sus compras: "la veritat és que ara que m'hi fixo, per aquí al barri de la Trinitat Nova, només he vist dos supermercats, a part d'alguns establiments amb aliments, que són el Dia i el que hi ha dins el Mercat, però que són relativament petits. I recordo que més d'una vegada he vist a gent amb bosses de la compra passar pel pont, per tant, penso que a l'altra banda, a prop, hi ha d'haver un Mercadona gran on la gent del barri de la Tinitat Nova hi van a comprar."

CONCEPTOS: **CONECTIVIDAD, ACTIVIDAD COMERCIAL, EQUIPAMIENTOS.**

RESUMEN DE 'HECHOS' ESTABLECIDOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 5:

- El espacio público se usa como un espacio de tránsito (6 evidencias)
- La actividad social en los espacios públicos es escasa (3 evidencias)
- La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos (2 evidencias)
- El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes (2 evidencias)
- El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (1 evidencia)
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (1 evidencia)
- Los residentes hacen suyo el espacio público (1 evidencia)
- Dar protagonismo en el diseño arquitectónico a los espacios comunes de acceso a la vivienda fomenta las relaciones sociales (1 evidencia)
- El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad (1 evidencia)

→ La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio (1 evidencia)

RESUMEN DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 5

Esta zona se sitúa en los límites del barrio, concretamente en el límite este con la Avenida Meridiana. Se pueden encontrar dos espacios diferenciados: por un lado, el paseo conformado por los edificios de Trinitat Nova que dan frente a la Avenida Meridiana, los antiguamente llamados “edificios pantalla”; por el otro, el Puente de Sarajevo que conecta la Trinitat Nova con la Trinitat Vella.

La Avenida Meridiana es un corte importante que aísla el barrio respecto al resto de la ciudad. El puente de Sarajevo es la principal vía para llegar al otro lado del barrio.

Los bancos individuales del paseo se utilizan poco, en algunos casos se usan como lugar de descanso y espera, pero raramente se observa que haya comunicación entre los usuarios. No se aprecian relaciones de vecindad entre ellos.

El diseño del espacio urbano es de calidad. Está especialmente cuidada la urbanización del espacio entre los bloques, que resuelve con sensibilidad el contacto entre el acceso a los edificios y el suelo. Se han generado espontáneamente caminos que atraviesan la pantalla de edificios y sirven fundamentalmente como espacios de paso.

Curiosamente, a pesar de la calidad en el diseño urbano todavía podemos encontrar escenas con un aire doméstico propias de entornos rurales, quizás debido al origen de los usuarios de las viviendas.

ZONA DE OBSERVACIÓN 6

Trinitat Nova, Zona de Observación 6

Vistas aéreas de la zona observada

Edificios del PMV pendientes de derribo

Viviendas del PMV. Accesos mediante corredores

En la Calle Sagaró, viviendas bajo la cota de la calle

Espacio urbano entre los bloques

Bar/Granja Elena

Actividad tras los coches aparcados frente al bar durante el atardecer

Signos propios de un entorno rural en la ciudad

Signos de espacio habitado

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 6

Prohabit Mapper Plus Ultra - Vallcarca - Trinitat Nova

Análisis comparado del espacio habitado en tres barrios de Barcelona, llevado a cabo en el marco del proyecto RecerCaixa (2015-2018)

TÉCNICAS: Entrevista Observación Documentación Participación
 BARRIOS: Plus Ultra Vallcarca Trinitat Nova

Lugar: Bloques del PMV por encima C/ s'Agaró

Se muestran los Temas, Preguntas, Lugares, Conceptos, Hechos y Evidencias relacionados con esta selección.

Temas	Hechos
El espacio público se percibe como privado y es excluyente	Observación: 6, Trinitat Nova: 5
Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio	Observación: 2, Trinitat Nova: 2
El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos	Observación: 1, Trinitat Nova: 1
Los residentes hacen suyo el espacio público	Observación: 1, Trinitat Nova: 1
Se crean grupos sociales cerrados en lugares mal conservados o sin inversión pública	

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 6 en relación a 'Bloques del PMV por encima C/ s'Agaró' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ El espacio público se percibe como privado y es excluyente

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 22/11/2015, TARDE, DOMINGO

Em sento intrusiva passant per aquesta zona, em dona la sensació que no som benvingudes. Decidim amb les companyes de l'observació passar ràpid, quasi sense ser conscients. Només ens trobem amb quatre adolescents jugant amb una pilota. (A) Tot i això, destaco que la sensació no és de inseguretat, és més de pensar "aquí no em volen". De voler respectar que aquell espai és seu.

CONCEPTOS: [APROPIACIÓN](#), [PÚBLICO - PRIVADO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

Dins l'espai que queda entremig dels blocs de pisos de la Zona 6 no hi ha ningú ... una noia jove que sembla d'origen marroquí tirant les escombraries al carrer des de la finestra del seu pis. Sembla que ho ha fet per quan surti de casa ja les té a baix per després tirar-les al contenidor. ... hi ha un gos que em borda des d'una casa. ... i de sobte, just el seu davant veig que hi ha una gallina. La gallina està lliure passejant per aquest espai entremig dels blocs de pisos. Em sorprèn moltíssim veure aquest tipus d'animals pel mig d'un barri de Barcelona. Tot i això, no em dona la sensació que si la veiessin els veïns i les veïnes d'aquesta zona es sorprendrien tant com jo.

CONCEPTOS: **SUCIEDAD, DEGRADACIÓN, USOS CONFLICTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO, PUEBLO, APROPIACIÓN, PÚBLICO - PRIVADO.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, NOCHE, DOMINGO

L'ambient sembla tranquil però em quedo amb una sensació d'inseguretat, com la mateixa que havia tingut varies vegades: d'estar a un espai privat que no em pertoca.

CONCEPTOS: **PÚBLICO - PRIVADO, PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

Fa respecte entrar per dins dels blocs d'edificis d'aquesta zona ja que sembla que si no vius per aquests edificis, no hi puguis passar.

CONCEPTOS: **PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD, PÚBLICO - PRIVADO, APROPIACIÓN, DEGRADACIÓN.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

Quan passem per aquests blocs torno a tenir la mateixa sensació que pels blocs de la Zona 1. Sembla que siguin espais exclusius pels residents, com si no fos espai públic.

CONCEPTOS: **DEGRADACIÓN, PÚBLICO - PRIVADO.**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 20/12/2015, MAÑANA, LUNES

Pels blocs no hi ha ningú, però en un moment passa un noi d'uns vint anys. Aquesta persona em fa tornar a pensar que no hauria d'estar passant per aquesta zona, que hauria de marxar; ja que no sóc veïna dels blocs de pisos. Ens quedem una estona més entremig dels blocs de pisos. Observo que hi ha varis pisos tapiats (segurament pel mal estat de les parets) i al costat d'aquests altres on sembla que hi visqui gent..

CONCEPTOS: GUETO, PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD.

→ Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 31/01/2016, NOCHE, DOMINGO

L'ambient sembla tranquil però em quedo amb una sensació d'inseguretat, com la mateixa que havia tingut varies vegades: d'estar a un espai privat que no em pertoca.

CONCEPTOS: PÚBLICO - PRIVADO, PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD.

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 20/12/2015, MAÑANA, LUNES

Pels blocs no hi ha ningú, però en un moment passa un noi d'uns vint anys. Aquesta persona em fa tornar a pensar que no hauria d'estar passant per aquesta zona, que hauria de marxar; ja que no sóc veïna dels blocs de pisos. Ens quedem una estona més entremig dels blocs de pisos. Observo que hi ha varis pisos tapiats (segurament pel mal estat de les parets) i al costat d'aquests altres on sembla que hi visqui gent.

CONCEPTOS: GUETO, PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD.

→ El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

Dins l'espai que queda entremig dels blocs de pisos de la Zona 6 no hi ha ningú ... una noia jove que sembla d'origen marroquí tirant les escombraries al carrer des de la finestra del seu pis. Sembla que ho ha fet per quan surti de casa ja les té a baix per després tirar-les al contenidor. ... hi ha un gos que em borda des d'una casa. ... i de sobte, just el seu davant veig que hi ha una gallina. La gallina està lliure passejant per aquest espai entremig dels blocs de pisos. Em sorprèn moltíssim veure aquest tipus d'animals pel mig d'un barri de Barcelona. Tot i això, no em dona la sensació que si la veiessin els veïns i les veïnes d'aquesta zona es sorprendrien tant com jo.

CONCEPTOS: SUCIEDAD, DEGRADACIÓN, USOS CONFLICTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO, PUEBLO, APROPIACIÓN, PÚBLICO - PRIVADO.

→ Los residentes hacen suyo el espacio público

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

Quan passem per aquests blocs torno a tenir la mateixa sensació que pels blocs de la Zona 1. Sembla que siguin espais exclusius pels residents, com si no fos espai públic..

CONCEPTOS: DEGRADACIÓN, PÚBLICO - PRIVADO.

→ Se crean grupos sociales cerrados en lugares mal conservados o sin inversión pública

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 20/12/2015, MAÑANA, LUNES

Pels blocs no hi ha ningú, però en un moment passa un noi d'uns vint anys. Aquesta persona em fa tornar a pensar que no hauria d'estar passant per aquesta zona, que hauria de marxar; ja que no soc veïna dels blocs de pisos. Ens quedem una estona més entremig dels blocs de pisos. Observo que hi ha varis pisos tapiats (segurament pel mal estat de les parets) i al costat d'aquests altres on sembla que hi visqui gent.

CONCEPTOS: GUETO, PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD.

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 6 en relación a 'Bar/Granaja Elena' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, NOCHE, SÁBADO

Els usuaris del bar s'apropien de l'espai urbà que els envolta: El bar està obert, i hi ha bastants homes davant. Els cotxes també estan aparcats davant del bar i també en doble fila. El local que hi ha al costat del bar, també està obert i hi ha llum i des de les finestres s'hi poden veure els homes asseguts a una taula bevent cervesa. Les persones que veig són tot homes i alguns es troben a fora, perquè estan fumant, i els altres romanen a dins.

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [APROPIACIÓN](#), [ATRACTOR](#), [DIFERENCIA DE GÉNERO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 23/01/2016, NOCHE, SÁBADO

El bar està obert, com sempre. Davant el bar hi ha tots els cotxes de sempre aparcats i molts en doble fila com ja és habitual. Avui també hi ha una dona al bar! Està a fora fumant. Passo per davant per fixar-me qui hi ha a dins i veig que són tot homes. Un d'ells està assegut sol a una taula amb una cervesa sense parlar amb ningú. A la taula del costat hi ha quatre homes parlant entre tots mentre un altre està recolzat a la taula dret. Prop de la barra s'hi troben cinc homes parlant amb cerveses a les mans tots. La música que sona avui és flamenca.

CONCEPTOS: [PELIGRO](#), [SOCIALIZAR](#), [APROPIACIÓN](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 23/01/2016, NOCHE, SÁBADO

A la porta del costat del bar, hi ha un local ple d'homes, uns 6 o 7, que són estrangers segur perquè no entenc què diuen. Estan parlant entre ells tots. Em miren. Mai els havia vist per allà, m'he sorprès. No sé si sempre hi són, però com a mínim mai havien tingut les finestres obertes, i avui sí. (C.O): No m'esperaria mai que al costat d'un bar hi hauria un local on bàsicament s'hi fa el mateix que al bar. A més a més, el fet que siguin de fora

tots, em dóna la sensació que potser el bar és on hi van els espanyols i aquests altres, que no me la vull jugar però diria que són de l'Est europeu per la seva aparença, no s'hi deuen trobar còmodes i es busquen un altre local. Passo ràpid i pujo les escales cap als edificis.

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [CONFLICTO](#), [IDENTIDAD](#), [APROPIACIÓN](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, TARDE, SÁBADO

La activitat del bar es fonamentalment nocturna: M'acosto cap al bar i avui sorprenentment, hi ha un lloc per un cotxe lliure davant, quan sempre està atapeït i et pots trobar cotxes aparcats en doble fila i tot. Però poca estona després m'adono que el que passa és que el bar està tancat (foto 1.2). Em sorrenc molt però després penso que deuen obrir més tard, cap a les 8.

CONCEPTOS: [PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD](#), [SOCIALIZAR](#), [VACÍO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

El bar de la zona 6 continua obert. Sempre obert. És fosc i fa fred així que no es veu a ningú a fora la porta fumant sinó que tothom s'hi troba dins. Els qui es troben dins del bar són tot nois o homes.

CONCEPTOS: [DIFERENCIA DE GÉNERO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 21/12/2015, MAÑANA, LUNES

Avui m'està sorprenent molt el bar de la zona 6! Ens hem trobat en què hi ha 3 dones, i encara més sorprenent, les dues primeres dones que han entrat anaven amb fills. Normalment només hi ha homes.

CONCEPTOS: [DIFERENCIA DE GÉNERO](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 22/11/2015, TARDE, DOMINGO

Passem per davant del bar "Granja Heladería". Quan arribem a les 18:45h està tancat; però just tres homes puguen les persianes del bar. Sembla que no tinguin un horari establert per obrir-lo i tancar-lo, sinó que sigui un grup d'amics que els hi ve de gust prendre alguna cosa i ajuden al propietari (també amic) a obrir-lo.

CONCEPTOS: [APROPIACIÓN](#), [AUTOGESTIÓN](#), [ASOCIACIONISMO](#).

→ **Se crean grupos sociales cerrados en lugares mal conservados o sin inversión pública**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 07/12/2015, MAÑANA, LUNES

És un bar molt de barri, molt seu, no dona peu a entrar-hi a no ser que siguis de la zona. I el fet que sempre estiguin just davant la porta fumant o reunits, acaba sent una barrera per qualsevol que volgués entrar. (C.O): Jo particularment no m'atreviria a dividir-los per poder entrar-hi.

CONCEPTOS: [PELIGRO](#), [PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD](#), [GUETO](#), [IDENTIDAD](#), [APROPIACIÓN](#), [ATRACTOR](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 22/01/2015, TARDE, MARTES

El Bar està tancat i són quasi les sis de la tarda... No hi ha ningú per aquesta zona... Arriba un cotxe amb dos nois dins. Paren a la zona de cotxes de just davant el bar, se'ns queden mirant, i continuen dins sense sortir del cotxe. Aquest moment m'inquieta ja que sembla que vulguin que marxem, així que decidim continuar cap una altra zona.

CONCEPTOS: [USOS CONFLICTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO](#), [GUETO](#), [CONSERVACIÓN](#), [APROPIACIÓN](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, NOCHE, SÁBADO

En un moment passo per davant el bar, moment en què molts dels homes es trobaven fora. (C.O): De sobte tots ells se'm queden mirant i un d'ells em diu "No hay más locales, estarán en el otro lado" ... deu ser un habitual del bar i sempre ens veu rondant per aquí, fent fotos, escrivint i observant, cosa que deu ser molesta per ells. Perquè en el moment que començo ja a pujar les escales, em giro i encara m'estan mirant.

CONCEPTOS: [GUETO](#), [PELIGRO](#).

→ Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 22/01/2015, TARDE, MARTES

El Bar està tancat i són quasi les sis de la tarda... No hi ha ningú per aquesta zona... Arriba un cotxe amb dos nois dins. Paren a la zona de cotxes de just davant el bar, se'ns queden mirant, i continuen dins sense sortir del cotxe. Aquest moment m'inquieta ja que sembla que vulguin que marxem, així que decidim continuar cap una altra zona.

CONCEPTOS: [USOS CONFLICTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO](#), [GUETO](#), [CONSERVACIÓN](#), [APROPIACIÓN](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, NOCHE, SÁBADO

En un moment passo per davant el bar, moment en què molts dels homes es trobaven fora. (C.O): De sobte tots ells se'm queden mirant i un d'ells em diu "No hay más locales, estarán en el otro lado" ... deu ser un habitual del bar i sempre ens veu rondant per aquí, fent fotos, escrivint i observant, cosa que deu ser molesta per ells. Perquè en el moment que començo ja a pujar les escales, em giro i encara m'estan mirant.

CONCEPTOS: [GUETO](#), [PELIGRO](#).

→ El espacio público se percibe como privado y es excluyente

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

No és una zona per la qual passaria simplement si vaig a fer un passeig. Fa una mica de por. No està del tot fosc però els edificis i el carrer es veuen no gaire ben cuidats i fa mala espina. Imagino que la noia i el noi

passen per aquí per obligació gairebé. A més a més, a no ser que tinguis la casa per aquí a prop, o vagis al bar, no hi ha gaire res més a fer, segons el meu pare.

CONCEPTOS: [ABANDONO](#), [PELIGRO](#), [PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD](#), [CONSERVACIÓN](#).

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, NOCHE, SÁBADO

En un moment passo per davant el bar, moment en què molts dels homes es trobaven fora. (C.O): De sobte tots ells se'm queden mirant i un d'ells em diu "No hay más locales, estarán en el otro lado" ... deu ser un habitual del bar i sempre ens veu rondant per aquí, fent fotos, escrivint i observant, cosa que deu ser molesta per ells. Perquè en el moment que començo ja a pujar les escales, em giro i encara m'estan mirant.

CONCEPTOS: [GUETO](#), [PELIGRO](#).

→ **La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

No és una zona per la qual passaria simplement si vaig a fer un passeig. Fa una mica de por. No està del tot fosc però els edificis i el carrer es veuen no gaire ben cuidats i fa mala espina. Imagino que la noia i el noi passen per aquí per obligació gairebé. A més a més, a no ser que tinguis la casa per aquí a prop, o vagis al bar, no hi ha gaire res més a fer, segons el meu pare.

CONCEPTOS: [ABANDONO](#), [PELIGRO](#), [PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD](#), [CONSERVACIÓN](#).

→ **La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 23/01/2016, NOCHE, SÁBADO

A la porta del costat del bar, hi ha un local ple d'homes, uns 6 o 7, que són estrangers segur perquè no entenc què diuen. Estan parlant entre ells tots. Em miren. Mai els havia vist per allà, m'he sorprès. No sé si sempre hi són, però com a mínim mai havien tingut les finestres obertes, i avui sí. (C.O): No m'esperaria mai que al costat d'un bar hi hauria un local on bàsicament s'hi fa el mateix que al bar. A més a més, el fet que siguin de fora tots, em dona la sensació que potser el bar és on hi van els espanyols i aquests altres, que no me la vull jugar però diria que són de l'Est europeu per la seva aparença, no s'hi deuen trobar còmodes i es busquen un altre local. Passo ràpid i pujo les escales cap als edificis.

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [CONFLICTO](#), [IDENTIDAD](#), [APROPIACIÓN](#).

→ **Los residentes hacen suyo el espacio público**

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 30/01/2016, NOCHE, SÁBADO

Els usuaris del bar s'apropien de l'espai urbà que els envolta: El bar està obert, i hi ha bastants homes davant. Els cotxes també estan aparcats davant del bar i també en doble fila. El local que hi ha al costat del bar, també està obert i hi ha llum i des de les finestres s'hi poden veure els homes asseguts a una taula bevent cervesa. Les persones que veig són tot homes i alguns es troben a fora, perquè estan fumant, i els altres romanen a dins.

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [APROPIACIÓN](#), [ATRACTOR](#), [DIFERENCIA DE GÉNERO](#).

→ Hay carencias en el diseño de las edificaciones que configuran el espacio público

OBSERVACIÓN - TRINITAT NOVA, 19/01/2016, NOCHE, MARTES

No és una zona per la qual passaria simplement si vaig a fer un passeig. Fa una mica de por. No està del tot fosc però els edificis i el carrer es veuen no gaire ben cuidats i fa mala espina. Imagino que la noia i el noi passen per aquí per obligació gairebé. A més a més, a no ser que tinguis la casa per aquí a prop, o vagis al bar, no hi ha gaire res més a fer, segons el meu pare.

CONCEPTOS: [ABANDONO](#), [PELIGRO](#), [PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD](#), [CONSERVACIÓN](#).

RESUMEN DE 'HECHOS' ESTABLECIDOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 6:

- El espacio público se percibe como privado y es excluyente (8 evidencias)
- Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (7 evidencias)
- Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio (4 evidencias)
- Se crean grupos sociales cerrados en lugares mal conservados o sin inversión pública (4 evidencias)
- Los residentes hacen suyo el espacio público (2 evidencias)
- El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (1 evidencia)
- La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos (1 evidencia)
- La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática (1 evidencia)
- Hay carencias en el diseño de las edificaciones que configuran el espacio público (1 evidencia)

RESUMEN DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 6

Espacio urbano comprendido entre la Calle S'Agaró y Calle Palamós, compuesto por edificios del Patronato Municipal de la Vivienda afectados por aluminosis y pendientes de derribo. Hay algunas viviendas todavía habitadas por vecinos pendientes de realojo.

El espacio público tiene carencias en su diseño; hay desniveles que no están bien resueltos, se crean algunas zonas con falta de accesibilidad, la iluminación nocturna es escasa, etc. Estos obstáculos aíslan a la zona respecto al resto del barrio, y se percibe como espacio privado, más que público. Además, el espacio urbano se encuentra degradado, a la espera del derribo de los edificios. Todo ello conduce a una percepción de inseguridad en la zona. Una sensación de intrusión cuando se atraviesa e incluso de miedo.

En el centro de la zona de observación se encuentra la Granja Bar Elena que funciona como centro de reunión. El bar se encuentra habitualmente abierto y los clientes ocupan la acera y el espacio de la calzada, aparcando sus coches en doble fila frente al bar. La clientela es fundamentalmente masculina, se conocen entre ellos, y han creado un grupo cerrado frente a la presencia de desconocidos.

Vallcarca

Plano de situación de las zonas observadas en Vallcarca

ZONA DE OBSERVACIÓN 1

Vallcarca, Zona de Observación 1

Fachada de la Biblioteca Jaume Fuster a Plaza de Lesseps

Mobiliario urbano de la Plaza de Lesseps

Plaza de Lesseps

Terrazas en la Plaza de Lesseps esquina Avenida República Argentina

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 1

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 1 en relación a 'Biblioteca Jaume Fuster' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

Puedo ver como la biblioteca está llena de gente. Gente de todo tipo: viejos, jóvenes, con rasgos extranjeros, etc. Algunos leen, otros escuchan música, otros parece que están haciendo un trabajo en grupo, etc. En el bar de la biblioteca, sentados en las sillas metálicas de la terraza, hay dos familias tomando algo. En el parque infantil de al lado juegan los niños. En esta zona hay bastante actividad.

CONCEPTOS: [MÚLTIPLES USOS](#), [PLAZA](#), [SOCIALIZAR](#), [VITALIDAD URBANA](#), [ATRACTOR](#), [EQUIPAMIENTOS](#).

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 30/11/2015, MAÑANA, LUNES

Me fijo en el bar. En él, mayoritariamente, hay gente mayor. Esto hace que me fije que los bancos, mayoritariamente, también estén ocupados por gente mayor. Realmente hay muchos ancianos alrededor. Veo que está la mujer del otro día: la anciana que, atada por la cintura a la silla de ruedas, tomaba el sol haciendo gestos para levantar-se. Además, veo que está en el mismo lugar que la otra vez, delante de la fuente de la plaza, otra vez sola. Al poco rato, un hombre mayor, quizás no tan anciano (o al menos no tan deteriorado), se acerca a ella, coge la silla de ruedas y se la lleva.

CONCEPTOS: [GENTE MAYOR](#), [CULTURA](#), [EQUIPAMIENTOS](#), [VITALIDAD URBANA](#).

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 30/11/2015, MAÑANA, LUNES

En el parque de delante de la biblioteca, hay varios niños pequeños jugando con una mujer adulta que debe ser su madre, y una mujer mayor que debe de ser su abuela. Mirando a estos, veo que pasa el hombre y la mujer de la silla de ruedas en la que me había fijado al principio por delante de nosotros. El hombre parece costarle empujar la silla de ruedas, seguramente por su edad y la cuesta de la plaza.

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [JUEGO](#), [RELACIONES VECINALES](#), [VITALIDAD URBANA](#), [GENTE MAYOR](#), [NIÑOS](#).

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/01/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

Veo que la plaza esta mayormente ocupada por ancianos disfrutando del sol. Me sorprende ver que la mayoría están solos. La mayoría no forman grupos, sino que cada uno está por separado en un banco de la plaza. También en la biblioteca, la mayoría de gente que la ocupa, es gente mayor.

CONCEPTOS: [EQUIPAMIENTOS](#), [SOLEIDAD](#), [CULTURA](#), [MOBILIARIO URBANO](#), [GENTE MAYOR](#), [SOLEADO](#).

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 28/11/2015, NOCHE, SÁBADO

Parece que la actividad de la zona viene determinada por los equipamientos, la biblioteca y el bar: "Me sorprende ver lo vacía que está la zona en comparación a las otras veces. (...) La biblioteca se ve cerrada. No hay luz dentro y todo parece muy quieto.

CONCEPTOS: [TRANQUILIDAD](#), [EQUIPAMIENTOS](#), [ATRACTOR](#).

→ **Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

Puedo ver como la biblioteca está llena de gente. Gente de todo tipo: viejos, jóvenes, con rasgos extranjeros, etc. Algunos leen, otros escuchan música, otros parece que están haciendo un trabajo en grupo, etc. En el bar de la biblioteca, sentados en las sillas metálicas de la terraza, hay dos familias tomando algo. En el parque infantil de al lado juegan los niños. En esta zona hay bastante actividad.

CONCEPTOS: [MÚLTIPLES USOS](#), [PLAZA](#), [SOCIALIZAR](#), [VITALIDAD URBANA](#), [ATRACTOR](#), [EQUIPAMIENTOS](#).

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, NOCHE, MARTES

Sentado en el banco desde el que suelo observar la zona, veo la biblioteca bastante vacía. En el bar que queda delante de la biblioteca veo bastante gente joven. Algunos están charlando mientras toman algo y otros se les ve realizando trabajos. Las edades deben oscilar entre los 15 y los 23 años.

CONCEPTOS: [VITALIDAD URBANA](#), [JÓVENES](#), [SOCIALIZAR](#).

→ **Los parques infantiles fomentan el uso del espacio público**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

Puedo ver como la biblioteca está llena de gente. Gente de todo tipo: viejos, jóvenes, con rasgos extranjeros, etc. Algunos leen, otros escuchan música, otros parece que están haciendo un trabajo en grupo, etc. En el bar de la biblioteca, sentados en las sillas metálicas de la terraza, hay dos familias tomando algo. En el parque infantil de al lado juegan los niños. En esta zona hay bastante actividad.

CONCEPTOS: [MÚLTIPLES USOS](#), [PLAZA](#), [SOCIALIZAR](#), [VITALIDAD URBANA](#), [ATRACTOR](#), [EQUIPAMIENTOS](#).

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 30/11/2015, MAÑANA, LUNES

En el parque de delante de la biblioteca, hay varios niños pequeños jugando con una mujer adulta que debe ser su madre, y una mujer mayor que debe de ser su abuela. Mirando a estos, veo que pasa el hombre y la mujer de la silla de ruedas en la que me había fijado al principio por delante de nosotros. El hombre parece costarle empujar la silla de ruedas, seguramente por su edad y la cuesta de la plaza.

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [JUEGO](#), [RELACIONES VECINALES](#), [VITALIDAD URBANA](#), [GENTE MAYOR](#), [NIÑOS](#).

→ **Los espacios públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

La mayoría de los bancos están ocupados: una chica usando el teléfono móvil, dos mujeres de unos 30 años, unos sudamericanos hablando, un grupo de chicos jóvenes hablando de gamberradas, etc.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/01/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

Veo que la plaza está mayormente ocupada por ancianos disfrutando del sol. Me sorprende ver que la mayoría están solos. La mayoría no forman grupos, sino que cada uno está por separado en un banco de la plaza. También en la biblioteca, la mayoría de gente que la ocupa, es gente mayor.

CONCEPTOS: [EQUIPAMIENTOS](#), [SOLEDAZ](#), [CULTURA](#), [MOBILIARIO URBANO](#), [GENTE MAYOR](#), [SOLEADO](#).

→ **Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, TARDE, MARTES

INTERGENERACIONAL: (...) veo muchos jóvenes en los alrededores. Algunos en la biblioteca y en el bar de delante haciendo trabajos o estudiando. (...)Veo también algunos jóvenes en bancos, dispersos, solos como si estuvieran esperando a alguien. (...)Veo también algunos ancianos paseando con sus perros atados por la zona. (...)veo encuentros casuales por la zona. Gente que se cruza y se saluda. (...)en el parque infantil, donde también hay varios niños jugando. En general da la sensación de ser una zona de ocio social

CONCEPTOS: **JUEGO, EQUIPAMIENTOS, SOCIALIZAR, CULTURA, GENTE MAYOR, JÓVENES, NIÑOS, MÚLTIPLES USOS.**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 28/11/2015, MAÑANA, SÁBADO

Gente charlando en los bancos (...) niños jugando alrededor del parque infantil (...) un chico haciendo estiramientos (...) extranjeros hablando muy intensamente (...) personas en silla de ruedas por la plaza, tomando el sol (...) asiáticos tomando fotos de la zona (...) Veo también varias bicis.

CONCEPTOS: **MÚLTIPLES USOS.**

→ **Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 29/11/2015, TARDE, DOMINGO

El tránsito de coches es bastante alto en todas direcciones, lo que hace notable el ruido que estos hacen.

CONCEPTOS: **RUIDO.**

→ **Los residentes hacen suyo el espacio público**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

La mayoría de los bancos están ocupados: una chica usando el teléfono móvil, dos mujeres de unos 30 años, unos sudamericanos hablando, un grupo de chicos jóvenes hablando de gamberradas, etc.

→ **La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

La mayoría de los bancos están ocupados: una chica usando el teléfono móvil, dos mujeres de unos 30 años, unos sudamericanos hablando, un grupo de chicos jóvenes hablando de gamberradas, etc.

→ **Habitantes de fuera del barrio utilizan los servicios y equipamientos del barrio**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

La mayoría de los bancos están ocupados: una chica usando el teléfono móvil, dos mujeres de unos 30 años, unos sudamericanos hablando, un grupo de chicos jóvenes hablando de gamberradas, etc.

RESUMEN DE 'HECHOS' ESTABLECIDOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 1:

- Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio (5 evidencias)
- Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (2 evidencias)
- Los parques infantiles fomentan el uso del espacio público (2 evidencias)
- Los espacios públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más (2 evidencias)
- Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana (2 evidencias)
- Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos (1 evidencia)
- Los residentes hacen suyo el espacio público (1 evidencia)
- La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos (1 evidencia)
- Habitantes de fuera del barrio utilizan los servicios y equipamientos del barrio (1 evidencia)

RESUMEN DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 1

Esta zona de observación abarca el espacio urbano que rodea a la Biblioteca Jaume Fuster. Desde la construcción de la biblioteca (2005), se ha creado una nueva zona de centralidad en el barrio. El acceso a la biblioteca se abre hacia un espacio público que es una prolongación de la Plaza de Lesseps iniciando un eje vertical que conecta con el barrio a través de la Avenida de Vallcarca.

En este espacio, además del acceso a la Biblioteca, encontramos un bar con una terraza y un parque infantil. Esta diversidad de actividades (cultural, ocio, juego), quizás sea uno de los motivos por los cuales se observa una gran actividad social. Los usos del espacio son múltiples y el tipo de usuarios también. Podemos observar jóvenes y gente mayor en la biblioteca, jóvenes y familias en la terraza del bar, gente mayor tomando el sol sentados en los bancos, y niños jugando en el parque. Es destacable que en este espacio se encuentren distintas generaciones.

Aunque el lugar tiene un nivel de ruido elevado debido a la cercanía de la Ronda del Mig y la Avenida de Vallcarca, la presencia de vegetación y el estar expuesto al sol, lo hacen confortable. Se puede observar como a menudo los bancos están ocupados.

ZONA DE OBSERVACIÓN 2

Vallcarca, Zona de Observación 2

Vistas aéreas de la zona observada

Plaza de las Obreras

Plaza de las Obreras

Parque infantil

Paseando a los perros

Encuentro de Scouts

Concierto

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 2

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 2 en relación a 'Plaza de las Obreras' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **Los parques infantiles fomentan el uso del espacio público**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 30/11/2015, MAÑANA, LUNES

En el parque infantil, una chica joven hace diferentes ejercicios. (...) La actividad en la zona es tranquila. En el bar de enfrente, hay diversas personas desayunando.

CONCEPTOS: [TRANQUILIDAD](#), [SOLEADO](#), [ABIERTO](#).

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, NOCHE, MARTES

Tres chicas de unos 13 años juegan en el parque infantil. Están subidas en la estructura de madera. Hablan de forma un poco escandalosa. De tanto en cuando hacen ejercicios de abdominales y flexiones usando las diferentes partes de la estructura de madera. (...) Al rato, las chicas se van y poco después llegan tres niños de unos 7 años. Me sorprende ver que van solos, sin sus padres.

CONCEPTOS: [JÓVENES](#), [JUEGO](#).

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 28/11/2015, MAÑANA, SÁBADO

Hay varios niños balanceándose en las cuerdas que hay colgando de las estructuras del parque infantil. Sus madres juegan con ellos. (...) En el parque una niña juega haciendo agujeros en la arena. La que parece su madre se sienta cerca de nosotros. La hija va detrás, pero la madre le dice que vaya a jugar. Viene el que parece su hermano y se sientan todos juntos. (...) Al rato llega otro niño más con su madre. Este parece tímido. Se queda a un lado mirando como los demás niños juegan. Mientras la madre sigue andando, el niño se entretiene y se queda atrás.

CONCEPTOS: [JUEGO](#), [NIÑOS](#).

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 29/11/2015, TARDE, DOMINGO

Varios niños están jugando en el parque, caminando i colgándose de las estructuras del parque infantil, mientras sus padres o abuelos los vigilan de cerca, caminando por la arena a su lado. Los niños van bastante abrigados. Algunos se van. (...) Parece que la mayoría de los niños se han ido, solo quedan dos jugando. Al rato, aparece una madre con un niño de unos 1 o 2 añitos. En mi opinión, demasiado pequeño para el tipo de parque. Igualmente juegan en las estructuras. (...) Por el parque pasan varias familias con niños paseando.

CONCEPTOS: [JUEGO](#), [NIÑOS](#).

→ La actividad social en los espacios públicos es escasa

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

No hay vegetación, es un parque de arena. Todo está bastante vacío. A lo lejos hay un hombre sentado usando el teléfono móvil. Esta solo y parece que está esperando o pasando el rato, algún transeúnte pasa paseando el perro o en bici.

CONCEPTOS: ESPACIOS DE PASO, VACÍO.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

Pese al escaso tránsito de personas, hay sensación de seguridad. Todo está bien iluminado y bien cuidado. Los edificios de alrededor se ven nuevos y la presencia de semáforos y pasos de cebra, a parte de una carretera bien cuidado refleja una buena seguridad.

CONCEPTOS: SEGURIDAD, PLAZA.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, TARDE, MARTES

Los alrededores están bastante vacíos de gente. Solo hay dos niños jugando en el parque infantil. Estos están solos, sin sus padres.

CONCEPTOS: TRANQUILIDAD, JUEGO, VACÍO.

→ Los residentes hacen suyo el espacio público

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 23/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

El espacio liberado junto a la Av. Vallcarca, la Plaça de les Obreres, es zona de juego y de paso, también para sacar a pasear al perro: "Veo un padre con su hijo en el parque infantil", "A la plaza llega un padre con dos niñas, pero no se quedan, pasan de largo y se van.", "En una de las sillas individuales veo un hombre con su perro."

CONCEPTOS: ESPACIOS DE PASO, JUEGO.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 30/01/2016, TARDE, SÁBADO

Al llegar a la zona, me veo obligado a cambiar de punto de observación. Donde normalmente me sitúo hay un grupo de scouts jugando. Son un grupo de chicos de entre 9 y 10 años con dos monitores que deben tener unos 20. Juegan al pañuelo con una pelota (imagen 1). Se persiguen y arman bastante jaleo. (...) Veo que, por el otro lado, llega otro grupo de scouts (imagen 2). No sé si tienen la misma edad. Parecen un poco mayores. Estos no están tan alborotados. Los otros cada vez lo están más, ocupando cada vez más zona de la plaza. El grupo que ha llegado hace poco, ahora está reunido en grupos pequeños. No logro ver que están haciendo. Parece una especie de yincana, pero los grupos casi no se mueven.

CONCEPTOS: JÓVENES, JUEGO, ABIERTO.

→ Personas y perros han de compartir el espacio público

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

Pasa una chica con un perro. Lo lleva suelto, y este corretea y orina por la plaza. La dueña le tira piedras para que este las vaya a buscar.

CONCEPTOS: CONVIVENCIA, SUCIEDAD.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, NOCHE, MARTES

Llega también un hombre con 4 perros atados. Se dirige a la zona de césped de detrás del banco donde me sitúo, los perros orinan y se va.

CONCEPTOS: CONVIVENCIA, SUCIEDAD.

→ El espacio público se usa como un espacio de tránsito

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

No hay vegetación, es un parque de arena. Todo está bastante vacío. A lo lejos hay un hombre sentado usando el teléfono móvil. Esta solo y parece que está esperando o pasando el rato, algún transeúnte pasa paseando el perro o en bici.

CONCEPTOS: ESPACIOS DE PASO, VACÍO.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 17/01/2016, NOCHE, DOMINGO

vemos una pareja en el parque jugando con un perro. Al poco rato de que hayamos llegado se van. Realmente, algo destacable a lo largo de todas las observaciones es que en esta plaza, a cualquier hora y día, siempre hay más actividad que en la plaza de la palmera, estando prácticamente una al lado de la otra.

CONCEPTOS: CONVIVENCIA, JUEGO.

→ Los espacio públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 30/11/2015, MAÑANA, LUNES

En los bancos, de la plaza del otro lado de la carretera hay diversos ancianos disfrutando del sol.

CONCEPTOS: GENTE MAYOR, SOLEADO, MOBILIARIO URBANO, ABIERTO.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 28/11/2015, MAÑANA, SÁBADO

En la plaza donde estos están situados hay tres ancianos sentados juntos, charlando. Otro que esta solo se sienta a parte.

CONCEPTOS: ABIERTO, MOBILIARIO URBANO, GENTE MAYOR, SOLEADO.

→ El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

Me fijo en los bancos de la plaza: hay sillas individuales dispersas, como las que hay en la plaza Farigola, y unas estructuras alargadas en forma de cruz que también son usadas como banco.

CONCEPTOS: FEO, MOBILIARIO URBANO, DESUSO.

→ **La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

Pese al escaso tránsito de personas, hay sensación de seguridad. Todo está bien iluminado y bien cuidado. Los edificios de alrededor se ven nuevos y la presencia de semáforos y pasos de cebra, a parte de una carretera bien cuidado refleja una buena seguridad.

CONCEPTOS: [SEGURIDAD](#), [PLAZA](#).

→ **El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

En la acera opuesta hay más actividad: "En la acera de al otro lado de esta calle pasan grupos de transeúntes con bolsas de la compra, que salen y entran de los diferentes supermercados. También hay un bar donde, en la terraza, se puede ver un grupo de gente de unos 60 años tomando algo. Parecen clientes habituales. Cerca, hay una tienda de víveres. En esta, los trabajadores, tres hombres que parecen de raza india salen y entran de la tienda mirando la calle mientras hablan y vigilan la tienda. Pasa un hombre mayor, de unos 60 años y se para a hablar con ellos."

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [ACTIVIDAD COMERCIAL](#), [MÚLTIPLES USOS](#).

→ **El espacio público cumple su papel socializador**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 23/01/2016, MAÑANA, SÁBADO

El espacio liberado junto a la Av. Vallcarca, la Plaça de les Obreres, es zona de juego y de paso, también para sacar a pasear al perro: "Veo un padre con su hijo en el parque infantil", "A la plaza llega un padre con dos niñas, pero no se quedan, pasan de largo y se van.", "En una de las sillas individuales veo un hombre con su perro."

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [JUEGO](#).

→ **La vegetación fomenta la utilización de los espacios públicos**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

No hay vegetación, es un parque de arena. Todo está bastante vacío. A lo lejos hay un hombre sentado usando el teléfono móvil. Esta solo y parece que está esperando o pasando el rato, algún transeúnte pasa paseando el perro o en bici.

CONCEPTOS: [ESPACIOS DE PASO](#), [VACÍO](#).

→ **Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

En la acera opuesta hay más actividad: "En la acera de al otro lado de esta calle pasan grupos de transeúntes con bolsas de la compra, que salen y entran de los diferentes supermercados. También hay un bar donde, en la terraza, se puede ver un grupo de gente de unos 60 años tomando algo. Parecen clientes habituales. Cerca, hay una tienda de víveres. En esta, los trabajadores, tres hombres que parecen de raza india salen y entran de la tienda mirando la calle mientras hablan y vigilan la tienda. Pasa un hombre mayor, de unos 60 años y se para a hablar con ellos."

CONCEPTOS: [SOCIALIZAR](#), [ACTIVIDAD COMERCIAL](#), [MÚLTIPLES USOS](#).

→ **Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 12/12/2015, TARDE, SÁBADO

La plaza parece otra. Han montado un escenario justo al lado de donde estamos situados y hay un grupo de góspel cantando. De aquí procedía la música que oía desde la plaza de la palmera. Delante del escenario, a unos 3 o 4 metros hay un foro de gente disfrutando del espectáculo. En el espacio que queda entre el escenario y los espectadores hay un hombre de unos 30 años bailando muy animadamente, generando la mirada curiosa del público (imagen). (...) El resto de la plaza está totalmente vacía. No hay nadie en el parque infantil, ni en los bancos del fondo, todo el mundo está concentrado en el espacio que queda delante del escenario.

CONCEPTOS: **SOCIALIZAR, MÚLTIPLES USOS, ATRACTOR, CULTURA.**

RESUMEN DE 'HECHOS' ESTABLECIDOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 2:

- Los parques infantiles fomentan el uso del espacio público (4 evidencias)
- La actividad social en los espacios públicos es escasa (3 evidencias)
- Los residentes hacen suyo el espacio público (2 evidencias)
- Personas y perros han de compartir el espacio público (2 evidencias)
- El espacio público se usa como un espacio de tránsito (2 evidencias)
- Los espacios públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más (2 evidencias)
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (1 evidencia)
- La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos (1 evidencia)
- El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial (1 evidencia)
- El espacio público cumple su papel socializador (1 evidencia)
- La vegetación fomenta la utilización de los espacios públicos (1 evidencia)
- Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (1 evidencia)
- Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana (1 evidencia)

RESUMEN DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 2

Esta zona es un espacio público de nueva creación. Aparece tras los derribos, entre ellos el de la “Casita Blanca”, previos a la construcción de un corredor verde en la Avenida Vallcarca.

Es una plaza que no tiene límites permeables con la trama urbana. No tiene a su alrededor edificios o calles que le proporcionen actividad sino más bien lo contrario, se perciben más como fronteras. Si observamos sus límites, en su lado izquierdo encontramos la residencia para gente mayor “Refugi d'Obreres” que se abre hacia los jardines interiores y que presenta una fachada a la plaza completamente opaca, revestida de piedra gris e incluso sin ventanas en planta baja. No tiene ningún contacto con la plaza. En el lado opuesto, circula el tráfico de la Avenida de Vallcarca. Todo ello hace que este espacio se perciba como una isla urbana.

Es un espacio abierto, soleado y con el suelo sin pavimentar. Cuenta con una retícula de elementos verticales como sistema para sostener unos toldos y la iluminación.

Es un espacio tranquilo y amplio, y no suele haber demasiada gente, aunque si se utiliza de tanto en tanto, sobre todo el parque infantil. El espacio se usa también como espacio de paso, o para pasear a los perros. En la parte superior de la plaza, donde estaba la “Casita Blanca” suele haber gente mayor tomando el sol. Posiblemente debido a que en el barrio no hay demasiados espacios abiertos de estas dimensiones, puntualmente, se utiliza para eventos o encuentros festivos, como conciertos o juegos de grupo de los Scouts.

ZONA DE OBSERVACIÓN 3

Vallcarca, Zona de Observación 3

Vallcarca, Zona de Observación 3

Vistas aéreas de la zona observada

Plaza de la Palmera

La Palmera ha desaparecido

Vista desde la Plaza hacia la Avenida de Vallcarca

Comercio y Bar Juventud en la acera opuesta a la plaza

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 3

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 3 en relación a la 'Plaza de la Palmera' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

En la acera enfrente de la plaza de tanto en cuando se ve algún grupo o pareja con bolsas de la compra volviendo a casa. Al rato se ve nueva gente que espera en la parada de bus. La calle de enfrente se ve comercial. Un paseo mejor iluminado con tiendas.

CONCEPTOS: [VITALIDAD URBANA](#), [ACTIVIDAD COMERCIAL](#).

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 12/12/2015, TARDE, SÁBADO

En la calle de enfrente las tiendas están todas abiertas. Realmente la afluencia de gente es bastante alta en todas direcciones. Gente joven y adultos paseando y charlando. Algunas parejas de la mano, gente con bolsas de la compra, etc.

CONCEPTOS: [ACTIVIDAD COMERCIAL](#), [VACÍO](#).

→ La actividad social en los espacios públicos es escasa

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

La plaza se ve muy vacía. Solo estamos nosotros y un hombre y una mujer que parecen conocerse. Tienen un perro cada uno. Este corretea por la plaza suelto.

CONCEPTOS: **SOCIALIZAR, VACÍO.**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/01/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

La zona es tranquila, pero bastante ruidosa debido a los coches, que aunque no son muchos, pasan de forma bastante regular."

CONCEPTOS: **TRANQUILIDAD, RUIDO.**

→ **Personas y perros han de compartir el espacio público**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

Llega al parque un hombre con dos perros. Estos hacen sus necesidades, defecan y orinan por el parque. El dueño, indiferente, no recoge los excrementos. Uno de los perros ve a otro que cruza por la calle de delante y se va detrás de él. Ante esto, el dueño lo llama. Este vuelve al parque y se acerca a la fuente pidiendo agua.

CONCEPTOS: **SUCIEDAD, CONVIVENCIA.**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, NOCHE, MARTES

A la plaza, llega una mujer con dos perros atados. Se da una vuelta mientras los perros olfatean el suelo y orinan varias veces y se va por donde ha venido. Al salir se cruza con otra mujer que ahora llega a la plaza con su perro. Los perros se huelen entre ellos un rato y luego, la mujer de los dos perros, se va. La otra mujer hace lo mismo que hizo la anterior. Se da una pequeña vuelta por el parque, mientras el perro olfatea el suelo y orina, y se va.

CONCEPTOS: **SUCIEDAD, CONVIVENCIA.**

→ El espacio público se usa como un espacio de tránsito

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, TARDE, MARTES

A la plaza entran dos chicos de unos 12 años. Se acercan a la fuente y se ponen a llenar cada uno un globo de agua. Juegan sacando el agua a chorro por el pitorro del globo sin atar. Después de un rato jugando, llenan los globos, los atan para que no se escape el agua y se van por la calle que queda detrás del banco donde estoy situado mientras van riendo y comentando lo que muy probablemente sea alguna gamberrada.

CONCEPTOS: **JUEGO, ESPACIOS DE PASO, JÓVENES.**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 29/11/2015, NOCHE, DOMINGO

Sentados en el banco desde donde hemos observado hasta ahora, vemos un chico sentado en un banco, junto a su bici. Parece que espera a alguien. Al otro lado hay un joven sudamericano que también parece que espere a alguien. Miran la calle y el móvil alternativamente.

CONCEPTOS: ESPACIOS DE PASO.

→ Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, TARDE, MARTES

La palmera estaba enferma y finalmente el ayuntamiento la poda: "Al llegar a la plaza veo que han cortado las ramas de la palmera (imagen 1). Ahora llega muchísima más luz a la plaza, en incluso da el efecto de que sea más grande. Sentado en el banco desde el que observo normalmente la zona encuentro la plaza de la palmera totalmente vacía".

CONCEPTOS: ESPACIO VERDE, NATURALEZA.

RESUMEN DE 'HECHOS' ESTABLECIDOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 3:

- Personas y perros han de compartir el espacio público (2 evidencias)
- El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial (2 evidencias)
- La actividad social en los espacios públicos es escasa (2 evidencias)
- El espacio público se usa como un espacio de tránsito (2 evidencias)
- Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio (1 evidencia)

RESUMEN DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 3

Esta zona se centra en la Plaza de la Palmera. Se trata de un vacío urbano aparecido después de los derribos realizados para convertir la Avenida de Vallcarca en un corredor verde. El espacio no está pavimentado y tiene bastante vegetación que le produce un ambiente sombreado. En el centro de la plaza hay una palmera que estaba enferma. Durante el proceso de observación los técnicos del ayuntamiento finalmente podaron la palmera.

El espacio se utiliza frecuentemente como lugar para “pasear” al perro, lo que conlleva problemas de suciedad. En algunas ocasiones también se utiliza como lugar de paso y espera, pero normalmente es un espacio para estar y socializar. En general la actividad en la plaza es escasa.

Hay mucha más actividad en la acera de enfrente, cruzando la Avenida de Vallcarca. Allí se concentra la mayor parte del comercio y los lugares de ocio como el Bar Juventud.

ZONA DE OBSERVACIÓN 4

Vallcarca, Zona de Observación 4

Vallcarca, Zona de Observación 4

Vistas aéreas de la zona observada

Plaza de la Farigola

Mobiliario urbano colectivo en la Plaza de la Farigola

Tendedero en la Plaza de la Farigola

Huerto urbano autogestionado

Vacío urbano junto a la Calle de la Farigola

Graffiti en el Pipi-can

Barbacoa autogestionada

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 4

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 4 en relación a 'Plaça de la Farigola' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ Los residentes hacen suyo el espacio público

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 31/01/2016, TARDE, DOMINGO

La "plaza de la Farigola" surge del uso que los vecinos han hecho de los espacios libres dejados por la demolición de las casas: "En el parque hay tres perros sueltos, desperdigados por la plaza. En una de las sillas individuales, veo a un chico de unos 20 años consultando el móvil. Tiene una correa en la mano, por lo que supongo que es el dueño de alguno de los perros. Hay dos chicos más, también de unos 25 años charlando en la estructura que hay delante. También tiene una correa cada uno. Uno de ellos recoge un palo de madera del suelo. Inmediatamente uno de los perros se acerca a él muy alerta. El dueño lanza el palo y el perro lo va a buscar. Juegan así un rato."

CONCEPTOS: **APROPIACIÓN, OCUPACIÓN, ASOCIACIONISMO, ESPACIOS COMUNES.**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

En la plaza sí que hay actividad. Es un parque grande. Me sorprende también la vegetación. Parece un parque de pueblo, con zonas de césped natural, no cuidado por el ayuntamiento, y al fondo de todo hay un "Pipi-can". Un espacio también de grandes proporciones, vallado, donde los perros pueden correr libres y hacer sus necesidades. Cerca nuestro hay dos grupos de chicas jóvenes, de aspecto desaliñado, de unos 20 años. Ambos grupos, formados por 3 chicas cada uno, están hablando tranquilamente mientras fuman y beben cerveza sentadas en unas grandes plataformas que usan a modo de banco. El ambiente es tranquilo.

CONCEPTOS: TRANQUILIDAD, PUEBLO, SOCIALIZAR, AUTOGESTIÓN, JÓVENES.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, TARDE, MARTES

Me sorprende encontrar bastante gente en el huerto de al lado de la plaza Farigola. Esta vez me sitúo en la estructura de madera para observar. Desde aquí veo que en el huerto hay dos mujeres: una, de unos 60 años, y otra, de unos 40 con una mochila pequeña, la típica mochila de niño que va al colegio. Dos niños pequeños, que deben ser sus hijos corretean y juegan por el huerto.

CONCEPTOS: NIÑOS, AUTOGESTIÓN, JUEGO.

→ Se utilizan los espacios públicos apartados como lugares de socialización

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

En la plaza, hay muy poca luz, lo que debería dar un aspecto de poca seguridad, pero no es el caso.

CONCEPTOS: SEGURIDAD, OSCURIDAD.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

Me fijo en el mobiliario de la plaza. Es destacable la diferencia entre el que parece puesto por el ayuntamiento y el que parece que construido por los vecinos de la zona. Los del ayuntamiento son sillas individuales, dispersas por la plaza, a diferencia de los puestos por los vecinos, estructuras amplias donde parece que se puede facilitar más la interacción con otros.

CONCEPTOS: **AUTOGESTIÓN, GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SOCIALIZAR, MOBILIARIO URBANO.**

→ **El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 29/11/2015, MAÑANA, DOMINGO

Llega un hombre con una bolsa donde se transparenta el interior: cervezas. Se sienta en un banco de la plaza, saca una cerveza de las que lleva, un cigarrillo y se pone a beber y a fumar. (...) El hombre que bebe y fuma contempla la calle donde sobre todo hay ancianos paseando. Tira la lata que suena vacía, lo cual me sorprende por lo rápido que se la ha bebido, y se va.

CONCEPTOS: **CONVIVENCIA, SUCIEDAD.**

→ **Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, TARDE, MARTES

Me sorprende encontrar bastante gente en el huerto de al lado de la plaza Farigola. Esta vez me sitúo en la estructura de madera para observar. Desde aquí veo que en el huerto hay dos mujeres: una, de unos 60 años, y otra, de unos 40 con una mochila pequeña, la típica mochila de niño que va al colegio. Dos niños pequeños, que deben ser sus hijos corretean y juegan por el huerto.

CONCEPTOS: **NIÑOS, AUTOGESTIÓN, JUEGO.**

→ **La actividad social en los espacios públicos es escasa**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/01/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

Veo que en los alrededores de la zona no hay nadie. (...) Todo estaría muy silencioso si no fuese por las voces de unos obreros y el motor de la grúa. No se oyen coches y ahora que me fijo también se oyen diversos pájaros a lo lejos. (...) En el parque todo está muy quieto y tranquilo.

CONCEPTOS: TRANQUILIDAD, ESPACIO VERDE.

→ **Los residentes hacen suyos los espacios privados en desuso**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 31/01/2016, TARDE, DOMINGO

La "plaza de la Farigola" surge del uso que los vecinos han hecho de los espacios libres dejados por la demolición de las casas: "En el parque hay tres perros sueltos, desperdigados por la plaza. En una de las sillas individuales, veo a un chico de unos 20 años consultando el móvil. Tiene una correa en la mano, por lo que supongo que es el dueño de alguno de los perros. Hay dos chicos más, también de unos 25 años charlando en la estructura que hay delante. También tiene una correa cada uno. Uno de ellos recoge un palo de madera del suelo. Inmediatamente uno de los perros se acerca a él muy alerta. El dueño lanza el palo y el perro lo va a buscar. Juegan así un rato."

CONCEPTOS: APROPIACIÓN, OCUPACIÓN, ASOCIACIONISMO, ESPACIOS COMUNES.

→ **Personas y perros han de compartir el espacio público**

OBSERVACIÓN - PLUS ULTRA, 12/12/2015, TARDE, SÁBADO

veo dos perros sueltos. También hay tres niños y una mujer adulta, que debe ser la dueña de alguno de los perros y la madre de alguno de los niños. Tanto los niños como los perros juegan en la plaza. Uno de los niños tiene un patinete, y otro un monopatín. Deben tener unos 11 años.

CONCEPTOS: JUEGO, NIÑOS.

→ La vegetación fomenta la utilización de los espacios públicos

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 30/11/2015, MAÑANA, LUNES

Por la calle solo veo ancianos paseando mientras disfrutaban del sol. La plaza esta irradiada de luz solar. Se está bastante bien e incluso hace un poco de calor. Alrededor de algunas sillas puedo ver varias latas vacías desperdigadas por el suelo. (...) Veo una anciana mirando por el balcón la tranquilidad de la calle. Me sorprende ver una mariposa revoloteando cerca de donde estamos. Creo que es la primera vez que veo una mariposa tan exótica en Barcelona. En medio de la plaza veo una paloma.

CONCEPTOS: SUCIEDAD, TRANQUILIDAD, NATURALEZA, SOLEADO.

→ Se ponen nombres a los nuevos espacios públicos generados por los derribos

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/01/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

Veo que en los alrededores de la zona no hay nadie. (...) Todo estaría muy silencioso si no fuese por las voces de unos obreros y el motor de la grúa. No se oyen coches y ahora que me fijo también se oyen diversos pájaros a lo lejos. (...) En el parque todo está muy quieto y tranquilo.

CONCEPTOS: TRANQUILIDAD, ESPACIO VERDE.

→ El espacio público es un espacio de comunicación

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

Las paredes que rodean la plaza están todas pintadas con grafitis. Además, muchas de ellas tienen vallas, supongo que para evitar que haya más pintadas."

CONCEPTOS: APROPIACIÓN, COMUNICACIÓN, EXPRESIÓN.

→ Los espacios públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 30/11/2015, MAÑANA, LUNES

Por la calle solo veo ancianos paseando mientras disfrutan del sol. La plaza esta irradiada de luz solar. Se está bastante bien e incluso hace un poco de calor. Alrededor de algunas sillas puedo ver varias latas vacías desperdigadas por el suelo. (...) Veo una anciana mirando por el balcón la tranquilidad de la calle. Me sorprende ver una mariposa revoloteando cerca de donde estamos. Creo que es la primera vez que veo una mariposa tan exótica en Barcelona. En medio de la plaza veo una paloma.

CONCEPTOS: SUCIEDAD, TRANQUILIDAD, NATURALEZA, SOLEADO.

→ Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

En el pipi-can del fondo de la plaza hay dos hombres con sus respectivos perros sueltos. Entre ellos no se hablan, en cambio los perros se ladran entre sí. Al rato, llega otro hombre con su perro. Saluda a los otros dos hombres que están en el pipi-can, suelta su perro, pero no interacciona más con ellos.

CONCEPTOS: [MÚLTIPLES USOS](#), [JUEGO](#).

→ **La identidad del barrio se expresa a través del arte**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

Las paredes que rodean la plaza están todas pintadas con grafitis. Además, muchas de ellas tienen vallas, supongo que para evitar que haya más pintadas."

CONCEPTOS: [APROPIACIÓN](#), [COMUNICACIÓN](#), [EXPRESIÓN](#).

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 4 en relación a 'Huerto urbano autogestionado' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **Los residentes hacen suyo el espacio público**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

Este huerto está vacío, lleno de vegetación y de objetos: hay una casita de juguete para niños, algún que otro espantapájaros, etc. la cual cosa es señal de que durante el día debe haber actividad, pero en este momento no hay nadie.

CONCEPTOS: [AUTOGESTIÓN](#), [OCUPACIÓN](#), [APROPIACIÓN](#), [VACÍO](#).

→ **Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

Este huerto está vacío, lleno de vegetación y de objetos: hay una casita de juguete para niños, algún que otro espantapájaros, etc. la cual cosa es señal de que durante el día debe haber actividad, pero en este momento no hay nadie.

CONCEPTOS: **AUTOGESTIÓN, OCUPACIÓN, APROPIACIÓN, VACÍO.**

RESUMEN DE 'HECHOS' CREADOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 4

- Los residentes hacen suyo el espacio público (3 **evidencias**)
- Se utilizan los espacios públicos apartados como lugares de socialización (2 **evidencias**)
- El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (1 **evidencia**)
- Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio (1 **evidencia**)
- La actividad social en los espacios públicos es escasa (1 **evidencia**)
- Los residentes hacen suyos los espacios privados en desuso (1 **evidencia**)
- Personas y perros han de compartir el espacio público (1 **evidencia**)
- La vegetación fomenta la utilización de los espacios públicos (1 **evidencia**)
- Se ponen nombres a los nuevos espacios públicos generados por los derribos (1 **evidencia**)
- El espacio público es un espacio de comunicación (1 **evidencia**)
- Los espacios públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más (1 **evidencia**)
- Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana (1 **evidencia**)
- La identidad del barrio se expresa a través del arte (1 **evidencia**)
- Los residentes hacen suyo el espacio público (1 **evidencia**)
- Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio (1 **evidencia**)

RESUMEN DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 4

Esta zona de observación se centra en la Plaza de la Farigola. El espacio público nace de la apropiación por parte del movimiento vecinal de los solares en desuso que aparecen al derribar algunos edificios de la zona y aprovechando el jardín de la antigua escuela pública de la época de la República que fue abandonada.

Los residentes han hecho suyo este espacio público. Han diseñado y construido el mobiliario urbano. Por ejemplo, podemos ver unos bancos realizados a partir de plataformas triangulares de madera a distintos niveles que permiten y facilitan la reunión de grupos que se disponen libremente en estas superficies. El ayuntamiento también ha dispuesto algunos bancos en el espacio, en este caso podemos observar cómo son asientos individuales que no fomentan la reunión de la gente.

La participación de los vecinos en la construcción del espacio público ha sido fundamental. Mediante la autogestión del espacio se han organizado distintos usos en la zona, además de la Plaza de la Farigola con sus espacios de reunión, se han creado huertos comunitarios en la parte baja, con una amplia zona para los perros (pipi-can), o una zona de barbacoa, asimismo autogestionada.

En este lugar destaca el silencio, la tranquilidad, debido a la ausencia de edificaciones y al bajo nivel de tráfico. De vez en cuando se pueden ver grupos de jóvenes reunidos en los bancos, bebiendo y charlando. También se utiliza frecuentemente la amplia zona para que los perros puedan correr y jugar.

De noche el lugar resulta un tanto oscuro y se percibe como apartado del barrio. En algunas zonas también podemos observar suciedad debida al poco cuidado de los vecinos.

Los muros límite de los espacios se encuentran pintados con grafitis, se convierten así en un espacio de expresión de la gente del lugar.

ZONA DE OBSERVACIÓN 5

Vallcarca, Zona de Observación 5

Vallcarca, Zona de Observación 5

Vistas aéreas de la zona observada

Viaducto de Vallcarca en 2008

Viaducto de Vallcarca en 2017

Cancha de baloncesto

Cancha de baloncesto. Actividad nocturna

Grupo de jóvenes a la salida del metro

Sendero que conecta la parte de arriba del puente con la Avenida de Vallcarca

Situación en el plano de las 'Evidencias' obtenidas a partir de las observaciones realizadas en la Zona de Observación 5

The screenshot shows the Prohabit Mapper interface. At the top, it says 'Plus Ultra - Vallcarca - Trinitat Nova'. Below that, there are filters for 'TÉCNICAS' (Entrevista, Observación, Documentación, Participación) and 'BARRIOS' (Plus Ultra, Vallcarca, Trinitat Nova). The main content area is titled 'Lugar: Pista de básquet' and shows a list of 'Hechos' (Facts) related to the search. The facts listed are:

- Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio
- El espacio público cumple su papel socializador
- Personas y perros han de compartir el espacio público
- Hay carencias de equipamientos para los jóvenes
- Los espacios públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más

 Each fact has a 'PARTICIPAR' button and a list of associated techniques and locations.

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 5 en relación a 'Pista de básquet' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

Desde donde estoy veo una cancha de básquet donde unos jóvenes, cuatro chicos caucásicos de unos 25 años, juegan a básquet. Al otro lado de la cancha un chico que parece de la misma edad practica solo, interactuando con el resto solo cuando se le escapa la pelota.

CONCEPTOS: DEPORTE, JUEGO, SOCIALIZAR, JÓVENES, EQUIPAMIENTOS.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

Esta vez hay mucha gente en la cancha de básquet. A un lado de la cancha hay un grupo de niños de unos 13 años jugando a baloncesto, mientras, por los alrededores, una mujer de unos 30 años juega con un par de niños de unos 3 años con unos juguetes. Al otro lado, unos chicos de unos 19 años también juegan a básquet. Estos más seria e intensamente.

CONCEPTOS: NIÑOS, JUEGO, EQUIPAMIENTOS, SOCIALIZAR, DEPORTE, JÓVENES.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, TARDE, MARTES

En la cancha de básquet hay tres chicos jóvenes practicando a encestar en las canastas. Dos a un lado y uno solo al otro. (...) Veo que ahora hay dos chicos de unos 20 años en el banco de detrás de la cancha de básquet. Están hablando entre ellos mientras se preparan para jugar a básquet atándose bien los zapatos, quitándose la chaqueta y sacando la pelota.

CONCEPTOS: SOCIALIZAR, EQUIPAMIENTOS, DEPORTE, JÓVENES.

→ El espacio público cumple su papel socializador

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 31/01/2016, TARDE, DOMINGO

La pista de básquet cercana al puente de Vallcarca concentra la actividad social: "Una vez sentado en el banco desde el que suelo observar la zona, veo que la cancha de baloncesto está llena de gente."

CONCEPTOS: DEPORTE, SOCIALIZAR, EQUIPAMIENTOS, PARTICIPACIÓN.

→ Personas y perros han de compartir el espacio público

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 28/11/2015, MAÑANA, SÁBADO

Hay un perro, acompañado de su dueña, correteando por la cancha de básquet. La mujer le tira piedras para que este las vaya a buscar. Al rato, se van.

CONCEPTOS: CONVIVENCIA, JUEGO.

→ Hay carencias de equipamientos para los jóvenes

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

Des de donde estoy veo una cancha de básquet donde unos jóvenes, cuatro chicos caucásicos de unos 25 años, juegan a básquet. Al otro lado de la cancha un chico que parece de la misma edad practica solo, interactuando con el resto solo cuando se le escapa la pelota.

CONCEPTOS: [DEPORTE](#), [JUEGO](#), [SOCIALIZAR](#), [JÓVENES](#), [EQUIPAMIENTOS](#).

→ Los espacios públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 29/11/2015, MAÑANA, DOMINGO

El contraste de temperatura entre donde da el sol y donde hay sombra es notable. La zona donde más sol toca es la cancha de básquet. En ella hay unos chicos de unos 16 años jugando en manga corta mientras yo, en la sombra, abrigado, tengo frío. También hay dos hombres también jugando a básquet y un niño más pequeño jugando al fútbol. Realmente donde hay más gente es dentro de la cancha de básquet.

CONCEPTOS: [DEPORTE](#), [JUEGO](#), [SOCIALIZAR](#), [JÓVENES](#), [NIÑOS](#).

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 5 en relación a 'Viaducto de Vallcarca' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ **El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, TARDE, MARTES

Me fijo en el banco que tengo al lado. Veo que hay varias latas de cerveza alrededor. Me sorprende dado que nunca he visto a nadie pasar por la zona, y no es la primera vez que lo veo así de sucio. Hay varias latas detrás del banco y otras en una bolsa al lado del banco. (...) Justo antes de irme recojo las cervezas que hay tiradas alrededor del banco de al lado, lo que me permite ver que la papelera que hay en la esquina del rellano donde estoy está llena a rebosar de latas de cerveza (imagen 1).

CONCEPTOS: [SUCIEDAD](#), [SOCIALIZAR](#), [APROPIACIÓN](#), [JÓVENES](#).

→ **Los derribos producen vacíos urbanos en desuso, "terrains vagues" que generan una ciudad difusa y fragmentada**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 18/11/2015, NOCHE, MIÉRCOLES

Al lado de la cancha, se levantan una serie de muros medio derruidos, llenos de pintadas en una especie de montaña con vegetación. Me fijo que no es el único sitio donde hay pintadas. A mi izquierda, en un muro de la misma plaza en la que estoy sentado también hay una serie de pintadas. El aspecto general del ambiente que me rodea es de un sitio dejado, más que de vandalismo. No está sucio, pero hay hierbajos en ciertos sitios, lo que le da a la calle cierto aspecto suburbano.

CONCEPTOS: [ABANDONO](#), [DESUSO](#), [EXPRESIÓN](#), [PERIFERIA](#).

→ **El espacio público se usa como un espacio de tránsito**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/11/2015, TARDE, VIERNES

No hay actividad, así como en la plaza en la que estamos sentados. Esta es un tramo plano de arena entre dos segmentos de escaleras. Una serie de bancos la rodean. Parece más una zona de paso que una plaza.

CONCEPTOS: [VACÍO](#), [ESPACIOS DE PASO](#), [PLAZA](#), [MOBILIARIO URBANO](#).

→ **Se utilizan los espacios públicos apartados como lugares de socialización**

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 29/11/2015, TARDE, DOMINGO

Me sorprende encontrar alguien en la plazoleta en la que estamos. En el banco en el que normalmente nos situamos hay una pareja de jóvenes que flirtean. Es la primera vez, en todas las observaciones realizadas, que encontramos alguien parado en la plaza. Nos sentamos en un banco que está al otro lado de donde están situados. Al poco de que hayamos llegado, se van. Parece que buscaban intimidad.

CONCEPTOS: [MOBILIARIO URBANO](#), [SOCIALIZAR](#), [JÓVENES](#).

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' de la Zona de Observación 5 en relación a 'Huertos urbanos municipales' ([LINK a Prohabit Mapper](#))

→ Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 26/01/2016, TARDE, MARTES

También me fijo que en el huerto hay dos chicas jóvenes. Están arrodilladas, no logro ver muy bien que están haciendo en la tierra.

CONCEPTOS: EQUIPAMIENTOS, RELACIONES VECINALES, ESPACIO VERDE, GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SOCIALIZAR, JÓVENES.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 27/01/2016, MAÑANA, MIÉRCOLES

En el huerto hay una chica joven ordenando el contenido de una caja. Poco después entran dos hombres mayores de unos cincuenta, hablan con la chica y se ponen a trabajar arando la tierra. Me fijo y dentro del huerto hay un hombre más y dos chicas más.

CONCEPTOS: SOCIALIZAR, GENTE MAYOR, JÓVENES, ESPACIO VERDE.

OBSERVACIÓN - VALLCARCA, 28/11/2015, MAÑANA, SÁBADO

Me fijo y veo alguien trabajando en el huerto que hay al lado. Parece que está cuidando las plantas.

CONCEPTOS: ESPACIO VERDE, EQUIPAMIENTOS.

RESUMEN DE 'HECHOS' ESTABLECIDOS EN MAPPER A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 5:

- Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio (3 observaciones)
- El espacio público cumple su papel socializador (1 evidencia)
- Personas y perros han de compartir el espacio público (1 evidencia)
- Hay carencias de equipamientos para los jóvenes (1 evidencia)
- Los espacios públicos abiertos y soleados, conformados por edificios bajos, se utilizan más (1 evidencia)
- El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (1 evidencia)
- Los derribos producen vacíos urbanos en desuso, "terrains vagues" que generan una ciudad difusa y fragmentada (1 evidencia)
- El espacio público se usa como un espacio de tránsito (1 evidencia)
- Se utilizan los espacios públicos apartados como lugares de socialización (1 evidencia)
- Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio (3 evidencias)

RESUMEN DE LOS RELATOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE OBSERVACIÓN 5

Esta zona de observación comprende los espacios urbanos alrededor del puente de Vallcarca. Son nuevos espacios públicos surgidos después del derribo de las edificaciones en torno al puente. Algunos de estos espacios continúan en desuso, en otros se han creado pequeñas plazas. El ayuntamiento ha instalado un par de equipamientos, una pista de básquet y un huerto urbano.

La pista concentra la actividad social de la zona. En ella se encuentran personas de diferentes generaciones y géneros: se pueden ver a jóvenes, en grupo o solos, practicando baloncesto; padres y madres que juegan con sus hijos, y personas que pasean a los perros.

El huerto municipal también es un centro de actividad; allí se encuentran jóvenes y gente mayor para trabajar la tierra.

Parece que hay más tendencia a utilizar el lado este de la Avenida de Vallcarca, donde se encuentran la pista y los huertos, probablemente debido a que está más soleado y la temperatura es más agradable, que el lado oeste, donde están los jardines de la 'Casa de los Arabescos'.

Al otro lado de la calle, entre la Calle Gomís y la Avenida de Vallcarca, hay una pequeña plaza que no se utiliza demasiado, es fundamentalmente un lugar de paso. Sin embargo, se encuentran signos de ocupación de ese espacio en algunos momentos, lo que sugiere que se trata de un lugar donde la gente se reúne cuando quiere estar un poco apartada.

Valoración conjunta de las observaciones

En una sesión conjunta moderada por los miembros del equipo de investigación, los observadores –estudiantes de arquitectura y de psicología ambiental– hicieron una puesta en común de las observaciones realizadas en los tres barrios.

VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS OBSERVACIONES

FECHA

29 Febrero, 2016

ASISTENTES

7 estudiantes de arquitectura y psicología social que han realizado observaciones no participantes en los tres barrios analizados. 4 investigadores de las dos disciplinas del equipo Prohabit.

LUGAR

PsicoSAO, UB

FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD

Observadores Trinitat Nova

Observadores Plus Utra

Observadores Vallcarca

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

- *Comparar y contraponer los análisis y puntos de vista de los observadores (estudiantes de distintas disciplinas) sobre las distintas zonas de observación.*

Resultado de los análisis (Formulario)

Al registrar y analizar los lugares en los que transcurre la acción, se observó que los espacios pueden agruparse en cuatro grandes grupos: lugares de paso o de parar un momento, lugares públicos, lugares de uso colectivo (tanto públicos como privados) y lugares de transición entre lo público y lo privado (ver Tabla 3).

Tabla 3. Clasificación de los datos recogidos en las observaciones sobre el “Lugar”

LUGARES: espacios en los que transcurre la acción	Número de registros
a) Lugar de paso o parar un momento	520
• calle (5) paseo (20), puente de Sarajevo (29),	342
• acera (1), acera/calle comercial (2), acera con estímulo (3)	177
• escaleras (33)	
b) Lugares públicos	841
• plazas (22. Plaza y 28. Plaza de la Farigola);	324
• lo verde urbano (18. Parque, 19 parque infantil, 16. Huerto, 4. Árboles);	127
• la zona entre edificios (14)	27
• pipi-can (21)	23
• bancos (7. Banco, 8. Banco con estímulo y 9. Banco individual)	216
• fuente (15)	24
c) Lugares de uso colectivo	460
• Equipamientos: 11. Biblioteca, 13. Instalaciones deportivas, 27. Casa de l'aigua, 23. Societat Ocellaire. Iglesias, 30. Escuela 31.	119
• Bar (10)	236
• Comercios (24)	34
• Cajeros (12)	13
• Transporte (17. Metro/bus)	48
d) Lugares de transición privado/público	74
• Balcón (7)	12
• Casas (26) (puertas, ventanas, fachadas, garajes)	33
• Edificios (25)	18
• Descampado 32	11
e) Otros	80
• Indeterminado (34)	80
TOTAL	1975 registros

Usos por tipo de lugares

Como se puede apreciar, casi la mitad de las acciones que transcurren en los espacios observados se sitúan mayoritariamente en los espacios públicos (42,58%), esto es, plazas, parques, jardines, parques infantiles, entre otros. En segundo y tercer lugar, le siguen los lugares de paso –calles, aceras, paseos, etc.- (26,33%) y los lugares de uso colectivo -tanto públicos como privados- (23,36%). En último lugar, aparecen de manera minoritaria lugares de transición entre lo público y lo privado (3,75%), los cuales hacen referencia a los portales, garajes, patios delanteros de casas y edificios.

Tabla 4. Clasificación de los datos recogidos en las observaciones sobre las “Actividades”

Categoría	Definición	Núm. registros
1. Caminar, correr	1. Caminar, 9. Correr, 28. Caminar, observar, 29. Entrar/Salir metro - Subir/Bajar bus, 30. Entrar/ Salir edificio o casa, 38. Ir en bici/ moto/skate	353
2. Pasear, charlar	2. Caminar, Charlar, 3. Caminar, Pasear, 19. Pasear,	326
3. Estar, observar	10. Descansar, 12. Descansar, Observar, 13. Descansar, Tomar el sol, 14. Esperar, 16. Leer, 17. Observar, 22. Tomar algo, 23. Tomar el sol, 32. Fumar, 34. Tomar fotografías	328
4. Estar, charlar con otros	4. Charlar, 5. Charlar / beber alcohol / fumar, 7. Charlar, tomar algo, 11. Descansar, Charlar, 18. Observar, Charlar, 33. Usar el móvil, 35. Bailar/cantar/oír música.	391
5. Jugar	6. Charlar, Jugar, 15. Jugar, 20. Pasear, jugar,	301
6. Comprar, trabajar	8. Comprar, 21. Sacar dinero, 24. Trabajar, 25. Depositar basura, 26. Recoger chatarra, 27. Caminar, Charlar, Comprar, 31. Comprar/entrar o salir de un comercio + otra actividad, 37. Coger agua de la fuente / rellenar garrafas	140
7. Otros	36. Otras actividades	9
	TOTAL	1848

Actividades realizadas en los espacios observados

Como se puede apreciar, la mayoría de las actividades son de tipo lúdico: pasear, charlar, estar, observar, jugar, etc., siendo, las más minoritarias de todas, las actividades obligatorias como comprar y trabajar (7.58%). Este dato confirma lo que los estudios de psicología ambiental apuntan en relación a la función de los espacios públicos, su uso social y restaurador.

Tabla 5. Clasificación de los datos recogidos en las observaciones sobre las “Interacciones”

Categoría	Definición	Núm. registros
1. Con nadie	La persona que está siendo observada no interactúa con nadie	146
2. Con otra persona	La persona que está siendo observada interactúa con alguien	351
3. Con dos personas más	La persona que está siendo observada interactúa con 2 personas más	44
4. Con un grupo	La persona que está siendo observada interactúa con 3 o más personas	57
5. Con personal	Interactúa con el personal de un establecimiento (bar, tienda) o alguien que cumple una función (policía, bomberos, panadera, etc.)	26
6. Con un perro	Interactúa con uno (o más) perros. No se especifica si es su mascota	237
7. Con otra/s persona/s y perro/s	La persona observada interactúa con una o más personas y uno o más perros.	29
8. Con otras personas	La persona observada interactúa con otras personas, pero no son un grupo	49
	TOTAL	945

Se aprecia que la mayor parte de las personas que se encuentran en los espacios observados interactúan con otras personas (55,7%), seguido de interacciones con mascotas (28,15%) y el resto se encuentra sola en el lugar (15.45%).

Interacciones en el espacio público

1.2 Entrevistas a informantes clave

Para comprender los procesos de simbolización por los cuales los habitantes dotan al espacio de significados tanto en el orden individual como en el colectivo y analizar los procesos de formación de la identidad colectiva ligada al sentido del lugar, se utilizó la técnica de recogida de datos conocida como “Entrevista semiestructurada”. Tal como la describen Fontana y Frey (2005), esta técnica permite la recopilación de información detallada desde el punto de vista de la persona que informa, compartiendo oralmente con el investigador en relación con un tema específico o evento acaecido en su vida. En la realización de estas entrevistas hay que tener presente las siguientes consideraciones:

- Antes de la entrevista, el investigador prepara un guion temático sobre lo que quiere que se hable con el informante
- Las preguntas que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guion inicial pensado por el investigador cuando se abren temas emergentes que es preciso explorar.
- El investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en las respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación de una forma natural.
- Durante el transcurso de la misma el investigador puede relacionar las respuestas del informante unas con otras, para construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas.

1.2.1 Procedimientos para realizar las entrevistas

Se diseñó un “Guion de Entrevista”, con ligeras variantes de acuerdo con el perfil de la persona entrevistada (Ver Anexo 2: Guiones de las Entrevistas).

Entrevistados

Se programaron 10 entrevistas por barrio, buscando contactar con diferentes tipos de actores: técnicos de barrio, expertos en el estudio de los barrios, agentes sociales implicados en las dinámicas de reforma (AAVV, plataformas vecinales, etc.), antiguos y nuevos residentes, realojados o a la espera de ser expropiados y realojados), etc. Se estableció contacto con ellos a través de conocidos del equipo investigador, así como también, a través de la asistencia a jornadas en el barrio y distrito.

En las Tablas 6, 7 y 8 se especifica las entrevistas realizadas y el perfil de los entrevistados, en cada uno de los tres barrios.

Tabla 6. Perfil de entrevistados en el Barrio de Plus Ultra

PLUS ULTRA			
Género	Descripción	Edad	Perfil
Hombre	Presidente AAVV PU durante muchos años	90	Informante clave / Habitante
Hombre	Historiador del barrio	60	Informante clave
Mujer	Dueña de comercio en el barrio	62	Habitante / comerciante
Hombre	Dueño de comercio en el barrio	65	Comerciante / antiguo residente / propietario de vivienda
Mujer	Nieta de un antiguo residente	25-30	Ha sido vecina y se ha ido a otro barrio
Hombre	Dueño de comercio en el barrio	40	Habitante / comerciante
Entrevista grupal: 2 hombres y 2 mujeres	Asistentes a la Iglesia Evangélica situada en el barrio	20-30	Externos al barrio

Tabla 7. Perfil de entrevistados en el Barrio de Trinitat Nova

TRINITAT NOVA			
Género	Descripción	Edad	Perfil
Entrevista grupal: 2 hombres	Actual presidente AAVV TN y Técnico del Plan Comunitario	57; 30-35	Informante Clave
Mujer	Vicepresidenta de la AAVV durante la etapa inicial de la reforma del barrio	50	Informante Clave
Hombre	Arxiu Memòria Històrica Trinitat Nova	60	Vecino
Hombre	Activo en varias asociaciones del barrio	50	Vecino
Hombre	Técnico Plan Comunitario desde el inicio (1996)	45	Informante clave
Mujer	Vecina realojada	50	Vecino
Mujer	Jove Taula Oberta	20-30	Vecino
Mujer	Vecina	40	Vecino
Mujer	Vecina realojada	50	Vecino
Mujer	Vecina	60	Vecino
Entrevista grupal: 2 hombres	Habitantes Obra Sindical	60	Vecinos

Tabla 8. Perfil de entrevistados en el Barrio de Vallcarca

VALLCARCA			
Género	Descripción	Edad	Perfil
Entrevista grupal: 2 hombres	Fundadores del Observatori de Vallcarca	28/30	Informante Clave
Mujer	Vecina de los bloques Av. Vallcarca y experta en temas ambientales y urbanos		Informante Clave
Hombre	Dueño de un bar situado en la Av. Vallcarca realojado en el edificio de nueva construcción	55-60	Habitante realojado y comerciante de la zona
Mujer	Antigua vecina Vallcarca- Información sobre la historia y transformación del barrio (1941-1961)	70	Antigua vecina
Hombre	Técnico de Barrio (Gracia)	55	Informante Clave
Entrevista grupal: 2 hombres y 1 mujer	Colectivo Volta: equipo de arquitectos a cargo del proceso participativo de Vallcarca	30	Informantes Clave
Hombre	Vecino expropiado y realojado en el edificio de la Av. República Argentina	78	Vecino
Mujer	Vecina activa en la AAVV Gràcia Nord	65	Vecino
Hombre	Residente colindante a la zona afectada	40	Vecino
Hombre	Activista del barrio	60-65	Vecino
Mujer	Propietaria casa afectada. A la espera de expropiación	65	No reside en el barrio
Hombre	Asamblea de Vallcarca Heura Negra	20-30	Okupa

Calendario

Las primeras entrevistas se realizaron con informantes clave y se realizaron a finales del 2015, e inicios del 2016. Las entrevistas con los vecinos se realizaron entre los años 2016 y 2017. Cada entrevista podía tener una duración aprox. entre 1 y 2 horas. En algunos casos, se realizaron entrevistas a 2, 3 o 4 personas a la vez, aprovechando la casuística del momento (por ej. salida de la iglesia, reunión en el centro cívico, etc.). Muchas de las entrevistas se realizaron en los bares habituales de los barrios, en los centros cívicos y, en muy contadas ocasiones, en el lugar de residencia del entrevistado.

En todos los casos se informaba el objetivo del estudio, se aseguraba la confidencialidad de los datos y se solicitó permiso para grabar, en formato audio, la entrevista.

Entrevistadores

En la realización de las entrevistas participaron miembros del equipo investigador, asegurando la presencia de al menos un psicólogo y un arquitecto, de manera de recoger y explorar la dimensión tanto vivencial y como espacial de la realidad del entrevistado. También asistía un estudiante de psicología encargado de transcribir la entrevista. De esta manera, se buscó tener las dos miradas expertas sobre un mismo escenario: la del que observa el comportamiento de las personas y el que observa las cualidades del espacio físico. Los estudiantes cursaban el último año del grado o el primer año de máster.

Entrevistas

Se realizaron en total 30 entrevistas: 7 en Plus Ultra (con la participación de 10 personas), 13 en Trinitat Nova (con la participación de 16 personas) y 12 en Vallcarca (con 15 personas). El proceso de transcripción de las entrevistas tomó más tiempo de lo previsto, además de que algunos se hicieron de forma diferida, transcurriendo semanas entre la realización de las entrevistas y la transcripción. Las entrevistas variaron en longitud: entre 20-30 páginas de transcripción. En algunos casos, hubo algún problema en la grabación, razón por la cual, en dos casos hay resúmenes de la entrevista en lugar de la transcripción completa. En la Tabla 9 se muestran las entrevistas realizadas, los entrevistados y entrevistadores, el lugar y la fecha donde tuvieron lugar.

Tabla 9. Entrevistas realizadas en los tres barrios

ID	FECHA	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR	ENTREVISTADORES
PU-1	10/09/2014	Presidente AAVV Plus Ultra	Informante clave / antiguo residente	Bar barrio	Angel, Mario, Moisés, Angela
PU-2	10/22/2015	Historiador del barrio	Informante clave	Bar barrio / calle	Angel, Leandro, Enric, Maria Rosa, Angela
PU-3	08/07/2015	Dueña de la Bodega	Vecina	Bodega	Angel, Angela, Carol
PU-4	05/23/2016	Dueño de la Tintorería, tesorero AAVV	Vecino	Distintas viviendas del barrio	Angel, Angela
PU-5	11/06/2016	Nieta de la propietaria de la bodega	Ha vivido y se ha ido a zona Gran Via	Cafetería PL La Marina	
PU-6	10/18/2016	Propietaria bar La Madrina	Habitante y regente del Bar La Madrina	Bar La Madrina	Angel, Kim, Onditz
PU-7	11/15/2016	Miembros de la Iglesia Evangelista	Vecinos no residentes en el barrio	Iglesia Evangelista	Ángel, Onditz, Carol
TN-1	07/30/2015	Actual presidente AAVV de Trinitat Nova y Técnico del Plan Comunitario	Informante Clave	Sede AAVV	Enric, Mario Rosa, Mario y Angel
TN-2	06/06/2016	Vicepresidenta durante la etapa inicial.	Informante clave	Sede AAVV	Moisés
TN-3	09/19/2016	Arxiu Memòria Històrica Trinitat Nova	Vecino	Bar	Onditz, Kim
TN-4	09/20/2016	Varias Asociaciones del Barrio	Vecino	AAVV	Mario, Onditz, Laura
TN-5	06/06/2015	Técnico Plan Comunitario desde el inicio (1996)	Informante clave	Sede AAVV	Enric, Maria Rosa, Tomeu
TN-6	09/27/2016	Antiguo residente	Vecina	Bar Expressate	Onditz, Angel, Laura
TN-7	10/21/2016	Joven miembro de la Taula Oberta	Vecina	Bar Exprésate	Onditz, Angel, Alex
TN-8	10/13/2016	Vecina	Vecina	Domicilio	Onditz, Alex
TN-9	10/17/2016	Vecina	Vecina	AAVV y domicilio	Onditz, Laura, Mario
TN-10	10/21/2016	Mujer de Ramón	Vecina	AAVV	Onditz, Ángel y Viki
TN-11	10/24/2016	Antiguo residente	Vecina	Bar	Onditz, Alex
TN-12	01/30/2017	Vecinos de la Obra Sindical	Vecinos	Bar Exprésate	Onditz, Viki, Leandro
TN-13	03/09/2016	Equipo redactor del Plan Comunitario	Informante clave	Online	Enric, Leandro

VC-1	07/28/2015	Fundadores del Observatori de Vallcarca	Informante Clave	Bar la Riera	Enric, Maria Rosa, Angel
VC-2	9/23/2015	Vecina de los bloques Av. Vallcarca y experta en temas ambientales y urbanos	Informante Clave	UB	Maria Rosa, Enric, Angela
VC-3	10/08/2015	Dueño del Bar Juventud (Av. Vallcarca) y realojado en el edificio de "los nichos"	Vecino	Bar Juventud	Leandro, Mario Rosa, Angela, Angel
VC-4	10/27/2015	Antigua vecina Vallcarca- Información sobre la historia y transformación del barrio (1941-1961)	Vecino	Bar Biblioteca	Maria Rosa, Mario, Angela
VC-5	03/15/2016	Técnico de Barrio (Gracia)	Informante Clave	Sede del Distrito de Gracia	Enric, Maria Rosa, Angela
VC-6	03/15/2016	Marc, Albert y Marina (arquitectos)	Informante Clave	Sede colectivo Volta	Enric, Maria Rosa, Angela
VC-7	05/01/2016	Vecino realojado en edificio "los nichos"	Vecino	Domicilio	Enric, Angel, Angela
VC-8	09/13/2016	Miembro activo de la AAVV Gràcia Nord	Vecina	Biblioteca	Angel, Angela y Laura
VC-9	09/14/2016	Vive cerca de la zona afectada	Vecino	Domicilio	Mario, Angela, Onditz, Kim
VC-10	09/23/2016	Activista del barri	Vecino	Domicilio	Maria Rosa, Onditz i Alex
VC-11	09/26/2016	Propietaria casa afectada	Vecina	Biblioteca	Maria Rosa, Laura, Mario
VC-12	12/19/2016	Asamblea de Vallcarca Heura Negra	Vecina	Domicilio	Onditz, Laura, Angel

1.2.2 Análisis de las entrevistas

A continuación, se resumen los análisis llevados a cabo en PROHABIT: MAPPER a partir de la información en las entrevistas realizadas en cada uno de los tres barrios.

Plus Ultra

Entrevista Plus Ultra: PU-1				
FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
10/09/2014	-----	Presidente AAVV Plus Ultra desde su creación	Informante clave / Antiguo residente	Bar La Madrina
SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)				
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Esto de 'La Viña' viene porque detrás de mi casa, había unas viñas, ...unos señores más abajo tenían unas cabras en la viña y nosotros de chavales íbamos a pesar las uvas también.</i> • <i>Todo lo que es el barrio que se denomina la Viña... se hicieron estas viñas en la postguerra luego ahí por el 40 se hicieron todo de barracas y ya después de las barracas vinieron las viviendas</i> • <i>Organizamos una fiesta desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con toda clase de actos, una comida y zas...y no se presentó nadie del distrito a preguntarnos como iba ni nada... Un poco de desinterés o sea que ...</i> 		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hablamos con el ayuntamiento, ellos se pusieron de acuerdo en proponernos la remodelación de la calle y de dar el paso de ...el barrio de dejarlo como está, en efectivo...nos pareció bien, porque al menos sacábamos alguna cosa.</i> • <i>De momento no hay mucha moral, el barrio en si ha decaído bastante. La gente que está ocupando muchas de las casas ...son gente de baja calidad...y en todos los conceptos, en el sentido que los ves que no conviven contigo, espectáculos que dan por las noches...a veces que son las tres de la madrugada y todavía está en la plaza, con sus fiestas y su copa...</i> • <i>...por ahora está moviendo que algunos vecinos están remodelando las fachadas, adecuando...poniéndose...y claro esto también da un calor a lo que es la vivienda...La convivencia.</i> • <i>Y de los vecinos pues...quedamos algunos de los mayores, pero si contamos veinte y de los jóvenes muy pocos...poquísimos...</i> • <i>Nosotros colaboramos con todas las entidades cuando hay reuniones de una entidad que tiene un problema, como por ejemplo, el problema que lo tenemos de conjunto con los barrios del metro de la línea 10, la cuestión por ejemplo de los transportes, los vídeos de la seguridad de la guardia urbana, porque estamos bastante abandonados por esto</i> • <i>Fue la primera televisión...y entonces los chiquillos iban a la hora de los programas y las señoras les preparaban merienda y el día que había fútbol...</i> • <i>el Clos, el Hereu, el ...siendo alcalde el año pasado el otro, que hizo...iba de viaje al extranjero y no pudo venir, pero...y digo...políticos todos...tanto los de Convergencia, los Socialistas, el PP todos siempre han acudido a la fiesta, a la "trepitjada"</i> • <i>Y no encuentra el ayuntamiento ningún sitio donde...por que vienen abrir para...hacer un paso de 6 metros para enlazar...que está en el proyecto. Y ahora precisamente... pensamos que se iba a hacerlo ya, pero no ha sido...hubo una reunión. Hubo comentarios...</i> • <i>...tengo dos lemas "Vivir y dejar vivir" y el otro "Cada uno en su casa, y Dios en la de todos". Y todo lo demás es...</i> 				

Entrevista Plus Ultra: PU-2

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
10/22/2015	-----	Historiador del barrio	Informante clave / Antiguo residente	Bar barrio

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Había una necesidad de vivienda urgentísima y entonces hubo una promoción privada, con que fue esta, con esta estructura de dos calles, que no tenían ningún nombre entonces y se llamaba, la primera urbanización, era el Camp de Port.*
- *Aquí se quedaron tres urbanizaciones. Dos se conservan y una desaparece. Dos se conservan que una es esta, un barrio que se llamó Plus Ultra, que era lo que decías que en un principio se llamaba Camp de Port, en el otro extremo de la barriada; el único núcleo urbano era el barrio de Port, el único.*
- *Esto está delimitado, por un lado, por la carretera del Port que es ahora Mare de Déu del Port. Y un camino histórico desde la época medieval, que llevaba a la ermita que ahora es la iglesia y esto venía desde la plaza de España ¿eh? Llegaba hasta aquí; no proseguía porque había un gran lago.*
- *Y en el otro extremo hacia el cementerio se encuentra el que llaman barrio Santiverí, pero que era la barriada Nova de Port. Y un tercero que estaba por aquí abajo ya pasada la vía, que se llamaba Colonia Antic.*
- *Aquí a partir de los años 20 se empiezan a trasladar parte de la industria creada en la zona marítima*
- *Los vecinos han padecido durante mucho tiempo una afectación que ha hecho degradar al barrio. Todas las afectaciones lo hacen degradar, nadie puede hacer nada. Y el problema es que eso produce una deslocalización de muchas familias, y lógicamente un cambio social importante, muy importante en el barrio.*
- *La solución es igual, incluso si se hubiera aceptado la solución inicial, con los costes que realmente representaría, pero el problema es que se alargaba porque el ayuntamiento no podía cubrir esos gastos.*
- *Entonces al ayuntamiento no le queda otra que hacer otra propuesta, entonces lo dejamos tal como están, os arreglamos la calle y vosotros mismos. Y esto es lo que se hizo el año pasado.*
- *Los del barrio de El Polvorín bajaban al pueblecito a comprar y todo el mundo señalaba esto como el “pueblecito”. Pensad que desde el punto de vista social el Plus Ultra, ya había un nivel superior al resto. La gente se había podido comprar un solar, y los demás... prácticamente aquí nadie llegaba a este tipo de propiedad.*
- *MR: ¿Hay relación entre Plus Ultra y Port? O: Uy, siempre. Cuando no había nada era una relación directa la había a nivel de relación social. Incluso, en Plus Ultra tenía un colegio propio antes de la república, tuvo un colegio aquí en medio, después tuvo la escuela del Señor Pardo.*
- *Hay otro tipo de problemas, unos se quejan de que hay problemas de drogas y eso. A una escala muy, más, mmm, como diríamos, controlada, pero existe.*
- *Este carácter incentivador de la inversión en el espacio público puede provocar un efecto de expansión, realmente, pero luego fallan los mecanismos para que ocurra. Muchas veces se dan estas situaciones donde se ve un espacio público donde se nota la inversión y se nota la renovación y junto a él fachadas o casas que están muy deterioradas.*

Entrevista Plus Ultra: PU-3

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
08/07/2015	-----	Dueña de la Bodega	Habitant	Bodega

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *En el momento que acabaron la obra (de la vivienda) se cortaron los permisos en el barrio, que eso eran en 1956 más o menos. Entonces estamos desde el 56 mareando la perdiz...que era para haber denunciado a todos los ayuntamientos que han pasado, porque 50 años para ver qué se hace con un barrio...no hay derecho.*
- *Así hay ahora un montón de purria de gente. Que se puede ser pobre pero la dignidad no hay que perderla, porque al final todos los que hemos vivido aquí hemos sido pobres y de solemnidad, pero con un poco de dignidad.*
- *Pero ahora te digo, después de haber arreglado las calles, tú me dices: "¿quieres que tiren el barrio?" Y te digo: "sí, ¿dónde hay que firmar?" Y yo digo que lo tiren. Y dices, ¿qué cambio, ¿no? Sí, pues he pasado de decir que tenía la mejor calle del mundo a decir que me importa un churro.*
- *La gente que tiene dinero puede esperar o se va a otro sitio. Pero los que no disponemos de dinero tenemos que esperar a ver si se desencalla. Entonces a mí el proyecto que habían hecho, este último, que era tirar todo este frente, yo hasta le dije al arquitecto del ayuntamiento, digo me parece muy bien porque lo encuentro muy humano.*
- *Y ahora que han limpiado las calles, que las han hecho nuevas, que han plantado árboles, que hay bancos nuevos aquí, césped... M: Yo dije que no pusieran ningún banco. Se lo pedí al encargado de la obra: "guarda los bancos en el almacén y no pongas ninguno. No nos van a dejar dormir".*
- *Y durante el día, ¿quién usa estos espacios, o este espacio? M: ¿Este espacio? Pues este, pues vienes tú con tu perro, lo subes al césped y se caga. Y si no, te sientas en el banco y dejas que tu perro de vueltas, que se cague y se mee, y si le muerde a alguien le dices que el perro no muerde.*
- *¿Qué pasa?, pues ahora hay...que sí, el plan este urbanístico, pero es que ahora los propietarios de aquí, yo creo que la mayoría de ellos no tienen ni para renovar. Es que como no haya un préstamo, con un bajo interés, o un poco de empujón, pues no tardaremos muchos años que todo esto pertenecerá a una empresa inmobiliaria, porque lo irán comprando en plan puta.*
- *Como está cerrado esto queda un gueto. ¿Qué pasa? Todos los sinvergüenzas y los jetas, si tú eres un maleante...y en el verano ¿qué vas a estar, te vas a estar en tu casa? No, vas a dar por saco a la calle. Y entonces te vienes aquí, que hay un parque, y entonces claro, pues siempre tendrás algún amigo para meterte, pero cuando llega la policía al sitio ya no hay nadie. Esto es un gueto ahora. Ahora y siempre. Por eso cuando dijeron de abrir esto a mí me pareció una maravilla.*
- *...quan hi a la trepitjada, que...el tipus de gent aquesta rara no s'acosta. Es l'únic que fan, que respecten, per exemple quan hi ha la trepitjada, los del culte no fan culte. I deixen a la gent del barri que faci. Llavors no hi ha bitxos rars (...) Gent del barri normal i dels voltants. Es un altre tipus de públic. No, si ara al barri el que tenim son 6 o 7 casses, que és el que hi ha gent ocupant, que és el que està passant. E1: ¿Hay casas ocupadas en el barrio? M: Cada vez más.*

Entrevista Plus Ultra: PU-4

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
05/23/2016	-----	Tesorero AAVV, Dueño de la Tintorería	Habitant	Distintas viviendas del barrio

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Ellos tuvieron la idea y nos hicieron a los vecinos tres propuestas: 1, dejar el PERI como estaba y cuando hubiera dinero hacerlo; 2, reparcelación, o sea que cada vecino se derribaba, cada uno se pagaba su obra y luego el Ayuntamiento te daba un tanto; o 3, desafectación. Claro, eso se dejó, en una votación y los vecinos decidieron que el barrio se quedara como está y que cada uno pudiera reparar su casa*
- *Los vecinos tendrían que vigilar más por su propio barrio, nacidos aquí, sólo que le comentaba antes, el clásico, sueltan los cuatro perritos y que vayan donde quieran, ¿no? Por favor.*
- *Me gusta hacer cosas en la calle, acabo...es un pueblo-barrio o un barrio-pueblo, pongo mis caballetes y una mesa, recojo limpio y ahí no has pasado nada...hago una fiesta, pongo una barbacoa, para hacer las fiestas del barrio o con mis amigos y recojo y no ha pasado nada, pero los hay que se ponen a desmontar la bicicleta y la quiere pintar...y se ponen a pintar. Se recoge un espray y a punto en el suelo, hombre, no por favor, que hace tres meses que han hecho las calles nuevas y han dejado las calles llenas de pintura.*
- *No es normal que me saques una nevera al balcón, ha venido una serie de personas con un nivel...ya no digo cultural, con unas costumbres muy diferentes a las nuestras...*
- *Yo creo que la administración debería ser mucho más cercana a todo esto...Antes de hacer según qué cosas, consensuarlo con los afectados...porque claro para el señor que está arriba en un despacho en una quinta planta, el coger e ir de aquí a allá...ah! Ostias ha quedado cojonudo, ha quedado muy bonito...Pero qué ocurre, qué estamos viviendo personas...Antes de hacer las rayas...pide una reunión con los vecinos y expón y qué te digan y entonces llegamos a un acuerdo...lleguemos a un acuerdo...pero eso por desgracia la administración son los todopoderosos.*
- *La gente que vive en el barrio, la mayoría son personas mayores, entonces ¿qué ocurre? que una persona mayor cuanto menos la muevas y menos la molestes más a gusto se siente, es que, aunque: "te haría un baño nuevo...sí, pero éste a mí ya me sirve"*
- *...antes tenías... ..la mesa a la puerta, las sillas a la puerta, pasabas y estaba merendando la gente en la calle...eh...pasaba uno "Hola, qué, va siéntate, vamos a..." Y aunque no hicieras ni te tomaras nada, ni cafecito, ni cervecita, petabas la xerrada, o sea, se vivía... P2: Una época en la que no había radios...ni pues las tertulias en verano la gente E: Era en la calle, ¿no? Como en los pueblos, se sacaban las sillas... P1: Barrio-pueblo-barrio*
- *Estoy muy afincado a lo que es 'mis barrios', porque yo soy nacido en Eduard Aunós, de nacimiento y lo quiero...y vivo en Plus Ultra y lo quiero y la Marina es mi súper barrio...antes la mal llamada Zona Franca, la Marina es mi súper barrio, me siento muy arraigado a este territorio. Me afecta todo lo que se ve.*
- *Tú para mí representas la universidad, ella la escalera y yo a mi barrio. Nos sentamos los tres para consensuar algo...y salimos de aquí con un acuerdo...luego te tirarán de las orejas si los has hecho bien o palmadita...pero los tres podemos decidir ahora...con esta gente que está entrando...que ha entrado nuevas...no se puede...Yo ahora vengo con cualquier de estos grupos, ...A la hora de votar ...yo no tengo que hablarlo tengo que decidirlo en la asamblea "Eso no es ágil...no es ágil..."*

Entrevista Plus Ultra: PU-5				
FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
11/06/2016	-----	Nieta de la propietaria de la bodega	Ha vivido y se ha ido a zona Gran Vía	Cafetería Pl. La Marina
SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)				
		<ul style="list-style-type: none"> • Y decía: “esta es la casa del Sanui”, y entonces pasé y me dice: “¿verdad?”, y digo: “sí”, “y esa es la bodega, y estaba Ramiro...”, y digo: “no, es que Ramiro es mi abuelo, y ahora vive mi padre” Y es un hombre que tenía 87 años, que lo había traído el nieto aquí, a que...bueno, iban a comprar a la bodega y recordar. • Cuando o son las fiestas del barrio, como la trepitjada de raïm, o vuelven aquí, y siempre les oyes contando las mismas historias. • Teníamos la mercería, el zapatero, el practicante delante de la farmacia, una pescadería, la tocinería, el cabestany que siempre ha estado y sigue estando, la carne de caballo, una casa que le llamamos la del serrín porque vendían serrín. Y siguen estando la relojería y el SPAR Pero que se lo han quedado unos filipinos. <ul style="list-style-type: none"> • Nosotros hemos jugado siempre a pelota, yendo en bici, haciendo lo que hemos querido. Venían coches, pero los coches sabían que era una zona de casas bajas, residencial, tenían prudencia, y bueno, siempre había alguien que te vigilaba. • Una vez se enteran de esto, y se sabe que van a tirar el Plus Ultra, como a todo el mundo que tenía una casa le habían dado una casa, daba igual si tú eras propietario o no, mientras pudieras demostrar que estabas viviendo les ofrecieron una casa. Todas las casas que estaban vacías empezaron a ocuparse. • La iglesia evangelista se montó por eso. Y no se les pudo decir que no desde la asociación de vecinos. Luego... pues han ido ganando terreno, es el barrio sin ley. • Aunque no lo parezca no he sido mucho de barrio. Yo he ido al colegio al Port, que ahora el Port el otro día que pasé pues está resurgiendo, no se ha quedado...no son casitas bajas como esta, no sé si lo conocéis, son edificios de 2 o 3 plantas y las han reformado todas y bueno, de ser un barrio que iba en decadencia pues ahora vuelve a estar bien...viene gente de fuera. • Sí, bueno, yo creo que la Zona Franca hacia un lado y hacia el otro, marca. En ciertas zonas se intensifica más la presencia policial, o las presiones de cualquier tipo de índole que bueno, que hace que haya más convivencia o menos convivencia, o más respeto o menos respeto. En el Plus Ultra ha acabado por no haber respeto. Y nadie se preocupa... • No es insegura, o sea yo puedo pasear, puedes andar, pero no puedo hacer lo que haría antes...salías a tomar la fresca a la calle. Ahora no lo puedes hacer. Primero por suciedad, porque está lleno de excrementos de perro, y luego porque bueno, han ocupado la calle otras personas con las que no estás a gusto. • Sí, todo el mundo intenta quedar fuera del barrio. Bueno, ahora digamos que por la zona del Gran Vía 2 y así, pero que sí que echas de menos algún sitio donde...donde quedar. Bueno, en el bar de la biblioteca es donde se suele quedar últimamente. • Bueno, yo no me quería comprar un piso en el barrio. Pero...porque me lo compré con una pareja que sí que era del barrio. Entonces decidimos...bueno, nos lo compramos de la Zona Franca hacia allí, que está bien la zona y demás, y dije bueno. Pero yo me hubiera ido, yo me hubiera ido porque yo he vivido eso. Yo he vivido el antes y el después. Y a mí ya no me gustaba 		

Entrevista Plus Ultra: PU-6

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
10/18/2016	-----	Regenta el bar La Madrina	Habitante y regente bar	Bar La Madrina

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Cuando yo cogí el bar hace 10 o 11 años me dijeron que se iba a tirar, pero ahora ya dice que no va a tirar nada...*
- *Yo antes trabajaba en esta calle misma ahí en la tienda que trabajaba antes una señora mayor y un día me dijo que si quería coger su bar.*
- *El dueño del bar, bueno ahora su hijo, la señora está muerta, y su hijo sí que antes trabajaba aquí. Sí que su padre, su entera familia trabajaba en este restaurante. Viven ahora fuera de Plus Ultra. Creo que viven no sé, pero, creo que viven al lado de diagonal o algo, vive ahora*
- *Este bar se usa a veces como de paso entre la calle y la plaza...lo que pasa es que está pasando la gente como hay una puerta aquí...Como yo conozco aquí pasando a la gente del barrio y siempre vienen a gastar algo, a veces sí pasan no gastan, pero me de vergüenza andar pidiendo y diciendo oye no te pases.*
- *Los jóvenes pasan, los mayores no tanto. Pero los jóvenes quieren dar para salir por aquí. Los mayores normalmente no cruzan el bar.*
- *Si que la gente se ha pintado la fachada, se ha arreglado las ventanas, las puertas... Ahora se han gastado dinero en arreglar el piso. Si me van a echar me aguanto con lo que estoy, pero cuando vino este plan pues dijeron ahora sí que me gasto el dinero.*
- *La carta a mí no me la mandaban, la mandaban al dueño o al buzón de aquí.... Los vecinos alguno celebra y otros lloran. Vamos a segunda planta, tercera planta, el ayuntamiento no va a tirar nada en cinco años.*
- *La manera de vivir que puede tener una persona en una casita aquí en esta calle peatonal, entre estas cuatro calles, a vivir en este bloque que tenemos en frente o a vivir más allá, ¿sí que es diferente o no?*
- *La gente que vive aquí no usa la plaza. yo creo que nunca vi nadie sentado en un banco. Esta plaza es una obra muy bonita, mira ahora como está, qué sucia. Los vecinos somos como somos, no cuidamos nadie nada. Como dice este señor que el perro mea, caga, nadie recoge.*
- *Bueno como no soy propietario de nada, me gustaría si vienen más obras que venga más buena gente, buena... Bueno como te quería decir, más buen ambiente y así mejor. Yo no soy nadie aquí, si me echan mañana me voy. Pero llevo muchos años aquí, sin bar también podría vivir aquí...*
- *Si estamos dos años con la obra, entonces qué comemos, qué vivimos. Alguna solución hay, pero tenemos que buscar*
- *(Vecino): Desde hace 25 años que yo venía a casa de mi hermana, no aparcaba aquí o le pongo cinco pitones. Es que había, en Can Tunis, abajo en el puerto, eso era un centro de drogadicción, pero vamos una pasada*
- *(Vecino): Que lo otro se tire pero que no me quiten la bodega. El bar tampoco. Sabemos cuál es el símbolo de Plus Ultra ¿eh? Los perros y la bodega, solo que hay uno positivo y otro negativo.*

Entrevista Plus Ultra: PU-7				
FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
11/15/2016	-----	Miembros de la Iglesia Evangelista	Vecinos no residentes en el barrio	Iglesia Evangelista

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *A nosotros la asociación de vecinos de aquí, no nos traga*
- *Cuando iban con los perros... no tienen miramiento ninguno. Cagadas de perros por todos lados... no puedes ni jugar*
- *Solo hace falta ver las fiestas de aquí, ellos se sacan sus mesas, muy privadas y pasas y como que... como que no eres de ellos. B: antiguamente no era así, participaba todas las fiestas. D: se ha ido cerrando porque la gente es más mayor, no ves gente joven en este barrio. E2: no se ha rejuvenecido*
- *El barrio Plus Ultra de hace 60 años... aquí había tres bares. Tiendas... esto era lo más bonito de Barcelona, tenía de todo. C: había un bar, aquí donde empieza la esquina de la izquierda, después de la casa esa rosa que hay, hay un local cerrado. Eso era el bar el Pelegrí. Era conocido en toda Barcelona, no solo de aquí de toda Barcelona. Venía gente de toda Barcelona a comer los michirones de aquí. Unos michirones fuera de serie*
- *Esto es un pipí-can. Esto aquí solo es para los perros. D: hay un vecino que le dice "la avenida de la mierda" imagínate todo lo que hay aquí. Ahora des de que estuvo la de... la Imma... la Gemma... C: desde que han hecho las obras está peor... es el tema. Antes de hacer las obras no era tan exagerado... Pero ahora es una pasada.*
- *Hay varias casas ocupadas... son familias, o son personas... no puedo decir que todo sean familias... a lo mejor son grupos de personas adultas. Pero no se integran porque ni los dejan ni ellos quieren hacerse ver. Son personas que tampoco hacen nada en el barrio... no hacen nada*
- *Todo lo sabían antes que nadie. Ellos sabían que esto iba abajo... como voy a reformar esto o tal, o a mis hijos, lo dejo y que luego lo tiren. Fueron abandonándolos... esto lo abandonaron y casi todo lo que hay... está cerrado o abandonado. Por qué no le han... no le dieron ninguna confianza de que... esto iba a bajo. El proyecto era que esto iba abajo. Todo.*
- *A ver, esto dijeron de arreglarlo, de quitarlo, y tal. Entonces los negocios fueron cerrando... porque claro, los negocios están viejos, mira como están todos... está todo viejo, la gente deja los locales... por no refórmalos porqué iban a tirarlos... entonces, el centro comercial se lo ha comido todo.*
- *Esto es un barrio que si lo hubiesen cuidado... si lo hubiesen cuidado... me acuerdo de que nosotros nos íbamos a casar y nos casamos buscando una casa aquí. Quien tiene una casa en Barcelona... es un lujo. En medio de Barcelona una casa donde te puedes hacer tus brasas porque no te dicen nada tus vecinos. Pero, no ... mira los edificios como... todo por el plan urbanístico: que si los tiraban que si no.*
- *Este barrio lo que pasa es que hay casas en venta, y lo veras... que llevan ya más de 10 años con el cartelito y no se vende... 300.000€... si no cambia el asunto, no creo que lo reformen ni nada. Si no lo han cambiado ya, que han cambiado la calle...han limpiado la cara. Y nada más. Este barrio está muerto*
- *Dejaron entrever que proyecto de reforma había, de momento... D: se paraba. Pero no sabemos hasta cuándo. C: no se sabe cierto el que se va a hacer. D: no se sabe si dentro de tres años se va a decir: si, lo tiramos. O no... De momento se para.*

PROHABIT:MAPPER

The screenshot shows the Prohabit Mapper interface for the Plus Ultra neighborhood. It displays a list of 'Hechos' (facts) and 'Evidencias' (evidence) extracted from interviews. The interface includes filters for techniques and neighborhoods, and a list of evidence items with their respective dates and locations.

Hechos: 24

La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática

Evidencias:

- ENTREVISTA PLUS ULTRA: cuando iban con los perros... no tienen miramiento ninguno. Caídas de perros por todos lados... no puedes ni jugar (...)
- ENTREVISTA PLUS ULTRA: A nosotros la asociación de vecinos de aquí, no nos traga. D nos querria fuera... A nos querria fuera de aquí. Cuando nosotros estamos haciendo un bien social. Y le damos vida a la calle. Si no e(...)
- ENTREVISTA PLUS ULTRA: ¿si nos dices si vamos a los consells de barri? A ver... servicios sociales si cuenta con nosotros como entidad que llevamos niños. Somos miembros de la TAD, somos miembros de la mesa de la infancia (...)
- ENTREVISTA PLUS ULTRA: A solo hace falta ver las fiestas de aquí, ellos se sacan sus mesas, muy pñradas ni... y pasas y como que... como que no eres de ellos. B. antiguamente no era así, participaba todas las fiestas (...)
- ENTREVISTA PLUS ULTRA: bueno, la gente nueva que ha venido... no son gente tampoco que se... que se abra al barrio tampoco. Tienen sus maneras de vivir, tampoco se abren al barrio. A ver, como nosotros. Nosotros, aunque smé (...)
- ENTREVISTA PLUS ULTRA: los vecinos tendrían que vigilar más por su propio barrio, nacidos aquí, solo que le comentaba antes, el clásico, suaban los 4 peritos y que varían donde quieras, ¿no? Por favor. Yo he tenido hasta B (...)

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' extraídos de las entrevistas a informantes clave en el barrio Plus Ultra

([LINK a Prohabit Mapper](#)).

LOS 'HECHOS' ASOCIADOS A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE PLUS ULTRA, ORDENADOS SEGÚN EL NÚMERO DE EVIDENCIAS, SON LOS SIGUIENTES:

- La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática (8 evidencias)
- La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos (6 evidencias)
- El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (4 evidencias)
- La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana (3 evidencias)
- El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social (3 evidencias)
- La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia (3 evidencias)
- Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio (3 evidencias)
- Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio (3 evidencias)
- La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada (2 evidencias)
- La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (2 evidencias)
- Hay pocas expectativas de reactivación económica y social del barrio (2 evidencias)
- Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos (2 evidencias)
- La suspensión del plan de reforma urbana previsto decepciona a los vecinos (2 evidencias)
- Existe un conflicto social causado por intereses económicos (1 evidencia)
- Las nuevas generaciones abandonan el barrio (1 evidencia)
- Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio (1 evidencia)
- Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente (1 evidencia)

- El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad (1 evidencia)
- El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio (1 evidencia)
- La estructura física del barrio contribuye al aislamiento y genera una sensación de inseguridad (1 evidencia)
- Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio (1 evidencia)
- La actividad social en el espacio público era mayor antes de la transformación urbana (1 evidencia)
- Los procesos participativos tienen limitaciones (1 evidencia)
- Personas y perros han de compartir el espacio público (1 evidencia)

LOS 'CONCEPTOS' ASOCIADOS A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE PLUS ULTRA SON LOS SIGUIENTES:

Actividad comercial	Diálogo	Proximidad
Apego al lugar	Gestión del Ayuntamiento	Pueblo
Asociación de vecinos	Gueto	Rabia
Asociacionismo	Identidad	Relaciones vecinales
Comparación intergrupala	Impotencia	Socializar
Comunicación	Indefensión	Suciedad
Conservación	Memoria de lugar	Tranquilidad
Convivencia	Mercantilismo	Usos conflictivos del espacio público
Decepción	Nostalgia	Vitalidad urbana
Degradación	Ocupación	
Descanso	Participación	
Desvertebración social	Percepción de inseguridad	

LOS 'LUGARES MENCIONADOS EN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE PLUS ULTRA SON LOS SIGUIENTES:

Carrer Mare de Deu del Port
Iglesia Evangelista
Plaza Triangular
Pont dels Gossos
Viviendas Plus Ultra

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO PLUS ULTRA

La percepción de ser una isla aislada, separada del entorno cercano, es muy fuerte entre los residentes. El riesgo de convertirse en un área estigmatizada, un gueto donde las personas evitan entrar, está muy presente. Las pocas tiendas que dan identidad al área están a punto de cerrarse lo cual puede contribuir a aumentar esta sensación de aislamiento.

De acuerdo con el último planeamiento urbano, el ayuntamiento ha realizado recientemente una renovación completa de la plaza central y las calles. Sin embargo, hay quejas de que estos espacios públicos no se usan correctamente (solo por perros) o no se usan en absoluto. Esto ha llevado a nombrar peyorativamente alguno de los espacios públicos del barrio (la calle de los excrementos).

En el largo proceso en el cual el vecindario ha estado bajo amenaza de desaparición, las nuevas generaciones de los antiguos residentes han marchado, siendo reemplazadas por nuevos vecinos - en su mayoría inmigrantes- que han encontrado el vecindario en un estado de deterioro. Esta circunstancia ha condicionado que los antiguos vecinos continuasen ejerciendo la representatividad del barrio como miembros de la asociación de vecinos, mientras que los nuevos residentes no han logrado integrarse en ella.

Por el contrario, los nuevos residentes se han apropiado del espacio público (reuniones sociales en la plaza o frente a las casas, dejando a los perros frente a las casas, etc.) mientras que los antiguos vecinos se han sentido excluidos de estos usos. La renovación urbana de calles y mobiliario urbano por parte del municipio ha acelerado este proceso de desvinculación de los antiguos residentes con el barrio.

La morfología del asentamiento de Plus Ultra, su antigüedad y el tipo de vivienda del barrio, hacen que el vecindario tenga un carácter único en la zona, que hace que sus vecinos tengan un cierto sentido de pertenencia. Sin embargo, el deterioro físico y social sufrido durante las últimas décadas ha provocado el cambio de residencia de muchos de ellos. Los nuevos residentes no sienten el arraigo de sus predecesores.

Solo las propias casas y los recuerdos que evocan en los antiguos residentes conservan la memoria del lugar. La decisión final del ayuntamiento de preservar la tipología de estas viviendas en general satisface las demandas de los antiguos residentes en el vecindario y los barrios adyacentes - que siempre han conocido el barrio bajo el nombre de 'El Pueblecito'-. Los vecinos perciben esta decisión administrativa como una victoria en su lucha por proteger la identidad del vecindario.

Trinitat Nova

Entrevista Trinitat Nova: TN-1

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
07/30/2015	-----	Actual presidente AAVV TN y Técnico del Plan Comunitario	Informante Clave	Sede AAVV

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *En un lado paquistanís, en el otro, árabes, en otro, gitanos, va por zonas. El problema és que tampoc es relacionen, que s'ha intentat i tampoc es relacionen. Aquí hi ha molta població paquistanesa...*
- *Amb els que ja més o menys coneixes o et coneixen la cosa ja va més o menys bé, els hi has de cridar l'atenció. Els únics conflictes, no arriba a la sang en aquest aspecte, eh... sempre ha sigut entre gitanos, àrabs, magrevís, s'aparten. No han dit mai...*
- *Por eso... o sea, con el deporte o... cosas puntuales, sí que hay una buena relación.*
- *Plaza del Aire. Ésta está por medio urbanizar que es una lucha que tengo yo, es un parterre que ahí se pueden encontrar hasta cocodrilos, tengo luchas porque lo empezaron a arreglar y ahora da pena.*
- *Aquí hay un trozo de parque infantil y luego aquí como isletas, así pequeñas, como muros así de cemento con un par de bancos, "pa" sentarte. O sea, que de un parque que había que era más central... yo creo que éste es como un paso.*
- *O sea, yo creo que las personas que eran más reivindicativas, las que lucharon en su día se van haciendo mayores, y no ha habido este cambio generacional, que la gente joven tome relevo.*
- *A veure, és que és així. És que "me toca a mí", seguretat, doncs no, a veure, sí que torna a haver robatoris de gent gran que... a les joies. Va per temporades, igual que els robatoris als pisos, va per temporades.*
- *Un 50% nos hemos "quedao" en el barrio, el otro 50% se ha ido. Alguno ha vuelto y otros solamente vuelven en verano "pa" dejar a los nietos porque pueden jugar en la calle, en casa el abuelo.*
- *I hi ha amics que m'han dit, és que abans, i encara ara es fa vida, però abans, quan jo era petit, es feia vida al carrer. Jugava al carrer, vull dir, quan s'acabava l'escola o quan feia bo ja estaves al carrer, no hi havia perill, no hi havia tan de trànsit. I espai per jugar, si no t'anaves al carrer, si no t'anaves al riu, ens anàvem al riu. Podies fer-ho, no?*
- *Pero yo pienso que si este proceso de rehabilitación no viene acompañado con... con lo que comentaba, con equipamientos, con comercios, con vida... seguirá siendo un barrio dormitorio, pero más bonito.*
- *Aquí, als bars, que estava prohibit jugar amb calers, i això ho he viscut i ho he vist amb els meus propis ulls, i aquí hi havia, en aquesta zona, hi havia la Guàrdia Civil, el Cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Oficina, calabozos i a dalt.*
- *En mi bloque solamente ponen una máquina para las aguas grises, una sola. De prueba, por si va bien, que entonces los propietarios la pongamos. Una máquina que vale un pastón. La van posar en funcionament, va durar res i "menos". La van parar, els veïns. No funcionava, no funcionava. Què va passar? Que al final se l'han vengut com a xatarra. Aixís tal com sona.*
- *El casal original estaba proyectado hacerlo aquí, como dijimos. Entonces, en su día, se hizo un proceso participativo de cómo los vecinos querían hacer el casal de barri. Había un tohazo con entrevistas...*
- *Sí. Aleshores, la idea és fer una ruta, l'edifici modernista, que vinguin els estrangers, però quins estrangers vindran aquí? Què vindran amb bus turístic i els portaran?*
- *La verdad hay un sentimiento de pertenencia bastante fuerte en el barrio. Tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas.*

Entrevista Trinitat Nova: TN-2

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
06/06/2016	-----	Vicepresidenta durante la etapa inicial.	informante clave	Sede AAVV

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *El PERI es el documento base de un barrio, de un buen barrio. Aparte de una ciudad ¿no? Luego lo pueden cambiar, pero, pero es más difícil cambiarlo porque el nuestro lo han intentado cambiar dos veces, pero con documentos y con cosas aprobadas que lo hemos hecho entre todas, cuesta muchísimo. Porque eso es importantísimo en cualquier tema de, de, de... de espacio, es hacer un buen PERI. Y eso es la base.*
- *No se trataba de tirar y construir viviendas, queríamos cambiar el barrio. Ese barrio periférico de analfabetos, inmigrantes... todo eso queríamos cambiarlo. Creamos un barrio en el cual entrara la economía, que no teníamos, porque no había tiendas, entrará la educación, entrara...*
- *Bueno las viviendas que se han hecho ahora son todas por remodelación. No son de la administración. La mayoría, o sea son de los vecinos porque a ti te tiraban una y te daban la facilidad de comprarte otra que no te las han regalado. Evidentemente te tiran una vivienda de 35 metros y te construyen una de 60 y ahí hay un dinero que tienes que pagar y te va a hacer facilidades, porque las puedes alquilar, hay de uso de habitación y hay de compra.*
- *Porque no tenemos nada de equipamientos. Absolutamente de nada. Solo tenemos la Casa del Agua, que es esto, y aquí que se modificó porque estaba mal y el casal de barri, que también en principio se empezará a construir en septiembre y las únicas casas que quedaran son las del cartero, que estas son las primeras*
- *Porque claro Trinitat Nova es mucho más grande y ahora estamos empezando a trabajar estas islas que hay en medio que están todas destrozadas.*
- *Hay mucha gente mayor que tiene un piso pagado y que por desgracia ha tardado tantísimo, gente que no lo ha visto, gente que dice "yo ahora mismo vivo sola con mi marido ¿para qué quiero un piso de tres o cuatro habitaciones?. Lo hubiera querido cuando tenía a mi hijo en casa ¿no?"*
- *Ahora vamos a hacer un plan educativo para ver como conseguimos que los críos dentro del barrio, desde la guardería, salgan ya al instituto con esos dos colegios juntándolos y así no tengan que salir fuera. Pero todo es un trabajo que nos queda por hacer, muy largo muy largo.*
- *Todos los pisos, todos tienen como mínimo doce horas de luz solar. Como mínimo todos. Este por ejemplo que se mete para dentro, todos tienen ventilación cruzada porque son tres por rellano. Y al tener ventilación cruzada pues no tienes humedades, no tienes condensación, piensa, nos enseñaron que era lo ideal y esperemos que se siga igual. Que la gente está contenta... yo diría la mayoría sí. Lo que ha tardado tantísimo...*
- *Yo les decía, ¿ustedes sabéis que tenéis que expropiar? ¿Porque no empezáis ya? No empezáis a expropiar cuando os hace falta el terreno, pues luego había un vecino que no se quería ir, con toda la ley, con todos sus abogados, un vecino ¿eh? Tres años nos retrasó la remodelación.*
- *Y luego las expropiaciones son un desastre porque ahí quien se lleva el que ha recibido 100.000 euros y otros 200, teniendo el mismo piso. Hay un señor que se ha ido con una pistola y todo. Luego ha habido muchas especulaciones que yo no quiero entrar en mi vida, por parte de todos, de vecinos, de todos, en todas las remodelaciones.*
- *Pero no queremos que hagan nada y mañana tenemos la reunión política. Ni una vivienda más si no hay equipamientos. No tenemos de nada. Para que queremos mil personas viviendo en un sitio que no tiene ni donde ir a jugar a un campo de fútbol.*

Entrevista Trinitat Nova: TN-3

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
09/19/2016	-----	Arxiu Memòria Històrica Trinitat Nova	Habitant	Bar

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- En el momento clave, cuando los vecinos estaban dispuestos a liarse a tortas unos con otros ¿eh? Y si había 200 vecinos pues no sé, como hubiera acabado aquello. Y me tocó pues salir allí de, de, de... De jefe de policía o yo que sé cómo llamarlo y plantar ahí el orden y plantar el sentido común, porque la tensión llegó a unos niveles que dicen madre mía, esto, esto, esto es de locos ya.*
- Mira fue que en la calle sobre todo de ahí arriba del barrio, que no estaban asfaltadas, todo era tierra. La basura pasaba el basurero con el carro y ya por el caballo y pasaban por la noche me parece que era y tal. Total, que en el suelo estaban las basuras, entonces los críos jugando en la calle, las basuras aquí, y las ratas allí, eeeh...*
- Dices ni los taxistas quieren venir y entonces claro todo eso ha ido cambiando como antes decía, al comienzo de la democracia y tal... todos los cambios, empezaron a hacerse parques. En el barrio inicialmente se dejó mucho espacio para hacer parques, es uno de los barrios que más parques tiene. (...) había pisos sobre todo en la obra sindical del hogar que no llegaba a 40 metros y ahora los que tienen 90 metros. Bueno ahora hay pisos de 2 y 3 dormitorios de lujo, pero vamos un cambio sustancial.*
- Que aquí hemos tenido problemas con las drogas serios. Teníamos nuestra comisión antidroga y todo el rollo y salíamos a la calle a jugárnosla. Pues claro, si vas en una manifestación sin taparte sin nada, pues lo camellos te están viendo. Y aquí hubo vecinos que fueron amenazados por los camellos si seguían las manifestaciones.*
- Bueno aquí sí que hay un hándicap, que es que los bloques que hicieron los organismos oficiales, pues nos prohibieron locales comerciales. Sí que pusieron, pero un porcentaje ridículo, de tal forma que como aquí no hay locales comerciales para montar cosas, ¿qué te hace la juventud? Se va a los barrios de fuera.*
- Con el otro parque nos quedábamos aquí en nuestro parque. Nuestro parque estaba muy bien, y lleno de críos. Lleno de críos, bueno, también hay críos ahora ¿no? Pero que no era lo mismo. Sí y también había, como se dice esto, toboganes y había de todo para los críos, pero tenemos aquella imagen de que como es un barrio que no tiene establecimientos para divertirse y demás, ¡pues vaya mierda barrio!. Lo que pasa que yo aquí tengo mi casa, aquí es donde duermo y donde vive mi familia. Pero si vamos a divertirnos, pues nos vamos a otro barrio.*
- Trinitat Nova es el barrio más luchador de Nou Barris. Nou Barris es el distrito más luchador de Barcelona y de Barcelona no tengo nada que decir, ya lo sabéis. La primera asociación de vecinos de España, fue la de Trinitat Nova junto con Torre Baró y Vallbona. (...)*
- Los pisos del patronato municipal de la vivienda eran los barracones verticales. (...) Dicho por el colegio de arquitectos (...) Que ya estaba así bautizado. Y... lo que hizo la dictadura es poner por delante otros pisos de más categoría que taparan a las barracas verticales, entonces esos pisos se les llamo pisos pantalla.*
- Pues mira, primero porque había, hay, demasiado hormigón, segundo porque con la excusa de que el metro pasa por debajo del parque pues de árboles muy pocos, ya para colmo el lumbreras del arquitecto que resulta que te pone los bancos en el sol.*
- Algo que me ha sorprendido mucho, en la historia, en la memoria histórica es que los vecinos nos sentimos muy de la trinidad y la defendemos. Y la defendemos. Y eso que cuando estudias la historia dices jolines pues después de todas las patadas que nos han dado en el culo estamos aquí defendiendo al barrio. ¿Vale? Fue así.*

Entrevista Trinitat Nova: TN-4

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
09/20/2016	-----	Varias Asociaciones del Barrio	Habitant	AAVV

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- Como (los edificios) eran tan feos, tan asquerosos, y esto es una entrada, o iba a ser la entrada a Barcelona, pues hicieron estos pisos de pantalla, que son del Instituto. Que prácticamente era para gente funcionaria, chivatos de la policía, y militares que venían de Ceuta, Melilla, o no sé qué, “retiraos” o no sé qué, ¿entiendes?
- Bueno, lo primero que tenía mis amistades de siempre. ¿Me entiendes? La gente... yo salgo a la calle y saludo... no saludo a todo el mundo porque no con todo el mundo hay un feeling, ¿no? Pero con la gente con quien tienes un poquito de relación... es... o sea, es como vivir en un pueblo.
- Cuando interesa es una mierda, cuando no, esto es un... los pisos que nos han hecho, los ecológicos... ¿Pisos ecológicos? Mentirosos.
- Gente inmigrante que salió fuera a buscarse la vida y que no volvió. Se quedó el piso vacío, lo malvendieron... o sea, se vendieron... se hacían estas cosas, ¿no? Con el temor siempre que las viviendas de protección no se podían vender. Entonces, claro, yo iba al patronato “Oye, quiero arreglar mi situación”, mal...
- El que tenía papeles, pues presentaba esos papeles y ya. Pero si no, se hacía un escrito a mano entre tú y yo y firmaba ésta, conforme eras tú porque el otro estaba muerto y así... y lo legalizabas.
- Mira, esto, si te quieres hacer rico construye aquí y deja estos terrenos míos aquí. Construye aquí. (Señalando el mapa) Y estos pisos, estas tierras que valen ¿dos millones de euros?.. Cuando esté esto construido, esto valdrá veinte.
- De mantenimiento de escalera. Más luz, tema tal... o sea, el gasto se incrementa. Pero entonces, la jaula de oro yo me refiero a que... porque esto para mí llega con cuarenta años de retraso, como mínimo. ¿Por qué?
- Tú me vendes el piso a mí, te doy tanto-tanto, lo tiras al suelo, lo pisas y ya te lo legalizaban. Y escriturabas. Llegó la puta casualidad que fui una vez al gestor y le dije: “oye, mira, que tengo que hacer esto, esto y esto”. Y dice: “no, no tenéis que hacer escrituras, no tenéis que pagar nada porque están consideradas barracas”. O sea, que nos salió redondo, hasta cierto punto.
- Esta fase hace ya diez años que está hecha, y ésta... éste bloque me parece que hace catorce o dieciséis años que se hizo. O sea, imagínate, a este paso...
- J: Y luego su hermano también... Pero todo depende del coñazo que hayas podido dar. “Pin, pin. Pin, pin”, al final te dicen: “Toma, me da lo mismo que te den uno de 2 que de 4”.
- O sea, cuatro viajes al día hacían, ¿entiendes? Hasta que no hicieron el 68-70 o no sé qué, el metro aquí a la línea roja que alargara hasta Torres i Bages.
- O sea que aquí hay de todo. Hay familias enteras, eh, que acaban de salir de la cárcel. El barrio de Trinidad siempre... cuando... yo me acuerdo de que era pequeño... aquí habían una gente que la mitad ya no existen. Y atracadores, pero atracadores de... con la pipa y... y meterse en un banco con cara destapada
- Con todos mis respetos, eh, sociólogos, abogados, funcionarios de todo tipo que venían aquí a orientar, y encima el señor Dado Rebollo, presidente de la asociación de vecinos: “es que aquí lo que hacen falta son títulos” me dijo, “pues mira, a tomar por culo”. Lo que sí que hubo fue una participación de gente, sobre todo por el interés “a ver qué pasaba con su piso, ¿no?”. Cuando vieron el piso dijeron: “Ala, que les den por culo”.

Entrevista Trinitat Nova: TN-5

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
06/06/2015	-----	Técnico Plan Comunitario desde el inicio (1996)	Informante clave	AAVV

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- Administracions de les que depenen els Polígons Trinitat Nova:
- Polígons de la Obra Sindical del Hogar. Passen a ser administrats per ADIGSA. Generalitat de Catalunya
- Polígons el Patronat d'Habitatge de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
- INICIS PLA COMUNITARI.
- Finançat per Benestar Social i Habitatge de la Generalitat + Comissió Europea. 1996. Tècnics: Atanasi Céspedes i Loli Castilleja.
- Objectiu: Enfortir la cohesió social. Desvetllar, potenciar la identitat del barri. Exposició Un trajecte cap a la Ciutadania. Recull fotografies, documentació, història oral.....genera un vídeo i un conte.
- 1996-99 El Pla Comunitari com a procés que ha d'involucrar els veïns en tant que ciutadans (d'aquí el títol de l'Exposició), i els tècnics que treballen al barri en les àrees dels serveis socials, sanitaris, educatius, com els dels corresponents Departaments de l'Administració autonòmica i municipal.
- Es treballa per l'establiment d'una cultura de la implicació.
- 1997 Diagnosi del barri, 7.500 habitants. Estudi socioeconòmic
- En resposta a les reivindicacions per la millora del barri l'Administració fa una proposta circumscrita a l'edificació. El Pla Comunitari passa de la protesta a la proposta alternativa
- Mentre l'AVV es centrarà en la gestió dels habitatges "del totxo". Drets i adjudicacions
- El Pla Comunitari amplia l'abast de la remodelació a l'urbanisme de tot el barri. Involucra Universitats: UAB (Oscar Rebollo), UB (Tomeu Vidal), UPC (Miquel Domingo)
- 2003-04 (≈) Ati Céspedes abandona el Pla.
- 2004 Etapa transitòria. Tècnic comunitari Abel (?)
- El procés de transformació urbanística continua. Primera fase de la remodelació acabada.
- 2004-2005. Degradació Pla Comunitari a nivell social. Per exemple no es desenvolupa una proposta per implicar les escoles.
- 2005-2009 (≈) Raul Lira. Bon gestor econòmic i bon recaptador de recursos per al barri. Tenia una bona relació amb l'AVV fins que el van acomiadar
- 2010-2012 L'Ati torna al barri. Apropament a l'AVV. Proposa recollir el que han fet els del pla Comunitari i compilar i sistematitzar la documentació existent sobre els processos desenvolupats fins aleshores. Però per desavinences i discrepàncies amb alguns membres de la Junta de l'AVV, acaba abandonant de definitivament
- Pla Comunitari de Trinitat Nova continua actualment però descafeïnat- com la majoria de Plans.
- A l'Ati Céspedes el preocupa com ser eficients en els Plans Comunitaris i en general en les intervencions pels desenvolupaments del barris. Integrar recursos de les Administracions.

Entrevista Trinitat Nova: TN-6

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
09/27/2016	-----	Antiguo residente	Habitant	Bar Expresate

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Los arquitectos que han “metío” en el barrio se las han “lucío”, la madre que los parió. Qué arquitectos, qué arquitectos. Cuando fui a ver yo los pisos cuando estaban “acabaos” que fui con la asociación, que estábamos con todo el follón, madre mía. Yo empecé a mirar y yo digo: “¿a quién se le ha ocurrido esto?”*
- *A unos les ha “faltao” una cosa, a nosotros nos ha “faltao” el lavadero, que todo el mundo tiene lavadero pero nosotros nos decía que no tenía metros, pero me ha hecho un balcón de doscientos metros de largo... O sea, un balcón así de estrecho que coge siete puertas. Siete u ocho tengo. Y luego falta el trozo del lavadero, que ahí hay un hueco que se moja la ropa*
- *Y luego en una habitación pequeña, hay una puerta y una cristalera enorme así. O sea, que de habitación no queda nada. No lo entiendo. No lo entiendo. Si tú quieres venir a mi casa y verlo... y es que en el comedor hay dos portales que se abren “pa” dentro. Y las habitaciones con puertas enormes que se abren todas “pa” dentro.*
- *Claro que sí. Han “sobrao” pisos. ¿Quién van a meter ahí, a quién van a meter? ¿Entonces? Díselo a la Colau, que te va a hacer uno social.*
- *No tiene nada que ver con el PERI. Social. Entonces sociales, que puede meter lo que le dé la gana. Y en la última comisión le estuvimos hablando y es lo que le dijimos: “no nos metamos... no metáis más gente” porque incluso a la Colau se lo dijeron, dice: “a ver, si somos pobres, si la gente que ha vivido lo que estamos haciendo en el barrio... si metemos a gente de otros barrios ahí tenemos problemas”, porque entonces ni se van a respetar las calles, ni se van a respetar nadie, vamos a haber más pobres*
- *Digo: “que siempre los hemos tenido que cuidar nosotros los pisos, 'pa' que no se metieran dentro, y no hemos 'dormío' por la noche por los ruidos. No que se metieran en mi casa, no. En los vuestros. Digo eso va a ser un desmadre”. ¿Qué pasa? Que ahora ya han “ocupao”*
- *Mira, estos son los que tienen que tirar, pero como hay gente que ha “dao” la “patá” y hay problemas con otros, pues no... y estos también hay problemas de esos, sobretodo está toda la muerte aquí de gitanos, son los que pegaban tiros y toda la historia, que nadie quiere vivir con ellos.*
- *Yo, lo que he querido este barrio, y lo que lo he odiado. Pero muchísimo. Digo, si llego a tener dinero yo es que me hubiera ido... Y por el trabajo de mi marido, si no yo también me hubiera ido.*
- *Las monjas nos decían: “no digáis que sois de la Trini”, nosotros decíamos “¿por qué?”, “No, no digáis que sois de la Trini, decid que sois de San Andrés”, y nosotros decíamos: “¿pero por qué? Si a mí no me pasa nada2. Que ha habido peleas, ha habido...”*
- *Muchos nos hemos “quedao” aquí. Pero ¿qué pasa? Desde que han “empezao” a haber tantos problemas, eso ha “pasao” también en “tos” los barrios, eh, porque en la Trinidad Vieja ha “pasao” lo mismo, eh. Entre la inmigración y los gitanos que... no les echo la culpa a ellos, le echo la culpa a la administración. Porque es tan fácil echar... pegarle una “patá2 a un piso, meterte y ya está.*
- *Porque gente que se ha ido ya porque han ido falleciendo, porque por ejemplo, en mi bloque, ya han ido falleciendo, no han podido ver el piso.*
- *A ver, yo a la Asociación de Vecinos empecé a ir muy joven. Bueno, cortábamos la carretera... sí, cortábamos la carretera... carretera, esta misma calle. La Meridiana un montón de veces. Pero yo era muy jovencita, ya no sabía ni exactamente por qué era. Yo sabía que era porque querían hacer pisos y toda la historia. Luego ya no, ya me dediqué a mi trabajo.*

Entrevista Trinitat Nova: TN-7

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
21/10/2016	-----	Jove Taula Oberta	Habitante joven	Bar Exprésate

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Inicialmente mi idea siempre ha sido eso que se ha dicho de que “los pisos que sobren serán para los hijos de los vecinos”. Eh... Podría morir yo y todavía no tendría ese piso entonces dije, tengo la oportunidad ahora (de comprar fuera) y voy y me la compro.*
- *¿Estas orgullosa y contenta del proceso de participación? De la teoría sí, de la práctica no. La teoría es súper guai. Bueno, igual que con el gobierno que hay ahora. Hablas con la gerente, con la regidora y lloras con la emoción de todo lo que van a hacer. Pasa un año y tres meses y seguimos igual de tristes.*
- *Bueno es una pena porque además a mí este piso, era, bueno un piso, ese cuchitril chiquitito me encantaba por el hecho también que estaba, vivíamos en los bajos, entonces la puerta de mi casa estaba 24 horas del día abierta. Es más, en el tránsito de que lo tiraban, no lo tiraban: ¡Papa que me voy con mis amigas! Y nos fuimos a vivir ahí todas mis amigas, ... y eso, para mí el entrar y salir de mi casa como... no sé, eso es una de las cosas que echo de menos...*
- *Era como una reja que siempre estaba abierta, por supuesto, nunca jamás estaba cerrada. Entonces tu entrabas ahí, digamos que entrabas en el edificio pero los bajos no tenían escaleras ni nada eran directamente aquí, y después empezabas a subir pero las escaleras también a vista, entonces era como todo muy amplio y vecino, o sea sabías qué vecino estaba subiendo, qué vecino estaba bajando.*
- *No quedábamos en casa. Es que no quedábamos, en este barrio hasta ahora no se ha quedado, o sea tú te bajas al parque 24 horas y en ese parque 24 horas vas a encontrar a alguien, y esto es lo más positivo que hay en este barrio.*
- *Y yo sé que ahora no tengo opción de tener ningún piso de estos nuevos pero de todas maneras la letra que están pagando mis padres ya es superior a la que yo pago por otro piso. Si mis padres con cincuenta años han tenido que volver a hipotecarse. Con cincuenta se tuvieron que rehipotecar... ahora tienen sesenta y algo, y sí están pagando 300 y pico, 400 o más, más 600 de IBI más unas burradas que yo no.*
- *En mi caso, los vecinos que hemos venido a parar aquí en el 2 nos conocíamos la mayoría, entonces hemos seguido con eso de: ‘he hecho caracoles’... ‘he hecho no sé qué y subes y baja’ y todo esto sigue. En mi bloque porque siempre hemos sido vecinos de toda la vida, pero claro, sí que es verdad, los del bloque 1 y bloque 2 no coinciden.*
- *Como ese pedazo de plaza que han hecho, en la cual, en invierno, no puedes estar tres minutos porque mueres de frío, en verano mueres de calor, porque además han puesto tres sillas de diseño, monísimas de mármol... con lo cual puedes cocer un huevo frito o así... nadie se puede poner porque arden. Aquí lo puedo entender, bueno, es como un paseo, no un parque.*
- *Lo que pasa es que siempre estamos con lo fácil es... si no he participado, si no tengo ni idea decir “esto han hecho lo que han querido” bueno, tampoco te has preocupado... si no te has preocupado tampoco sabes cómo se ha hecho.*

Entrevista Trinitat Nova: TN-8

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
13/10/2016	-----	Vecina Espe	Habitant	Domicilio

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Em vaig anar a Port Lligat que està al Mercat de Montserrat. Però bueno, encara no és Trinitat Sindical, que deien. Allò també va ser remodelació del barri. A Port Lligat vaig estar 7 anys. D'allà com que tenia els meus germans... bueno, tenia els meus pares, tenia els meus germans, i la senyora Antonia, la veïna de dalt.*
- *Ho tenim tot en família. Tu pensa que a la porteria que has picat, allà hi ha, el meu germà gran, el meu germà petit, que son més grans que jo eh... i hi ha la meva cunyada, la germana del meu home, la petita, la que va néixer a baix.*
- *Que aquí al barri hi havia pisos buits, que la gent s'havia mort, que eren de protecció oficial..bueno, va ser quant va començar tota la revolució dels veïns. Vam dir que no i a partir d'aquí vam començar a parlar amb l'ajuntament, amb no sé qui i amb no sé quants i... fins ara. Però a mi no em va fer pena.*
- *M'hi afegia com una veïna, igual. Lluitar pel barri per millorar. No teníem metro, no teníem autobusos, passaven per Meridiana, ens mancaven un munt de coses.*
- *No t'has emportat ni un moble ni un quadre?...C: si. La tauleta aquesta, una cadira que tinc a l'habitació petita que va fer el meu pare, la tauleta de la cuina, i... la taula que tinc a la saleta. I ja està. No hi ha relació entre veïns com la d'abans. Abans sorties, entraves, no tancaves la porta, era igual. I mira que són passadissos llargs. Després amb el temps els van tallar per la meitat, ens van posar un tabic.a... ¡dic mentides! ¡l el meu llit! Me l'havia comprat feia res eh, quatre anys enrere o així.*
- *M'agrada al mercat. Últimament el barri estava molt deteriorat. La gent es fa gran, la gent jove treballa, se'n van a comprar a les 9:30 a les 10 menys 10 al Hipercor o al Corte Inglés perquè és el que està més a prop i tanquen a les 10 de la nit, o amb Internet es fan enviar la compra per Internet. S'ha perdut una mica el... a aquí alguna iaia es queixa. "claro, ahora tenemos que irnos a comprar a la Trinidad Vieja".*
- *M'ha tocat molt la pera perquè jo el meu pis el tenia pagat. Ara o el comprava o el feia de lloguer. Nosaltres al final ho vam fer de lloguer. Perquè el que jo et deia. El meu fill té casa seva. Si mai li tornes a passar com li va passar amb la primera, ell té aquí casa seva. I la meua filla, té casa seva, viu al Clot. Ella no és de barri, barri.*
- *Jo el que em van donar del pis de baix m'ho he invertit en aquest en reforma. Anem a veure... En fer-lo al meu gust. Jo he mobles, he amoblat les 4 habitacions, he reformat la cuina, els dos lavabos, te la donen amb la paret. Jo m'hi he posat rajoles, si voleu després us puc fer una visita.*
- *Jo vaig deixar d'anar a l'associació. El que si es que bueno, hi havia una mica de chanchullos com totes les associacions a la época*
- *El parquet el vam posar nosaltres. El terra era igual que el del bany. Això és una altre habitació que jo l'he fet saleta. El meu marit diu que és la meua guarida.*

Entrevista Trinitat Nova: TN-9

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
17/10/2016	-----	Vecina Espe	Habitant	AAVV y domicilio

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Le decían siempre de toda la vida el Bloque del Reloj, que había una torre con un reloj arriba. Y claro, el pasillo mío de entrada en casa daba al parque. Los niños pequeños jugando allí tranquilamente, o sea, la mar de bien.*
- *Me vengo a referir que las casas son muy majas, o sea, de las casas nuevas no podemos decir nada.*
- *Pero como yo ya tenía mis muebles hechos a medida, mi piso hecho para mí, con tres habitaciones, pues a mí... Luego encima la vecindad... que yo jamás me he querido ir de la Trinidad porque estaba muy a gusto, y ahora si pudiera me iba a... pero allá a la Conchinchina*
- *Y que en mi escalera hay que entrar por un pasillito que da a la calle y hay como dos columnas grandes, bueno pues allí, las meadas de los perros... Hoy lo he visto bajar a él al perro y no se ha "parao" pero si lo baja el hijo, "pos" como que le da igual que mee aquí, que mee allí.*
- *O sea, y luego en la calle en sí, es zona residencial, bueno, nos están cobrando como zona residencial, y a delante de... los bancos, en verano más que en invierno claro, hay una alfombra de pipas, de peladura de pipas. No dos o tres, no, una alfombra, te lo juro ¿eh?*
- *Antes era chafardero, pero mira, en verano salíamos a cenar, la vecina mía y yo al pasillo, que tenía una mesa yo con dos sillas o tres. Mis hijos venían a comer y se iban al pasillo con "to" los niños, o sea, es que era...*
- *El problema está en mi bloque, sí, ya te estoy diciendo, en mi bloque está en las familias gitanas. En las familias gitanas. Las demás tendrán sus más y sus menos pero normal.*
- *Es poco, pero a ver, para un matrimonio joven, bueno pues, está bien, porque yo pago unos 169. Pero claro, de esos 169 está los 50 de la portería, ya son 200 y pico, la luz, el agua, el gas, o sea, que ya te sube a 300 y pico por lo de los muertos y el seguro. Entonces aquí nos han molido, nos han molido a las pensionistas.*
- *Porque luego sabes que pasa, que la parte de la... de la... de la plaza del Aire, vive mi hijo el pequeño y mi hija la pequeña digamos, y entonces tienen lo de los pisos bajos, les han puesto como esa red de hierro, de ese de... Los niños, como son muy finos, se ponen a pegar pelotazos y "¡pom!", y dentro de eso vive gente. Pero a las madres les da igual. O sea, pasan totalmente de todo, pasan de todo, entonces... Y quisieron poner bancos. Y los vecinos dijeron "de bancos nada", porque bajan, ya te digo, siempre caen los mismos: los gitanos, con la guitarrita y las palmas, y te dan la noche.*
- *Ah, y peleas, unas peleas, cuando no hay tiros hay pistolas, cuando no hay pistolas hay... mira, es que no, de verdad que no, que si pudiera de verdad que me iba de aquí, y mira que nunca me he querido ir...*
- *Pero prácticamente... mh... me lo compré casi todo nuevo. Pero bueno, los cacharos, toda la ropa y eso, pero... lo demás, digo ¡bueno!. Me decían: "Mama, pero cómprate muebles nuevos", digo bueno pues... y los míos valían más que estos que tengo ahora.*
- *Bueno, venía a veces a la asociación de vecinos, venía a las charlas que hacían, que se hablaba del... del barrio todo esto... No soy muy dada, yo soy...*
- *A ver, hay más espacio, como este paseo, este que en verano te mueres de calor porque no hay... no han "intentao" de poner, yo qué sé, árboles... el parque tampoco tiene cosa para cobijar, ya no... eh, durante el día no puedes ir al parque con los niños porque te... el sol te quema.*

Entrevista Trinitat Nova: TN-10

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
21/10/2016	-----	Antiguos residentes reubicados	Habitant	AAVV

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Nadie vino aquí del barrio por voluntad propia ¿eh? Todo reubicación*
- *A ver, aquí tal como se construyó el barrio fue el hecho de que era gente de barracas, o sea, gente del Barrio Chino, gente de la Barceloneta, gente del Polvorín, o sea de lo que es Montjuic, y luego aparte gente funcionarios. Que era a los que les daban las viviendas.*
- *Eso es cómo se formó el barrio. O sea lo que es el primer núcleo. Oficial, porque el primer núcleo fue las casas de los carteros, pero quedó en nada, en cuatro torres y la casa piloto y para de contar. Y luego ya se empezó el barrio.*
- *A ver, vida de calle ya de más grande. Dijésemos, yo llevaría cuatro o cinco añitos, entonces ya sí que me acuerdo de eso. Porque cuando era más pequeña, que era bebé, me cuidaba una vecina porque mi madre trabajaba.*
- *Yo tengo una infancia que me gusta, y la recuerdo un montón. La recuerdo un montón porque ahora aquí se han hecho unos pisos muy bonitos, estoy muy contenta, pero encuentro a mi manera de ver, y tengo a mis hijos grandes ya, porque mis hijos han vivido y disfrutado una barbaridad, allí en la calle, pero ahora en sí para jugar los críos y esto no hay nada.*
- *Mi hija mayor vive en Hospitalet, pero cada domingo la tengo aquí. Y cuando las fiestas y todo, ella viene a ayudar. Está con su pareja y viene aquí. Tiene diecisiete años con pareja y viene, porque le tira mucho la Trinitat. La otra mediana está en Ripollet, pero no le tira la Trinitat.*
- *A ver, yo soy de las que, de mi época, la única que se quedó aquí. Los otros se fueron, sí, es la verdad. Se fueron y luego volvieron por lo que sea, pero nosotros nos casamos, y yo me hice mayor aquí, bueno, igual que él indiscutiblemente, me casé aquí, mis hijos son de aquí de la Trinitat, y la mar de bien.*
- *Teníamos una fama... Yo decía: pues no. Que me digas la Trinidad Vieja sí, pero a ver, en conjunto tampoco era para que la gente nos mirase como si tuviésemos la lepra.*
- *Y yo estoy muy contenta con todo lo que han hecho, y que he salido ganando, nosotros personalmente hemos salido ganando con lo que nos ha tocado, porque tenía un piso de dos habitaciones...*
- *Pero lo que digo ya, el piso...es una ciudad. Aquí había más...no sé, más unión entre los vecinos.*
- *Éramos todos juntos pero lo que decía, abajo de una manera, y arriba otro. Eso con la Esperanza que a veces digo "es que vosotros erais diferentes". A ver, no diferentes en el sentido...porque a ver, cómo te explico esto, allí han tenido muchos problemas. Nosotros esos problemas que han tenido ellos no los hemos tenido arriba.*
- *Claro, muchos años esperando. Yo, de los comentarios dijésemos de que iban a hacer pisos, yo era pequeña, y empezaban a decir que iban a hacer unos pisos. Iban a sacar de allí y nos iban a dar unos pisos. Y tengo las palabras grabas que decía mi padre, pobrecico mío: "uuuy, yo me moriré, pasarán los años, y los pisos no los tendréis" Y a veces digo: "cuánta razón tenía."*
- *Era mi casa, y yo lloré mucho cuando vi que tiraban el piso abajo. Mi casa me la tiraban. Yo lloré un montón, y no me escondo en decirlo.*
- *Nos quedan veinticinco años. Hay quien ha podido pagarlo a tocateja, chapó por ellos, pero los que no hemos podido pues pagamos, a ver si me toca algo. Lo único que encuentro que teníamos, no en mi caso, sino yo creo que en conjunto de todos, pagar diferencia de metros.*

Entrevista Trinitat Nova: TN-11

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
10/24/2016	-----	Antiguo residente	Habitante	Bar

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Me acuerdo del barrio perfectamente. Las calles eran barrizales, no había luz en las calles, mi madre y yo teníamos miedo de ir a comprar por si luego no encontrábamos el bloque. Todo eran barrancos...*
- *Drogas, ha habido drogas...ha habido mucha. Eso aparte... tú cogías un taxi y decías: Llévenos a Trinidad Nueva. Ah, no no, a Trinidad Nueva no llego. Eso me ha pasado a mí.*
- *Hace muchos años que ha cambiado. Todo ha cambiado muchísimo, la juventud se ha saneado muchísimo*
- *Con la reforma está mucho mejor, claro que sí. Todo ha cambiado, el 100% se ve mucho mejor que antes. Las cosas claras.*
- *Tengo el parque detrás de casa. De la Amistad. Que hay el campo de fútbol. Allí no hay quien duerma por las noches. Se ponen a jugar, jugando hasta las 2 de la mañana...*
- *Yo lo encuentro bien. Aparte de la extranjería allí metida. Pero claro, en todos sitios lo hay. Pero claro, todo el mundo tiene el mismo derecho a vivir.*
- *Todo esto ha sido una mejoría para el barrio. Tener el metro al lado de casa. Tener autobuses, que tú puedes moverte por todos lados. El barrio mejora muchísimo.*
- *Ocio, el poco que voy haciendo porqué mi hijo me ha colocado ahí. A ayudarlos a la asociación de vecinos. Ocios no tenía ninguno. Mi ocio era salir cada tarde con mi marido un ratito y ya está. Hasta que me quedé viuda y dije, hasta aquí.*
- *Que yo sepa no tienen ninguna queja. Tampoco tenemos mucho trato. Antes te encontrabas por la escalera. Ahora con el ascensor en todo el santo día no te ves. No te ves con nadie. La cosa es así.*
- *De un bloque salía como una de este, y había un reloj. Ese reloj se rompió hace muchos años, y al cabo de unos años lo arreglaron. Y desde que han tirado los pisos lo han quitado. No sé donde estará ese reloj, pero tendrían que haberlo puesto.*
- *Esto era montaña... los bloques de... los del metro, de allí para arriba era todo montaña. Lo han mejorado, pero bueno, tendrían que mejorarlo más. Pero bueno, a ver... los bloques los van haciendo para allá. Pero bueno, que no nos quiten la montaña para poder pasear.*

Entrevista Trinitat Nova: TN-12

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
01/30/2017	-----	Habitants Obra Sindical	Habitante	Bar Expressate

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *A veces, se hacía el comentario de “ah, sí, claro, tú eres de los pisos del Instituto Nacional de la Vivienda, allí de la Meridiana ¿verdad? Claro, aquellos sí que son majos, no sé qué” O sea que, entre vecinos, parecía que hubiese...le hubiera gustado, lógicamente, a todos los vecinos, estar viviendo en pisos como los del Instituto Nacional de la Vivienda.*
- *Me busqué un pisito, que no me quería ir del barrio, me quería mucho el barrio, y ahora vivo aquí, en este bloque...*
- *Bueno, me fui un poco más para arriba, y me bajé. Me bajé otra vez para el barrio y tengo la hija...tengo nietos y todo, viven en la misma escalera mía.*
- *El dinero este que hubo del plan europeo, era para arreglar los interblocs de Trinitat Nova. Y se separaron cuatro fases. Se hicieron cuatro fases. Entonces, nosotros éramos la fase 4. Se hizo la fase 1, se hizo la fase 2, se hizo la fase 3, y la fase 4, pintaron un poco los bloques, pero dejaron los cables por fuera, no pusieron barandillas, no arreglaron...bueno, está como ahora.*
- *El Plan Comunitario. El Plan Comunitario es guapo, es es...para conseguir fotos, que yo debo tener una fotografía...*
- *Hemos conseguido que arreglen un poco las aceras, de aquella manera, ya cuando acaben la Plaza de las Donas, ya le dije yo a la Janet, digo “quedará muy bonita, pero entonces sí que parecerá un gueto lo nuestro”.*
- *Porque a ver, otro detalle, cuando esto lo parieron, dijeron que estas dos manzanas aquí eran para servicios de barrio: iglesias, mercado, centro médico, escuelas...lo que hiciera falta. Entonces, aquí, esto se respetó bastante porque está concentrado todo, todos los servicios están concentrados aquí excepto que algún colegio.*
- *Antes de esto, estaba, como él ha dicho, los barrancos. Pues resulta que los barrancos fueron muy importantes porque dividieron el barrio. De tal forma que, por ejemplo, aquí tenías la Santa Trinidad, en Trinitat Vella, estaba aquí. Y aquí estaba la iglesia de Prosperidad.*
- *Y entonces, los vecinos de esta zona tenían que venir a esa iglesia; los vecinos de esta, tenían que ir a Santísima Trinidad. Entonces, esto quieras o no, al cabo de varios años de ese plan, ¿qué hicieron? Pues que los vecinos tenían ya tendencia.*
- *Que en el cine Favencia, los de la Obra Sindical del Hogar, hicieron algo que no había hecho nadie, que era meterse en un cine, en un cine, me acuerdo con el dueño del cine lógicamente, e hicieron una asamblea general.*
- *La iglesia de San José también ha sido muy revolucionaria, ha habido encierros, y en la Iglesia de Santa Engracia también ha habido encierros, el padre Manel llevaba la iglesia de Santa Engracia*
- *La asociación de vecinos últimamente estaba muy mal, y se nos ocurrió parir un invento que fue la taula oberta. Entonces qué ocurría, que estábamos viendo ya desde hace mucho tiempo que muchas entidades del barrio no encajan en una asociación de vecinos.*
- *Taula Oberta no estamos de acuerdo con esto, con que se hagan más bloques. Porque tenemos un problema muy serio con lo que es la falta de servicios del barrio. Tú ahora mismo... ¿qué habrá, 7 u 8 mil habitantes en el barrio? Y resulta que no tenemos servicios. “¡Vamos a poner 2 bloques más!” “pero ¿dónde vas?”*

Entrevista Trinitat Nova: TN-13

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
03/09/2016	-----	Equipo redactor del Plan Comunitario	Informante clave	ONline

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *En relación con el espacio público, la torre del reloj y el parque eran el corazón del barrio. El parque, pensamos que podía ser un espacio verde de referencia, tenía cualidades desde el punto de vista ambiental. Con poca intervención podría ser un espacio de calidad.*
- *Sin embargo, la imagen del parque era negativa, agresiva, hostil para los vecinos. Querían eliminar esa imagen, prescindiendo del parque. Cuando se planteó la boca de metro, a través del proceso participativo, se decidió que fuera en el centro del parque. Dijimos que podía haber soluciones intermedias, para conservar el parque. Pero la postura de los vecinos era unánime. El parque se destruyó y se recreó después más diáfano*
- *Hay otros dos espacios que tienen esas características: los interbloques. Pensábamos que eran una riqueza desde el punto de vista de la sostenibilidad, la cantidad de árboles entre bloques, siendo un barrio con poca vegetación. Ellos (los vecinos) veían problemas más importantes que el verde (peligrosidad)*
- *Hubo un impacto importante al principio, empoderamiento de los vecinos, momento clave la aprobación PERI: Luego un momento de cansancio, reflujo (cansancio de los líderes del proceso), por parte de los agentes más activos del proceso, esto ralentizó algunos de los aspectos que tenían que ver con lo social*
- *El barrio tenía muchos equipamientos educativos que colaboraron en el proceso (participativo); hubo una importante colaboración con la red de técnicos, que vieron que tenía valor trabajar en Trinitat Nova.*
- *Decíamos: vamos a centrarnos en este espacio, en este patio de manzana, qué conservaríais. Y aparecían pequeños espacios de relación, esquinas, desniveles.*
- *A mí me pareció inseguro que una parada de metro estuviese en un parque, sobre todo para las mujeres. Poner la salida del metro allí, me pareció una mala solución. No sé qué tal funciona ahora. E2: La sensación que tenemos es que se consiguió con el diseño un espacio diáfano, sacrificando el espacio verde posible. En ese momento el ansia de remodelación se centraba sobre todo en que el corazón del barrio cambiara su imagen.*
- *El microurbanismo, la participación, hasta el PERI sirvieron para que los propios vecinos considerasen la microescala con una mirada diferente, que mirasen con cariño esos espacios*
- *La torre era el único elemento monumental entonces, pero luego apareció la Casa del Agua, que había permanecido escondida. Luego se consiguió restaurarla, los vecinos la vieron como un foco de atracción para toda la ciudad. Entonces la torre perdió fuerza como símbolo. La asociación de vecinos estaba en un sitio horrible, pensamos que podía reubicarse en un espacio con impronta urbana, como un ayuntamiento o iglesia. Otro espacio simbólico es la zona del mercado, el eje cívico que se ha creado fue iniciativa del ayuntamiento, no de los vecinos.*
- *Había un ansia de perder de vista esos espacios domésticos. Las fotos de esa época son sórdidas. No había ningún apego al espacio doméstico. Había un rechazo muy grande al espacio doméstico.*
- *Otro dato interesante en términos espaciales, era el odio por las galerías. Al principio hablamos de tipologías, y decíamos que la galería no era una mala solución. Los vecinos no querían oír hablar de galerías.*
- *No nos presentamos al concurso como equipo porque pensamos que podría deslegitimar el proceso. Luego hemos pensado que en una situación parecida intentaríamos hacer un dibujo. El ayuntamiento se comprometió a que el proyecto ganador sería modificado por los vecinos, Ruisánchez (Arquitecto) aceptó.*

Prohabit Mapper Plus Ultra - Valcarca - Trinitat Nova

MAPPER ACRIBA DE

Análisis comparado del espacio habitado en tres barrios de Barcelona, llevado a cabo en el marco del proyecto RecerCaixa (2015-2018)

APLICAR FILTROS

TÉCNICAS Entrevista Observación Documentación Participación

BARRIOS Plus Ultra Valcarca Trinitat Nova

Para acceder a la información se pueden seleccionar en el menú izquierdo Temas, Preguntas, Lugares y Conceptos. Tras seleccionar un elemento del menú, las Evidencias analizadas se muestran agrupadas en Hechos. Las Evidencias puede filtrarse por Técnicas o Barrios (menú superior).

Temas 9

Preguntas 19

Lugares 9

Conceptos 73

Hechos 45

Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio PARTICIPAR +

Entrevista 7 Observación - Documentación - Participación -

Plus Ultra - Valcarca - Trinitat Nova (7)

El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos PARTICIPAR +

Entrevista 4 Observación - Documentación - Participación -

Plus Ultra - Valcarca - Trinitat Nova (6)

La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos PARTICIPAR +

Entrevista 5 Observación - Documentación - Participación -

Plus Ultra - Valcarca - Trinitat Nova (5)

Existe la voluntad de modificar los espacios y edificaciones estigmatizadas del barrio PARTICIPAR +

Entrevista 5 Observación - Documentación - Participación -

Plus Ultra - Valcarca - Trinitat Nova (5)

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' extraídos de las entrevistas a informantes clave en el barrio Trinitat Nova ([LINK a Prohabit Mapper](#))

LOS 'HECHOS' ASOCIADOS A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE TRINITAT NOVA, ORDENADOS SEGÚN EL NÚMERO DE EVIDENCIAS, SON LOS SIGUIENTES:

- Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio. (7 evidencias)
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos. (6 evidencias)
- La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos. (5 evidencias)
- Existe la voluntad de modificar los espacios y edificaciones estigmatizadas del barrio. (5 evidencias)
- La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia. (4 evidencias)
- Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio. (4 evidencias)
- La actividad social en el espacio público era mayor antes de la transformación urbana. (4 evidencias)
- Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente. (3 evidencias)
- La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos. (3 evidencias)
- La implicación de los vecinos en la mejora del barrio era mayor en el pasado. (4 evidencias)
- Los procesos participativos tienen limitaciones. (3 evidencias)
- El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes. (3 evidencias)
- Existe una demanda de más plazas o espacios públicos de reunión. (3 evidencias)
- La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada. (2 evidencias)
- Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías. (2 evidencias)
- Las expropiaciones y realojos de los vecinos causan la desvertebración social en el barrio. (2 evidencias)
- Las nuevas viviendas han supuesto una mejora en la calidad de vida de los vecinos. (2 evidencias)
- La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio. (2 evidencias)
- Existe la voluntad de conservar los espacios y edificaciones representativas del barrio. (1 evidencia)

- Hay carencias de equipamientos para la gente mayor. (1 evidencia)
- Existe un conflicto social causado por intereses económicos. (1 evidencia)
- El movimiento asociativo del barrio es activo y diverso. (1 evidencia)
- A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo". (1 evidencia)
- Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente. (1 evidencia)
- El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad. (1 evidencia)
- El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social. (1 evidencia)
- El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio. (1 evidencia)
- Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio. (1 evidencia)
- Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos. (1 evidencia)
- Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio. (1 evidencia)
- La estructura física del barrio contribuye al aislamiento y genera una sensación de inseguridad. (1 evidencia)
- Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio. (1 evidencia)
- La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática. (1 evidencia)
- Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio. (1 evidencia)
- Hay conflicto entre vecinos que tienen ideas opuestas de como debe ser la transformación urbana del barrio. (1 evidencia)
- Las propuestas para elevar la densidad de viviendas resultan problemáticas. (1 evidencia)
- La actividad social en los espacios públicos es escasa. (1 evidencia)
- Los procesos de transformación urbana producen sentimientos contradictorios en los afectados. (1 evidencia)
- Esta prevista la construcción de vivienda pública destinada a alquiler social. (1 evidencia)
- La vegetación fomenta la utilización de los espacios públicos. (1 evidencia)
- La construcción únicamente de vivienda social fomenta la percepción del barrio como gueto. (1 evidencia)
- El espacio público se percibe como privado y es excluyente. (1 evidencia)
- Dar protagonismo en el diseño arquitectónico a los espacios comunes de acceso a la vivienda fomenta las relaciones sociales. (1 evidencia)
- Habitantes de fuera del barrio utilizan los servicios y equipamientos del barrio. (1 evidencia)

LOS 'CONCEPTOS' ASOCIADOS A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE TRINITAT NOVA SON LOS SIGUIENTES:

Abandono	Desuso	Nodo
Accesibilidad	Desvertebración social	Nostalgia
Actividad comercial	Encarecimiento	Ocupación
Aislamiento	Equipamientos	Participación
Apego al lugar	Espacio verde	Peligro
Apropiación	Espacios comunes	Percepción de inseguridad
Asociación de vecinos	Espacios de paso	Periferia
Asociacionismo	Evolución	Planeamiento municipal
Atractor	Feo	Plaza
Autogestión	Gente mayor	Protesta
Barraquismo	Gestión del Ayuntamiento	Pueblo
Bonito	Gitanos	Rabia
Ciudad dormitorio	Gueto	realojo
Comunicación	Hito	Relaciones vecinales
Comunidad	Identidad	Resistencia
Conectividad	Impotencia	Socializar
Conflicto	Indefensión	Suciedad
Confort	Jóvenes	Topografía
Convivencia	Lejanía	Usos conflictivos del espacio público
Cultura	Límite	Vacío
Decepción	Lucha	Vigilancia
Degradación	Memoria de lugar	Vitalidad urbana
Densidad	Mercantilismo	Vivienda
Deporte	Mobiliario doméstico	
Desestructuración familiar	Mobiliario urbano	

LOS 'LUGARES MENCIONADOS EN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE PLUS ULTRA SON LOS SIGUIENTES:

Ateneo de Nou Barris
Edificios nuevos Fase 2
Edificios nuevos Fase 3
Futuro Instituto escuela
Iglesia de Santa SISI
Jardines de la amistad
Parc de la Trinitat Nova
Plaça de l'Aire
Viviendas demolidas de Trinitat Nova

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE TRINITAT NOVA

La sensación de aislamiento con respecto a la ciudad no ha desaparecido por completo, a pesar de que el vecindario ahora está bien conectado con el sistema de transporte público en autobús y metro. La actividad comercial y el equipamiento cultural y social existente no son suficientes para evitar que los residentes se muevan a otras áreas cercanas para satisfacer este tipo de demanda.

El proceso de diseño participativo y comunitario llevado a cabo durante los años 1990 para el desarrollo del plan urbano del barrio fue ejemplar en muchos aspectos. Los antiguos residentes todavía lo valoran positivamente.

Sin embargo, las nuevas generaciones no se sienten representadas en él y muchos de los nuevos residentes ni siquiera lo conocen. Por otro lado, la lentitud en su ejecución y las diversas modificaciones sufridas en el proceso de construcción han llevado al desencanto de muchos de los vecinos inicialmente involucrados.

Muchos de los espacios inicialmente acordados con los vecinos -su uso y morfología- no tienen aceptación social en la actualidad y la mayoría de ellos se utilizan meramente como espacios de circulación. Las áreas con mayor actividad social siguen siendo las más antiguas, que no han sido renovadas por el plan urbano, y los antiguos vecinos siguen reclamando elementos representativos del barrio en el pasado, como 'La Torre del Reloj'.

Debe tenerse en cuenta que la transformación urbana no está completamente terminada en el momento de realizar las entrevistas con los vecinos.

A pesar del tiempo que ha durado el proceso de transformación urbana, el cambio poblacional en el barrio ha sido muy pequeño, lo que ha facilitado el mantenimiento de la identidad colectiva. Sin embargo, muchas de las nuevas generaciones han tenido marchas debido a la falta de viviendas en el barrio y debido a la estigmatización del vecindario, percibido como problemático y pobre en el resto de la ciudad.

Los vecinos, debido en parte a su pasado de inmigrantes en situaciones precarias, comparten experiencias de solidaridad y lucha.

Los límites físicos (ronda, carretera y montaña) y la distancia que separa al barrio del centro de la ciudad, han favorecido un sentimiento de identidad propia entre los vecinos en relación al barrio. La falta de conectividad del vecindario con el resto de Barcelona se ha reducido con en los últimos años con la mejora de las comunicaciones, pero sigue siendo determinante para generar este sentimiento de pertenencia.

La falta de un espacio central con un fuerte valor representativo se hace evidente en las entrevistas realizadas. El nuevo parque central es valorado negativamente porque los bancos no son funcionales, o la falta de sombra en el verano y la falta de protección en el invierno. Algunos vecinos recuerdan el antiguo parque como un espacio más agradable, aunque al mismo tiempo se reconoce como un lugar estigmatizado, donde el tráfico de drogas y los robos eran frecuentes.

En general, los vecinos valoran positivamente el aumento en la calidad de vida que ha significado el cambio de residencia a los nuevos edificios construidos. El hecho de que los realojamientos hayan sido progresivos y por etapas, al ser los antiguos vecinos agrupados en una misma escalera dentro de los nuevos bloques, ha permitido mantener ciertos vínculos entre ellos. Sin embargo, los vecinos echan a falta una mayor interacción social entre ellos, que era facilitada por la tipología de las casas antiguas, con acceso por galería comunitaria o con espacios exteriores compartidos.

Entrevista Vallcarca: VC-1

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
07/28/2015	-----	Fundadores del Observatori y miembros de la Asamblea de Vallcarca	Informante Clave	Bodega la Riera

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *El Pla General Metropolità ve directament del Pla Comarcal i es un plantejament urbanístic de caire neo-liberal amb determinats criteris de desenvolupament i que preveu, bueno ja ho sabeu, ¿no? la única finalitat, sempre es diu, és la mercantilització de la ciutat*
- *Redera de les façanes de construcció més recent, dels anys 50-60, a dins que no es veia hi havia un assentament de barraques. I ho vaig descobrir perquè un veí em va donar unes fotos que feia ell del seu balcó, hi ha barraques*
- *L'associació de comerciants, l'associació ecos, l'arxiu, l'ateneu, la bodega, la cooperativa Verdures, L'hort, l'assemblea d'okupes, l'assemblea del barri també la vinculem com una entitat més, la formada a partir del 15M i n'hi ha més, ¿Eh? La Reina, La reina de Àfrica, etc.*
- *El túnel de Penitents, el túnel central que mai es va i el pla urbanístic del 76 va mantenir l'afectació de tota aquesta zona de Lesseps fins aquí. Això vol dir que tot el que hi havia s'ha quedat fins quan ho van destruir, ho van enderrocar, i això ha sigut un plantejament que per llei ha volgut que el barri es degradés físicament i després és clar hi ha hagut tipus de polítiques que han afavorit una ruptura del teixit social*
- *Quan anaven amb el xec a la ma i deien clar jo foto d'aquí deien. I clar fins cap el 2006. Si busqueu un detall mateix, hi havia notes d'El País, de La Vanguardia, on s'apuntava Barcelona com la capital d'Espanya de la Okupació. Aquest tipus d'emergència social que s'havia de combatre i de fet a partir del 2008 es va començar a enderrocar en aquesta zona.*
- *També hi ha tot el tema de com veïns que fins cert moment van lluitar per les seves cases arribat a un punt es van conformar, diguéssim, en passar a ser expropiats i tornar a viure fora del barri o en un pis que no tenia res a veure amb la casa que era la seva llar de tota la vida.*
- *Nuñez i Navarro era el propietari majoritari de totes les Unitats d'actuació. Era ell el que feia els projectes d'actuació*
- *Però clar en aquesta gent real·lotjada provisionalment l'expectativa era obtenir un pis de protecció oficial per cinc anys, una manera soft de fer-los fora. Perquè després de 5 anys aquí els pisos haurien pujat fins a, bueno un lloguer en aquella època aquí sortia per uns 1200 euros al mes.*
- *Després hi ha una qüestió simbòlica molt important. Que es relativa a l'edifici aquest com a que és la simbologia de la mort. Aquest edifici quan van treure l'andami, la gent hi va tirar pintura com a protesta. I van començar a identificar aquest edifici com el cementiri del barri*
- *La tradició okupa aquí té origen el ... la primera casa Okupa és del 1984. Després cap al 1996 hi ha tota una onada, com dius tu, de nova okupació i sobre tot una okupació amb reivindicacions socials... organitzada, política, amb dos troncs, anarquista i llibertària i això es manté encara ara mateix però clar ha tingut un cop fort l'any 2008 i el 2010 a l'enderrocar-se unes 40 cases okupes.*
- *Si travesseu el carrer Bolívar, casi tocant a Lesseps l'òbviament tot va començar perquè aquesta gent tenia interessos immobiliaris i de fet tenien, tenen quatre pisos per sobre de l'alçada consentida per l'amplitud del carrer i llavors el que volen, sempre han volgut es tirar totes les cases que tenen davant per poder tenir tot l'ample i els seus pisos entressin en la legalitat i valguessin més.*

Entrevista Vallcarca: VC-2

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
9/23/2015	-----	Vecina de los bloques Av. Vallcarca y experta en temas ambientales y urbanos	Informante Clave	UB

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *D'okupes hi ha bastants. Hi ha tot un grup alternatiu, molt alternatiu rockero duro. Que tal qual fa la seva festa i els decibels no t'ho pots imaginar.*
- *... però ara tenim dos paquistanís, dos xinos, estan obrint fruiteries els llatinoamericans i al costat del supermercat consum, un que és paquistanès i un altre que es paquistanès. O sigui, en 200 metres tenim 6 o 7 o 8.*
- *Al·lucinant, més dos de xinos que tenen tot el típic, plantes incloses. O sigui, hi ha una barreja impressionant. I tenim, això era una mica molèstia, una mica complicat, hi ha la tira de milers de persones que van al park Güell.*
- *Son com una banda, el terror, la invasió. Més que res que no se'ls entenen, son turistes, tampoc és que sigui dolent però bff...*
- *Parlem per exemple dels espais públics, l'espai La Casita Blanca. Tothom amb qui he parlat està en contra, o sigui no els hi agrada, no els hi agrada perquè la veritat és que pena. Els mires i dius ¿Esto que es?, fa molta pena. L'última que van fer o penúltima és instal·lar aquella estàtua, que vaig estar comentant amb la gent, una estàtua d'una cosa que sembla com de principis del 20.*
- *Empiezan a despejar, han despejat... per un banda, per la bada de (...) abans de parar a la parada de Vallcarca de la línia de metro, eeh van despejar tot un solar, el van deixar dur com una mala cosa però la sensació de bff, de que sí de que esponja, perquè de la avinguda Vallcarca cap amunt es mes arbolada, és un altre estil, és més de qualitat però la part de metro cap a baix és com el caos*
- *Al davant de la biblioteca, perquè la biblioteca és l'espai acollidor, i juguen a futbol a la biblioteca quan a aquella esplanada de terra podrien jugar molt bé i no en veus ni un, ni un eh jugant a futbol.*
- *Bueno pues això, sí que viu molta gent. Després tenim tot una sèrie de... diguem-ne... sense sostre i completament integrats, bueno, uns quants de tota la vida eeh? Jo parlo amb ells, la gent els saluda: hola, adéu, bona tarda, bon dia, sempre van una mica col·locats però completament integrats.*
- *No ho se, jo crec que està content, ell està content. És horrorós aquest edifici, sí, però esta content, sí. Per la part de la República Argentina aquest edifici té una terrassa amb un bar esplèndida, i això és un equipament que allà feia falta*
- *De totes maneres això ha provocat que hi hagin aquestes botigues de souvenirs horroroses que no entenc perquè els han donat permís, no ho entenc, son horroroses, ja dic toreros... això si que m'ha molestat molt.*
- *La plaça Lesseps s'ha convertit en quelcom tallat, realment, la part de dalt i la part de baix.*
- *He vist coses sobre tot per accelerar els arregles de les places. Per això si que he vist més pressió. Això era molt evident, molt públic. Cantava molt eh, clar aquí si que hi ha hagut com una mena d'unanimitat en tot i tothom.*
- *I llavors l'ajuntament o no sé si ha sigut exactament l'ajuntament o potser els que han comprat, que s'han estat comprant places es veu, perquè oi quina barra, perquè aquí com que hi ha tot un pla de re-urbanització Nuñez i Navarro ha anat comprant, fa anys que esta comprant, i llavors ha anat comprant als propietaris i llavors l'edifici aquell dels nínxols era per portar la gent que desplaçaven per la re-urbanització.*

Entrevista Vallcarca: VC-3

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
10/08/2015	-----	Dueño del Bar Juventud y realojado en el edificio de 'Los Nichos'	Habitante	Bar Juventud

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Los días que teníamos fiesta, normalmente, no parábamos en Barcelona, era muy raro, muy raro... salíamos a la montaña, salíamos a pasear a la carretera de las aguas, íbamos a Vallvidrera abajo a las planas a comer... y veníamos andando.*
- *Al Parque Güell siempre he ido cuando algún familiar vino a vernos. Pero muy poco*
- *La plaza Lesseps era... mi crio no quería ir a ella. Había poco donde jugar los niños. Había un trozo de tierra namas y el resto era todo cemento.*
- *Del puente para arriba iba aquí a la Delfos porque tenemos una mutua privada. Cualquier cosa de médicos vamos allí. El resto de allí para arriba... conocía el Hospital Militar y poco más. Por aquí... Mora de Ebro nada... subía aquí por nuestra Senyora del Coll e iba a un parque que hay aquí...*
- *Porque... aquí el barrio de Vallcarca es un barrio muy pequeñito... porque para este lado tenemos el Parque Güell, y para el otro lado ya está San Gervasio... de Lesseps para abajo es Gracia, y... del puente para arriba... un poco más arriba ya empieza el barrio de Penitents, aunque Penitents no sé si realmente pertenecía a Vallcarca o no*
- *...yo este barrio, según yo he oído por gente muy mayor que había aquí... este barrio era un barrio rico. El barrio pertenecía a las urbes de Gracia. La gente poderosa de Gracia y por aquí tenía torres.*
- *Cuando yo vine a vivir aquí era un barrio muy humilde, gente que manejaba dinero... esta gente fue desapareciendo, haciendo mayor, fueron muriendo. Y los que fueron viniendo no pueden... gente obrera. Se fue la gente de poder y vino la gente obrera*
- *Todo esto pertenece a Nuñez y Navarro. Esto pertenece a La Llave de Oro. Y por aquí había una casa en el ayuntamiento. No, compro Nuñez y Navarro compro una finca... dicen que por muy poco dinero y al poco tiempo se la compró el ayuntamiento, cuadruplicando su valor.*
- *El barrio me encantaba, pero yo acostumbrado a salir de mi casa, subir una escalera, y tener un terrado de 250 metros cuadrados, donde teníamos nuestro colgadero de ropa, donde podíamos subir unas sillas y sentarnos en verano cuando hacía calor y tomarnos algo allí... ahora tener una casa que no tiene ni un palmo de balcón siquiera...*
- *Había unos señores muy mayores que se fueron a vivir a una, a una residencia y... se murieron allí. Había otro matrimonio que el hombre murió aquí, bueno el hombre murió aquí y la señora, la mujer, la iban, la iban a indemnizar porque tenía una casita fuera, y quince días antes de que pudieran indemnizarla se murió.*
- *Nos conocíamos todos pero ahora ahí, yo a la mitad de la gente, no la conozco. Realmente "na más" conozco la gente que fue viviendo al barrio. Porque resulta que eso era "pa" meter a gente del barrio y vino gente de otros barrios.*
- *El piso es más grande. Yo tenía, aquí tenía cuarenta metros "cuadraos", y aquí, aquí, un pelín más grande, la cocina es igual que la que teníamos más o menos. El baño, es un baño enorme, y está esto, que no sé, no sé... prácticamente aquí podría haber otra habitación y está "ocupao" con la lavadora, la secadora, el termo y... y un pequeño armario "pa" colocar cosas.*

Entrevista Vallcarca: VC-4

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
10/27/2015	-----	Antigua vecina Vallcarca	Habitante	Bar Biblioteca

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Jo vivia aquí al numero 28, el numero continua sent el mateix, entre Padua i Ballester... era una torre que arribava fins a Mare de Deu del Coll. I havia un jardí i havia una palmera molt grossa i havia 2 acàcies molt, molt grans i havia un tros de pati que nosaltres dèiem que era una pista de tenis perquè jugàvem a tenis.*
- *Jo recordo que per aquest carrers de aquí darrere havia un forn quan jo era petita, no se si era per la festa Major de Gràcia recordo xocolatades, taules al carrers per als nens posaven globus, feien titelles i estes coses i ens la pesaven molt be, això era en la Plaça de la Creu i la Plaça Lesseps i això era preciós, no aquesta merda d'ara.*

Entrevista Vallcarca: VC-5

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
03/15/2016	-----	Técnico de Barrio (Gracia)	Informante Clave	Sede del Distrito de Gracia

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Com aconseguir que el veïnat participi, en aquesta definició urbanística, és molt complicat, mooolt, mooolt, mooolt però...s'aconsegueixen coses curioses, i vam recuperar una font, , una experiència maca, amb la gent gran del barri, la font, els arquitectes...i tal i qual...una cosa curiosa.*
- *La gent d'aquí és molt Vallcarca, inclús moltes associacions es del Coll que es diuen Coll –Vallcarca. Aquest diferenciació Coll-Vallcarca els costa.*
- *En barris pendents, la gent tendim a la vall, si tu estàs a mig coll, però fas la vida a Vallcarca, perquè vas cap a vall, a buscar el pla, a buscar el bus ... acabes sent del barri de baix...en comptes d'anar cap a munt*
- *Perquè hi ha uns veïns que volen així i uns volen una altra cosa, i a aquests els hi costa reconèixer que hi ha uns veïns que volen altra cosa...i incús se situen als altres veïns com si tot fos el mateix pack l'ajuntament i els altres veïns. I no...*
- *Què he anat veient? Tot depèn, que he anat veient, que depenent dels arquitectes d'aquí que tenen més o menys interès, es vinculen més o menys.. en el projecte, hi ha una participació més activa o menys... Ara estem un moment més actiu. En l'anterior govern amb Convergència era més passiu.*
- *I el veí diu "Escolta, què hi ha de lo meu? Doncs no ho sé, a veure que diu Bagursa, "ah! Es que fa mesos que no em diu res"no? Jo, per exemple, fa temps que reclamo que Bagursa tingui una oficina aquí*
- *Tot un procés de expropiacions que es va aturar, no sé ben bé perquè, perquè hi havia una altra urgència...poc transparent, no ho diuen., no s'expliquen prou...llavors la gent es queda sense saber el que passa.*
- *Aquest factor de proximitat el trobo a faltar, d'acompanyar en tot aquest procés al veïnat de ser-hi i donar explicacions. A última hora, tot, tot, té un motiu, jo no he vist....alguns veïns parlen que en alguna època s'han fet coses estranyes...*

Entrevista Vallcarca: VC-6

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
03/15/2016	-----	Marc, Albert y Marina (arquitectos)	Informante Clave	Sede Colectivo Volta

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Ah, ahora también ha habido un cambio, y es real, ¿no? No podemos negarlo.. que íbamos a las primeras mesas de concertación en el barrio, las de urbanismo... hace dos años... decir no, no, no a todo lo que me digan porque sé que va ir en contra de mis intereses, y encontrarte un discurso que es el mismo que tu íbas a hacer en la mesa ¿no? Por parte del ayuntamiento, y quedarte como.... vale, ¿qué está pasando?*
- *Y estos conflictos están empezando a suceder porque... claro, la gente lleva demasiados años... cualquier metida de pata o cosa que el ayuntamiento no acaba de hacer bien, se concibe como un ataque.*
- *És molt interessant aquest procés perquè va ser des de l'assemblea, persones van decidir fer aquesta acció de fer la Vallcarcoa, una barbacoa de metall, i es va anar a parlar amb els nois romanesos que recullen ferro, dient-los: "escolta, no.. feu mal bé això perquè és nostre", i ells van muntar la barbacoa a la Vallcarca, vull dir que ja...*
- *Otra cosa curiosa también es como... las últimas semanas se van llenando los buzones de cartas de unos y otros no? De... eh... "os invitamos a la barbacoa que se celebrara el próximo día para pensar colectivamente el espacio de no sé que" y al lado, al momento siguiente, otra carta de otro vecino en la misma bústia pidiendote que te posiciones en contra de las asambleas de vecinos que están promoviendo el uso indebido del fuego...*
- *O sea, llevan veinte años pidiendo que el consulado sea protegido y sea un equipamento, y ahora el ayuntamiento manda un cartel diciendo: "Nosotros, hemos conseguido que esto sea un equipamento", y es como que... no, son los vecinos... claro, es la identificación de este ayuntamiento con los vecinos en plan... no, somos vecinos... entonces, ven como se pierde no? Las reivindicaciones.*
- *En un barrio que ha participado muchísimo durante un montón de años... a su manera pero que han estado pendientes de los asuntos del barrio durante molts d'anys, pues ara, el fet de que uns... eixa participacio s'institucionalitze, eh... jo crec que ha molta gent li tira enrere: "bueno ara que m'obliguen a participar... o que me suggereixen participar, ara jo no vull"*
- *Estan intentant fer com un procés de participació Express, de dir... "intentem resoldre el més ràpid possible perquè podrem aconseguir moltes més coses"... i clar, després d'una lluita de sis, vuit, deu anys en el barri lluitant en contra de tot el que s'ha estat fent, es com: "ara hem de córrer i fer un procés de participació en dos mesos..."*
- *Però la identificació en aquest barri, jo... jo no hi era abans, però te molta pinta de que la identificació de Vallcarca amb el nucli antic, es quan entra el pla urbanístic, perquè abans no hi havia diferencia entre un veí d'aquí a baix i un veí d'aquí a dalt.*
- *A mi me passa que quan preguntem als avis de per aquí el... per exemple, aquí hi ha un avi que es bastant amic, i que tenia una fusteria aquí baix, i quan algun rato estem parlant i ens explica "no, perquè això abans, jo tenia la fusteria, i llavors baixava..." i a mi, me costa molt d'imaginar-me tota la part de baix en una activitat... amb tallers, explicava que hi havia un forn, que hi havia comerços, que hi havia gent vivint... però se me fa molt estrany, coneixent el barri com esta ara.*
- *Però la meva pregunta és perquè aquest home, que és un in individu al final... té tant de pes, o sigui... representa a algú, ¿hi ha una gent darrere que el reclama com a portaveu? O...*
- *L'assemblea de Vallcarca, d'entitats de Vallcarca, és aquesta la més llibertaria del barri, i en aquí... com a títol individual hi ha molt poca gent...*

Entrevista Vallcarca: VC-7

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
05/01/2016	-----	Vecino Realojado edificio nichos	Habitante	Piso particular

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Yo estuve un año seguido en la avenida Hospital militar, con los vecinos, no yo solo, yo pedía permiso y cada miércoles a las seis de la tarde hasta las ocho, tomábamos la calle, con sus broncas, sus más y sus menos.*
- *Y era el presidente de la asociación de abajo y así lo hicimos, durante un año, nada no sacamos nada. No vino aquí, ni el alcalde, ni que queríamos ni nada, como si no hubiéramos hecho nada. Las cosas se arreglan solas, por aburrimiento de la gente.*
- *En cinco años no me han dicho nada, un amigo nuestro que era mecánico y planchista, tenía un taller abajo y otro arriba que lo tiraron también. Este se volvió charumba, está enfermo. Estaba en su casa y así tenía el taller, y él vivía de eso. Y al tirarle, pues no está bien. Se ha puesto enfermo.*
- *Pero bueno, nosotros estábamos muy bien allí, porque teníamos un patio muy grande y... teníamos tres habitaciones comedor grandecito... hicimos la cocina fuera en... eso...porque lo teníamos dentro.*
- *Yo de esta casa... esta casa es más bonita que la que donde estábamos... pero a mi aquella me gustaba más... además el patio... el patio me daba una vida que... Podía hacer cuatro veces el comedor este... cuando yo llegaba de trabajar tenía una mesa allí mi mujer me traía un tomate con ajito, una cervecita, aquello era vida...*
- *El proceso de cambio fue un poco... o sea el ayuntamiento nunca te dan un papel o una carta con lo que te van a hacer, aunque peleemos por ello pero ellos te dicen las cosas de palabra, y a veces lo que dicen pues no es verdad, lo que han dicho que si pues resulta que no.*
- *Aquí no tenemos nada para guardar cosas, ni una maleta ni nada, tengo que tener las cosas encima del armario, mi hijo es pintor y tiene las cosas encima del armario*
- *Cuando los Núñez me compraron el sitio donde vivía, me mandaron una carta a casa que decían que a partir de esa fecha los propietarios eran ellosLa dueña, primero ella no sabía si iba a vender o si no iba a vender y luego me dijo a mi ese precio cuando yo estaba en la ca*
- *Después vino el otro y le ofreció más y entonces lo que había hablado conmigo desapareció.*
- *A mi me hicieron un contrato de un papel, de que yo tengo derecho aquí, había una ley que mientras estemos aquí... mientras estamos así, que no tenemos ni contrato ni... no somos nadie, como aquel que dice. Entonces al no ser nadie no nos pueden cobrar... yo aquí no pago ni un alquiler, ni la escalera, ni limpieza... no me dejan pagar nada...*
- *Yo tenía en la calle esa avenida después del hospital militar vivía una tía mía, en una planta baja, en la calle Repartidor, vivía otra tía mía. Aquí había mucha familia porque claro, nosotros al venir del pueblo fueron a parar más o menos donde estaban su familia, sus hermanos, estar cerca de los suyos. De mis hias ahora, una vive en Diagonal Mar, por allí, la otra en Sant Quirze del Vallès, y el otro, el chico, vive en Gran Vía, tirando al Besós, vaya...*
- *El barrio se ha ido vaciando... M: mucha gente se ha muerto... P: entre gente que se ha muerto, y vecinos que los han echado... porque a nosotros nos han echado y nos hemos quedado aquí, pero otros se han ido...*
- *Este barrio era un barrio antiguamente, la calle Farigola, la calle Cambrils, tenía zapaterías, tenía carnicerías, uno que vendía materiales, tenía la carbonería allí, había comercio, una zapatería, había de todo!*

Entrevista Vallcarca: VC-8

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
09/13/2016	-----	Activa AAVV Gràcia Nord	Habitante	Biblioteca Lesseps

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *¿Qué queríamos? Verde en una zona tan congestionada como es Gracia. Sí que hay grandes parques, está el Putxet, está... bueno, el Parque Güell, pero no es fácil, no es accesible. Queríamos algo que descongestionara un poco. El esfuerzo mayor se hizo cuando tiraron la Casita Blanca.*
- *¿Qué pasa? Bueno, cuando una cosa va tardando tanto... eh... se desvirtua todo. Han ido saliendo plataformas que están en contra de que se haga algo, simplemente. De que se haga algo. La gente que vivimos aquí, ¿qué queremos? Que de una puñetera vez, hablando claro, al menos el corredor verde de la Avenida de Vallcarca se haga.*
- *Y qué te parece lo que se ha hecho después de la demolición de la Casita Blanca? R: ... Pues una birria. E: ¿Quién usa este espacio? Tú que vives aquí, que lo ves cada día, ¿quién lo usa y quién no lo usa? Bueno... Usar, usar, usar... si vosotros pasáis y miráis, no hay gente, porque no es agradable.*
- *Hay casas que quizá mejor dejarlas porque tienen el emblema de lo que hace... mh... una zona más como un pueblo, ¿no?, como un barrio antiguo. A mí me gustaría que alguna se conservara, pero entiendo que se están cayendo muchas y hay que hacer una rehabilitación, para mí. Que todo no puede cargárselo el ayuntamiento...*
- *Lo que yo pienso es que este es un trozo problemático, y te diré, porque de estas plataformas que se han montado hay un grupito de gente... ¿vale? ... que hay unos ciertos intereses. Unos ciertos intereses porque tienen un... una bodeguita aquí, aquí el chiringuito de la reina de áfrica, y montan sus fiestas y montan sus cosas. ¿Qué quiere decir? Si eso va fuera... pues... Esa es mi opinión. La cosa es que sea esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, que hay una división de opiniones.*
- *Las opiniones tanto de la gente, de los técnicos han de ser evaluadas porque a veces la gente no tiene mucho sentido de muchas cosas, eh. También hubo lo del... la... el cubrir el citurón, la zona de Muntaner, Mitre... Muntaner antes estaba... ¿os acordáis? Esto está anulado, porque los vecinos creían que no... que esa brecha... cubierto... tal y cual. Están protestando todos ahora porque, claro, tienen el ruido en sus narices. A ver, mira de lo que protestas no sea que vaya a ser peor después. Has de... mh... no sé.*
- *A ver, es que yo de ayuntamientos y administraciones me fio poco. Eh... es una manera de ir alargando todo. Cuando se hacen procesos participativos de los que sea para un cambio de modelo de barrio ¿vale? es... vuelve a empezar otra vez de nuevo. Entonces, si ya llevamos los años que llevamos para que se haga algo, ¿cuánto más va a durar? ¿Cuánto más va a durar?*
- *¿Cómo ha evolucionado este barrio? Pues mh... bueno, ha evolucionado no tanto como algunos queremos pero mucho más de lo que estaba.*
- *O sea, a mí, como persona... maldita la gracia que me hace que se haga mucho más denso, no... Esto es más molestias para los que vivimos. Porque es más cantidad de gente, más cantidad de tránsito, más coches, más polución, más... de más de todo lo que te puede llegar a incordiar. ¿vale? O sea que... no. Por ahí, no. Por ahí no estoy de acuerdo.*
- *¡Ojalá que pueda quedarse algo de... de... del núcleo de Vallcarca, de aquello que decía... la idiosincrasia del barrio que ha sido siempre, haciendo lo menos posible de nuevo, haciendo lo menos posible y con unas alturas muy limitadas. Limitadísimas para que no rompa... que no rompa la imagen, que no rompa el contexto. A mí... es misión imposible pero claro, bueno, si a estas alturas de mi vida no puedo ser un poco utópica, ya... apaga y vámonos.*

Entrevista Vallcarca: VC-9

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
09/14/2016	-----	Vive cerca de la zona afectada	Habitante	Casa

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Este territorio es del ayuntamiento aquello más pequeño es una parcela que es del Núñez, o sea que el principal propietario de las parcelas del ayuntamiento es el ayuntamiento y el segundo propietario es Núñez.*
- *Para nosotros ya es inminente que el Núñez traiga sus grúas aquí con lo cual se va a generar un conflicto supongo que importante.*
- *Pero entonces todo este movimiento reside aquí y evidentemente va a haber una dura respuesta a las máquinas del Núñez. Lo que pasa que todos sabemos que durará dos semanas y luego ellos tienen más fuerza*
- *Paseas por Barcelona y ves que todo ya está hecho y dices mira que bien aquí los vecinos no tienen que... no sé por un lado es agotador, desgastante estar en un proceso continuo, de las negociaciones con el ayuntamiento son pesadas.*
- *Tenemos negociaciones con el ayuntamiento una vez al mes más o menos en una taula de concertació que ya hay desde Convergència. Tenemos un grupo de arquitectos, los de Volta, con los cuales elaboramos documentos, escribimos textos, hacemos vídeos.*
- *El hecho de que te pregunten en que ciudad quieres vivir yo no lo había encontrado hasta ahora, es decir, podemos dibujar la ciudad o el barrio, porque la ciudad ya es demasiado, pero el barrio en el que podemos vivir, o sea, no se ha dado nunca ¿no?*
- *Por ejemplo la señora Pilar tiene siempre el miedo de que todo lo que renuevan para ella es un aumento del gasto, entonces la incómoda muchísimo, y para ella que se quede como está.*
- *Y el triángulo, por ejemplo este edificio de color amarillo ha sido expropiado ya, pero igualmente han dejado vivir a tres familias dentro. Están viviendo en un limbo administrativo, no pagan alquiler ni nada, pero el ayuntamiento para no expulsarlos los ha dejado vivir ahí.*
- *Y los locales, lo que pasa es que se han quedado en menos, entonces demográficamente como que han perdido, entonces se ha quedado como un barrio rojo de esto y la mayoría de la gente que viene nueva pues es porque atrae el movimiento rojo y libertario y entonces se siente a gusto aquí, pero de ellos nuevos no llegan, porque se sienten incómodos.*
- *Hay un catedrático de la universidad, que es el Pedro Lorenzo que claro es un tipo con mucha experiencia y un señor mayor de 70 años castellano que les pega unos gritos a los políticos que les dice: "no tenéis ni idea" y les dice que el urbanismo no se piensa así, dice "tú no empiezas, tú no piensas un elefante por la trompa, tú tienes que pensar todo el animal entero, un conjunto", porque si no sé qué. Entonces los deja así calladitos todos, los técnicos del ayuntamiento han sido alumnos de él.*
- *Aquí el día que vuestro compañero se acercó a hablar conmigo, antes que hablase yo había un señor, así llorando que dijo "yo llevo treinta años viviendo aquí, nunca sé lo que va a pasar con mi vida" es muy interesante, el tema es que esta gente ha sufrido mucho, es gente que tiene la espada encima.*
- *Habéis estado esperando veinte años para que le dieran una casa para vosotros vivir mejor pero no habéis pensado en el mal que le estáis infligiendo al otro*
- *Porque lo que quiere es que todo esto se convierta en zona verde, él está a favor de la gentrificación absoluta del barrio y desearía un barrio de casitas como la suya o como la mía donde se viviese así y todo esto no se construyese. El aboga por la construcción mínima.*

Entrevista Vallcarca: VC-10

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
09/23/2016	-----	Activista del barrio	Habitante	Casa seva

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- El barri estava equipat amb una sèrie de comerços... era un barri, diguem de proximitat. Amb tot els seus aspectes. Tant de veïnat com... la proximitat pel que fa al comerç. Aleshores, les mentalitats han anat canviant com et deia.*
- Vaig veure la casa i vaig dir, això és una meravella!, potser ara un ho sap reconèixer... bueno, jo sí que ho reconec, però això té un valor que... tot va canviant... els barris també pateixen aquesta mena de procés.. també es mouen segons les modes i els interessos que hi ha econòmics... llavors tot això tira i provoca aquesta mena de confusió entre moda i poder econòmic.*
- La Plaça Lesseps marca un territori. Abans Hospital Militar també era... un carrer que era... que no era una Avinguda, era un carrer. Jo recordo que, per exemple, hi havia un moment aquí a Vallcarca... justament on havia abans... hi havia un manant...*
- També tenim dret aquest espai públic. Les dos tenen que... clar és que... diu "ah clar, l'habitatge públic és el més social, solidari" tot té aquests referents macos. Però dius: "vale, vale... i l'espai públic?"*
- Bueno, això... cada edifici ha sigut una muralla, llavors les relacions s'han anat trencant... que sigui el carrer de dalt... serà trencant... és el que ha passat.*
- Per exemple hi ha lligams amb la gent alternativa... digues-li, alternativa, ocupa... per què? Per què ells mateixos han creat un espai oberts per generar aquets lligams. Si aquets espais que ells mateixos han creat no existissin, aquets lligams no existirien.*
- Places,... espais oberts. Perquè la gent jugui, experimenti, perquè la gent pugui generar les seves pròpies energies. En el moment en el que aquets espais no existeixen... vull dir, l'espai... la paraula barri ja no existeix.*
- "Ostres, però quina barbaritat començar a construir... aquests personatges"... bueno, és com Nuñez i Navarro, aquesta gent... bueno, pues començar a construir blocs d'edificis, perquè jo... com que ja estava en tractes amb ells, a mi ja m'havien ensenyat tots els projectes que tenien per aquí... llavors, tot això eren blocs d'edificis que sobrepassaven les parets aquestes i... en fi...*
- Ha anar de tant en tant amb galledes, dia si dia no, per anar regant els arbres d'aquí Maria Baldó. Perquè tenim un cop a l'any una reunió amb tots els jefes dels Parcs i Jardins. Aquí a Maria Baldó. Per resumir-ho... els dius: ¿quant veniu vosaltres a regar? ¿Un cop al mes? Ah no ho sabem... perquè no tenim gaire personal... com no tenim gaire personal no sabem que dir-te...*
- Aquest és arquitecte, aquest és enginyer, jo soc no sé què..." aleshores et trobes com... en una taula amb una gent que són savis, i el que tu estàs dient es com dir... "tu no saps de que va el tema... t'estem aguantant perquè ets un pesat..."*
- ... la gent es veu obligada a sortir a passejar amb el gos. És el punt comú per poder parlar d'això. Però clar, tornem al mateix. Els gossos també necessiten el seu espai per fer el que hagin de fer. O sigui, tot és un conflicte. Per això reivindico els espais oberts... inclús per fer... per timidesa... és el punt de trobada... el motiu és el gos per poder parlar i fer-te amic d'aquella persona.*
- De tant en tant es dispara, volen tot d'explicacions, que els hi diguis ja... si tu els i dius: oye, tal dia, habrá una reunió... i no aquesta, aquesta, l'altre i l'altre. Això ja és massa. Però si tu ets el primer afectat... és tremendo. Tot i estar afectat hi ha gent que no té interès.*

Entrevista Vallcarca: VC-11

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PERFIL	LUGAR
09/26/2016	-----	Propietaria de casa afectada	Habitante	Biblioteca Lesseps

SELECCIÓN DE EXTRACTOS DE LA ENTREVISTA (EVIDENCIAS)

- *Per la meva memòria, ho he sentit sempre que això estava afectat. Bueno, a casa pues bueno, es comentava però es passava com... bueno, com que les coses de l'ajuntament i totes aquestes coses podien anar molt lentes i molt... molt d'això, pues bueno, ja et dic, la frase aquesta que va dir el meu pare, deia "això no ho veurem ni tu ni jo" i és veritat.*
- *Però clar, es va acabar la reunió i "adéu, adéu". I llavors quan anàvem venint dic: "escotta'm, tu ho has sentit bé?", i em diu: "sí", i dic: "com s'entén això?". És que no vam tenir temps de fer rèplica, de dir: "escolti, però què m'està dient, ara?". (...) Sí, es va quedar així.. I vam dir, no té "lògica" que ens estiguin expropiant i després ho rehabilitin.*
- *Jo pues bueno, amb totes les reunions que han fet al barri, hi anàvem, tot els "puestos"... quan han fet aquí hi anava, i tots feien la mateixa pregunta: "escolti'm, Vallcarca 88 com està?" i em van dir: "està parat". (...) I jo me'n recordo que la pregunta, jo sempre feia la mateixa: "Com està això? Ens poden dir algo?".*
- *Jo entenc que volen fer el barri nou, i que el volen arreglar i que.. i que... però lo que fa ràbia és que també, que vulguin especular també. Que vinguin uns altres i especulin, això tampoc*
- *A davant de les monges, perquè el que hi ha aquí són unes monges... que la gent es queixava de que era bastant lleig i tal, la... jo me'n recordo que en una reunió la Fandos li van dir que... li van dir que això era lleig i va dir: "és que això és provisional, perquè aquí ha d'anar-hi una altra cosa", no me'n recordo què els hi va dir però aquí havia d'anar-hi alguna altra cosa. I ho van fer-ho de forma provisional.*
- *Mis padres venían de... de Santa María del Mar. (...) seguint el consell mèdic, el meu pare va buscar un lloc més airejat i van trobar aquí (Vallcarca). Que a la meva mare per començar no li agradava massa perquè aquí es considerava que estaves fora de Barcelona llavors. La gent quan anava cap a Barcelona, cap al "centro" deia que anaven a Barcelona.*
- *Lo que pasa que el barrio estaba... ahora no sé si tanto pero estaba tomado por... por los okupas, y bueno... mh... a ver, cada uno tiene su forma de ver las cosas pero claro, ellos tienen una filosofía y yo, pues ya soy una señora de una cierta edad y hay veces que digo "ostras, aquí me han 'pintao' la araña aquella que sale..." i a mi em fa com una mica d'angunia.*
- *Jo ho tinc coll avall eh que ho tiren, vull dir, que jo ja està. A mi em fa molta pena perquè era un pis que era dels meus pares i mentalment et fa pena, o moralment. Però també, haig de ser sincera, també et fa pena perquè és un patrimoni que els meus pares m'havien deixat, i aquest patrimoni que se'n podien aprofitar... jo i els meus, i els nostres nets.*
- *Aquí on estava la Casita... que deien: "per què van tirar la casita?" La casita és la... E: La Casita Blanca, sí. L: Que la van tirar així a la brava i ara ha quedat el solar allà, que també... podrien haver-la deixat.*
- *També et fa angunia perquè no saps com s'acabarà. De totes maneres si això va tirat, va tirat i és igual. Amb la meva germana hem dit que si ho han... que si ho han de tirar que ho tirin ja, perquè és que és com una agonia, et fa aquella pena tan gran que tu ja has viscut, que els teus pares ja han viscut, que tu tens records, pues... i penses: "bueno, mh... et fa una cosa i penses bueno, és com... jo què sé... eh... o caixa o faixa, tu*

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' extraídos de las entrevistas a informantes clave en el barrio de Vallcarca ([LINK a Prohabit Mapper](#))

LOS 'HECHOS' ASOCIADOS A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE VALLCARCA, ORDENADOS SEGÚN EL NÚMERO DE EVIDENCIAS, SON LOS SIGUIENTES:

- La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos problemática. (7 evidencias)
- La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada. (5 evidencias)
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos. (5 evidencias)
- Algunas de las medidas tomadas tienen poca aceptación entre los residentes. (5 evidencias)
- La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática. (4 evidencias)
- La suspensión del plan de reforma urbana previsto decepciona a los vecinos. (4 evidencias)
- Existe un conflicto social causado por intereses económicos. (3 evidencias)
- La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar. (3 evidencias)
- Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio. (3 evidencias)
- Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio. (3 evidencias)
- Las nuevas edificaciones no cumplen las expectativas de sus habitantes. (2 evidencias)
- Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías. (2 evidencias)
- Las nuevas generaciones abandonan el barrio. (2 evidencias)
- El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad. (2 evidencias)
- Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio. (2 evidencias)
- La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos. (2 evidencias)
- Hay conflicto entre vecinos que tienen ideas opuestas de como debe ser la transformación urbana del barrio. (2 evidencias)
- Las propuestas para elevar la densidad de viviendas resultan problemáticas. (2 evidencias)
- Los usos del suelo tienden a homogeneizarse. (1 evidencia)
- El movimiento asociativo del barrio es activo y diverso. (1 evidencia)

- La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana. (1 evidencia)
- Las expropiaciones y realojos de los vecinos causan la desvertebración social en el barrio. (1 evidencia)
- Los vecinos realojados mantienen el mobiliario de sus antiguas viviendas aunque les hacen adaptaciones en función del espacio. (1 evidencia)
- A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo". (1 evidencia)
- Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente. (1 evidencia)
- La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia. (1 evidencia)
- El barrio se percibe como alejado de la ciudad de Barcelona. (1 evidencia)
- El proceso de realojo produce un sentimiento de pérdida en los afectados. (1 evidencia)
- El turismo masivo no es un problema para el barrio. (1 evidencia)
- Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio. (1 evidencia)
- La implantación de huertos urbanos es problemática. (1 evidencia)
- Los procesos participativos tienen limitaciones. (1 evidencia)

LOS 'CONCEPTOS' ASOCIADOS A LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE VALLCARCA SON LOS SIGUIENTES:

Actividad comercial	Desvertebración social	Nodo
Apego al lugar	Espacio verde	Nostalgia
Arquitectura	Espacios comunes	Ocupación
Asociacionismo	Estética	Participación
Barraquismo	Evolución	Percepción de inseguridad
Comunicación	Feo	Planeamiento municipal
Conectividad	Fragmentación	Protesta
Conflicto	Gestión del Ayuntamiento	Pueblo
Confort	Identidad	Relaciones vecinales
Conservación	Impotencia	Resistencia
Convivencia	Indefensión	Ruido
Decepción	Lejanía	Socializar
Degradación	Memoria de lugar	Tranquilidad
Densidad	Mercantilismo	Usos conflictivos del espacio público
Desestructuración familiar	Mobiliario doméstico	

LOS 'LUGARES MENCIONADOS EN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE VALLCARCA SON LOS SIGUIENTES:

Antigua zona de Barraquismo
 Barrio de Vallcarca
 Biblioteca Jaume Fuster
 Edificio de viviendas 'Los Nichos'
 Huertos urbanos municipales
 La Casita Blanca
 Plaza de las Obreras
 Plaza Lesseps
 Rambla de Vallcarca
 Triángulo de Vallcarca
 Viviendas bajas de Vallcarca.

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL BARRIO DE VALLCARCA

Durante los últimos años se ha producido un largo proceso de negociación entre las organizaciones vecinales y la administración, que ha atravesado diferentes fases, desde la confrontación inicial de los residentes anteriores a la Modificación del Plan General del 2002, hasta la complicidad de nuevos grupos vecinales, que ha llevado a la organización de un concurso para el nuevo plan de ordenación urbana del barrio de Vallcarca. La actividad reivindicativa de los nuevos colectivos que han aparecido en el barrio ha favorecido su integración con los antiguos residentes, desilusionados con el largo proceso de negociación con el Ayuntamiento en pasadas décadas.

La prolongada duración de las expropiaciones de los antiguos residentes en la parte antigua de Vallcarca, su reubicación en un bloque multifamiliar y la gran cantidad de demoliciones llevadas a cabo en el área han llevado a la desintegración del tejido social existente antes de la Modificación del Plan General Metropolitano.

En otras áreas del vecindario, la inexistencia de límites reconocibles que delimitasen un área específica de relación vecinal ha impedido la creación de una fuerte identidad colectiva. Sin embargo, en los últimos años, la aparición de nuevos equipamientos ha congregado parte de la actividad pública.

Por otro lado, las reivindicaciones del barrio han servido como también como catalizadores de una cierta cohesión social en diferentes áreas del barrio, agrupando al barrio de manera fragmentada, de acuerdo con la ubicación y los problemas específicos.

El contacto cercano con la naturaleza, que originalmente existió en las primeras agrupaciones residenciales de Vallcarca parece permanecer en la memoria colectiva. Las áreas verdes cercanas, como el Park Güell, no satisfacen esta demanda. Se ven como áreas ajenas al vecindario.

Los espacios públicos que se han creado en los últimos diez años, como la plaza adyacente a la avenida de Vallcarca, no responden tampoco a las expectativas de los vecinos: son vistos como espacios provisionales, mal equipados y con mobiliario urbano considerado estéticamente desagradable.

Por otro lado, otros espacios residuales, alejados de la avenida principal, han sido apropiados por algunos vecinos para actividades colectivas. Vallcarca cuenta con muchas asociaciones de vecinos con diferentes objetivos, lo que significa que algunas de estas apropiaciones del espacio público o privado, llevadas a cabo por unos determinados colectivos resultan ser excluyentes para otros.

Varios de los antiguos vecinos echan de menos la forma de vida de las casas antiguas con patio, que no puede reproducirse en las nuevas viviendas que se les asignó. Los patios representaban para los vecinos una forma de habitar el espacio más cercana a la puede darse en un área rural que en la ciudad.

1.3 Talleres participativos

Se han organizado un taller participativo en cada uno de los tres barrios con los siguientes objetivos: verificar alguna de las hipótesis relevantes obtenidas tras el análisis de las entrevistas; profundizar en el análisis de alguna pregunta o tema de investigación.

Taller Participativo en Plus Ultra

FECHA	ASISTENTES	LUGAR
11 Julio, 2017	Representantes de la Asociación de Vecinos, antiguos residentes, vecinos perimetrales, miembros de la comunidad gitana (Iglesia Evangelista), propietarios de negocios en el barrio. (14 personas).	Casal de Barri La Vinya

FOTOGRAFÍAS DEL TALLER

PREPARACIÓN DEL TALLER

- Se prepara y muestra a los asistentes una presentación que recoge parte los análisis realizados hasta el momento centrados en tres temas considerados relevantes para el barrio:
 - **CONECTIVIDAD (física y social) de BARRIO: ¿Cómo era, cómo es, cómo debería ser?**

- **MEJORAS EN EL ESPACIO URBANO: ¿Cómo era, cómo es, cómo debería ser?**

- **VIVIENDAS** (Relación espacio privado y público): ¿Cómo era, cómo es, cómo debería ser?

recerCaixa ACUP Obra Social 'la Caixa'

2- Case studies: PLUS ULTRA **Y Prohibit**

recerCaixa ACUP Obra Social 'la Caixa'

<https://www.youtube.com/watch?v=hkLNvsqssbg>

2- Case studies: PLUS ULTRA **Y Prohibit**

Memoria y localización:

Para facilitar el debate e ilustrar los temas tratados se colocan sobre las mesas del espacio donde se realiza el taller una serie de planos de gran tamaño sobre los que se puede hacer indicaciones, marcas y diagramas. Además, se imprimieron fotos históricas de las zonas analizadas que estuvieron a disposición de los participantes.

Taller Participativo en Trinitat Nova

FECHA

6 Junio, 2017

ASISTENTES

Representantes de la Asociación de Vecinos, Taula Oberta, Asociación de Jóvenes, antiguos residentes. (17 personas).

LUGAR

Casa de l'Aigua de Trinitat Nova

FOTOGRAFÍAS DEL TALLER

PREPARACIÓN DEL TALLER

- Se prepara y muestra a los asistentes una presentación que recoge parte de los análisis realizados hasta el momento focalizados en tres temas considerados relevantes en el barrio.
 - **CENTRALIDAD:** ¿Cuál era el centro/s (de actividad social/representativo) del barrio? ¿Cuál es en la actualidad? ¿Cómo debería ser?

- **SEGREGACIÓN:** La segregación que interesó verificar tiene un doble carácter, físico y social. El físico está determinado por el origen mismo del barrio (las tres promociones); el social parece que también se da, pero en otra forma de división (por clases, por año de llegada, por edad, ...)

- **RELACIÓN CON LA NATURALEZA:** ¿Cómo era, cómo es, cómo debería ser?

El Ecobarrio; ¿Qué queda de él? ¿Qué se ha llegado a plasmar en el PERI? ¿a quién le preocupa el tema hoy?

Para facilitar el debate e ilustrar los temas tratados se colocan sobre las mesas del espacio donde se realiza el taller una serie de planos de gran tamaño sobre los que se puede hacer indicaciones, marcas y diagramas. Además, se imprimieron fotos históricas de las zonas analizadas que estuvieron a disposición de los participantes.

Taller Participativo en Vallcarca

FECHA

20 Junio, 2017

ASISTENTES

Representantes de la Asociación de Vecinos, Asamblea de Vallcarca, Colectivo Volta, residentes en distintas áreas del barrio. (17 personas).

LUGAR

Escola Rius i Taulet

FOTOGRAFÍAS DEL TALLER

PREPARACIÓN DEL TALLER

- Se prepara y muestra a los asistentes una presentación que recoge parte de los análisis realizados hasta el momento focalizados en tres temas considerados relevantes en el barrio:
 - **IMAGEN COLECTIVA (BARRIO):** ¿Qué era? ¿Qué quiere ser?

recerCaixa ACUP Observ Social 'la Caixa'

<http://album.observatorivallcarca.cat/>

Prohibit

recerCaixa ACUP Observ Social 'la Caixa'

Prohibit

- **CENTRALIDAD/ZONIFICACIÓN (BARRIO):** ¿Qué pasa? ¿Dónde pasa?

recerCaixa ACUP Observ Social 'la Caixa'

¿Qué pasa? ¿Dónde pasa?

Prohibit

recerCaixa ACUP Observ Social 'la Caixa'

¿Qué pasa? ¿Dónde pasa?

2- Case studies: VALLCARCA Prohibit

- **REALOJOS (USO ESPACIO PRIVADO/PÚBLICO):** ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se vive ahora? ¿Cómo se quiere vivir?

¿Cómo se vivía? ¿Cómo se vive ahora? ¿Cómo se quiere vivir?

¿Cómo se vivía? ¿Cómo se vive ahora? ¿Cómo se quiere vivir?

Para facilitar el debate e ilustrar los temas tratados se colocan sobre las mesas del espacio donde se realiza el taller una serie de planos de gran tamaño sobre los que se puede hacer indicaciones, marcas y diagramas. Además, se imprimieron fotos históricas de las zonas analizadas que estuvieron a disposición de los participantes.

CERCANÍAS DE BARCELONA, VALLCARCA, FOTOGRAFADO DIRECTO DEL PATI PAL

2. Integración docencia e investigación

2.1 Análisis documental de los casos de estudio

Paralelamente a la fase inicial del proyecto de investigación, se llevaron a cabo 6 trabajos por otros tantos alumnos bajo la tutoría de los miembros del equipo de investigación, con el objetivo de documentar el proceso de evolución histórica de cada uno de los barrios, incluyendo el estudio del planeamiento urbanístico actual y pasado, de los indicadores sociales y demográficos, de las políticas públicas y las formas de participación llevadas a cabo en cada barrio, etc.

Evolución Histórica del Planeamiento en Trinitat Nova, Davide Serrazanety, 16/17

2.2 Análisis y representación del espacio habitado a través de la imagen

En el marco de la asignatura SDR Sistemas de Representación que se imparte en tercer curso del programa de estudios de la Escuela de Arquitectura La Salle, se han realizado actividades encaminadas a integrar la investigación que llevada a cabo en el proyecto PROHABIT en la docencia de la arquitectura. Tal como han reflejado algunos estudios (véase Metodología), la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo suele dejar de lado la interrelación entre las personas y los espacios que habitan para centrarse en cuestiones formales que puedan ser resueltas a través del diseño, es decir, mediante los sistemas de representación que se consideran propios de la disciplina, como el dibujo a diversas escalas y las maquetas. Uno de los objetivos de la asignatura SDR es combinar los sistemas de representación tradicionales (e.g. dibujos, esbozos, maquetas) con otros medios, analógicos o digitales (e.g. fotografía, vídeo, modelos digitales). En los temas IMAGEN y ESPACIO, se emplean la fotografía y el vídeo para analizar y representar la ciudad contemporánea.

En los cursos 2015/16 y 2016/17, las actividades pedagógicas llevadas a cabo en los temas IMAGEN y ESPACIO se han diseñado para crear vínculos con la investigación realizada en este proyecto. Con este fin, los temas a analizar han estado circunscritos a los tres barrios objeto de este estudio: Plus Ultra, Trinitat Nova y Vallcarca. En cada uno de estos dos cursos, las actividades se han diseñado teniendo en cuenta el estado y los resultados de la investigación en cada momento. Una selección de los trabajos realizados por los alumnos se ha incorporado al trabajo de campo documentado en MAPPER a través de la sección "Participación".

En el equipo de profesores que han impartido la asignatura han formado parte los miembros del equipo de investigación del grupo ARC: Leandro Madrazo, Ángel Martín Cojo y Mario Hernández.

2.2.1 SDR 2015/16

Las actividades vinculadas al proyecto PROHABIT se han llevado a cabo en dos de los tres temas que componen la asignatura SDR: IMAGEN y ESPACIO. En este curso han participado 58 alumnos de distintas nacionalidades.

Imagen

Se han realizado una serie de actividades con el objetivo de analizar el espacio habitado en cada uno de los tres barrios, empleando la fotografía como instrumento de análisis y comunicación.

Las actividades realizadas en este tema han seguido la siguiente secuencia:

- **Análisis morfológico y fenomenológico del espacio urbano.** Se trata de captar mediante la fotografía los elementos constituyentes de la imagen del espacio urbano (nudos, ejes, límites, áreas, ...) y los usos que los residentes hacen de los espacios que habitan. El objetivo es revelar a través de las imágenes fotográficas el sentido del lugar que emerge a través de la interacción entre personas y espacios. Los estudiantes han realizado cinco fotografías del barrio asignado, y han asociado a cada una de ellas un concepto que expresa las características del espacio observado.

Plus Ultra, "Comunidad", Marta Barella, SDR 15/16

Plus Ultra, "Espacio peatonal", Jaume Trullà, SDR 15/16

Trinitat Nova, "Comunidad", Ramon Barriol, SDR 15/16

Trinitat Nova, "Topografía", Ramon Barriol, SDR 15/16

Vallcarca, "Regeneración de espacios abandonados", Júlia Marbà, SDR 15/16

Vallcarca, "No lugares", Anna Ferrer, SDR 15/16

SDR.NET SDR II 2015-2016 Theme: SIN DEFINIR Activar selección madrazo | [logout](#)

COURSE ACTIVITIES PARTICIPANTS MANAGEMENT MY SPACE

Theme: Image Sequences: Perceiving Space perception I

Perceiving

Space perception I 29.03.16 31.03.16 Space perception II 05.04.16 12.04.16

Space perception
To analyse and represent, through photography, the structure of urban space and the interaction between people and the spaces they inhabit. The analysis will be carried out at two levels: - Morphological: It is about capturing the elements that make the structure of urban space (edges, landmarks, districts, paths, nodes) - Phenomenological: This is to understand the meanings spaces are endowed with as a result of the use that people make of them.

IMAGE_Activity_Perceiving_J.pdf

Complete Submission

Order by: Student | Date | Score

Filter by: Concept

ESPAI AMB VIDA/ESPACIO CON VIDA (1)
"DESUSO" (1)
ABANDÓ / ABANDONO (1)
ABANDONAMENT (1)
ABANDONAMENT/ABANDONO (4)
ABANDONAT/ABANDONADO (1)
ABANDONO (1)
ABANDONO/ABANDONAMENT (1)
ABANDONED (1)
ACCESO (1)
ADAPTACIÓN (2)
ADAPTACIÓN/ ADAPTACIÓ (1)
ADECUACIÓ / ADECUACIÓN (1)
AISLAMIENTO/AIILAMENT (1)

1 **Barella, Marta** 8 Jul 2016 22:41 [borrar](#)
CONTRASTE | PLUS ULTRA | MORPHOLOGICAL
Podemos apreciar a pocos metros el contraste entre las antiguas casas unifamiliares del barrio , en comparación a las nuevas viviendas que son edificios de grandes alturas. Este contraste se realiza a pocas calles de diferencia. Este carácter plasma la diferente convivencia del usuario en las calles peatonales del barrio.
Relaciones(0) Total (0): ★★★★★

2 **Barella, Marta** 8 Jul 2016 22:34 [borrar](#)
DETERIORO | PLUS ULTRA | MORPHOLOGICAL
Se puede apreciar las consecuencias que ha tenido el barrio Plus Ultra a causa de los problemas del plan urbanístico. Por lo que muchos usuarios no reformaron las viviendas y actualmente se pueden apreciar varios deterioros en la zona.
Relaciones(0) Total (0): ★★★★★

3 **Barella, Marta** 8 Jul 2016 22:29 [borrar](#)

Fotografías y conceptos asociados, SDR 2015/16, Arquitectura La Salle

Los conceptos propuestos por el conjunto de la clase han dado lugar a un vocabulario de términos que reflejan las cualidades observadas en los tres barrios: Abandono, Accesibilidad, Aceptación, Amenaza, Apropiación, Autogestión, Ciudad Horizontal, Ciudad Vertical, Comunidad, Conflicto, Densidad, Desuso, Deterioro, Espacio Con Vida, Espacio Sin Vida, Espacio Verde, Estratificación, Exclusión, Fragmentación, Homogeneidad, Identidad, Integración, Interacción, Límite, Lucha, Marginalidad, No Lugar, Nodo, Periferia, Pertenencia, Quietud, Rechazo, Residual, Resistencia, Reutilización, Segmentación, Sin Identidad, Topografía y Tránsito

- **Identificación de temas de estudio.** A partir de las fotografías de los tres barrios realizadas y del conjunto de conceptos propuestos por el conjunto de la clase, los estudiantes identificaron temas de estudio transversales a los tres casos de estudio. En el entorno de aprendizaje online, se abrió un foro para debatir sobre los temas propuestos.

Es un barrio que hoy en día se encuentra muy deteriorado, por el hecho de que el Ayuntamiento no les daba la oportunidad de realizar reformas a las viviendas, que, al parecer ya les están empezando a dar la oportunidad de realizar unas reformas de la manera adecuada.

41°21'39.0"N 2°08'27.6"E
Relaciones(0) Total (0): ★★★★★

[Sáez, Víctor](#) 12 Apr 2016 11:38 [borrar](#)

DETERIORAMENT/DETERIORO | PLUS ULTRA

En esta imagen se puede comprobar como en la zona "típica" del Plus Ultra (donde hay las casas bajas) ha alcanzado en general un nivel de abandono de la zona, donde lo único que ha quedado han sido los carteles de solares y casas en venta.

41°21'38.0"N 2°08'26.0"E
Relaciones(0) Total (2): ★★★★★ **Comentarios (2)**

creo que esta imagen refleja muy bien el concepto de deterioro, además es una imagen con mucho carácter que ayuda a enfatizar este mensaje.
[Eliminar](#) Escrito por: [Pablo Linares](#) 2016-04-12 18:08:03

Las ventanas selladas con ladrillos, paredes fisuradas, desgaste en la pintura, deformación en las esquinas y grafitis en paredes muestran un claro ejemplo del deterioro en Plus Ultra, que como plantea el concepto es lo que ha generado un abandono del sector. La imagen centrada únicamente en la vivienda resalta el objeto que es la casa, y por ende sus detalles pueden percibirse con mayor claridad, se vuelven el punto de enfoque debido a que no hay mas distracciones.
[Eliminar](#) Escrito por: [María Fernanda Gordillo](#) 2016-04-13 19:58:21

[Trullá, Jaume](#) 5 Jul 2016 20:51 [borrar](#)

ABANDONO / ABANDONAMENT | PLUS ULTRA

Pese a que el ayuntamiento tenía previsto un plan de ayudas para la rehabilitación de viviendas,

DECLIVE (1)
DEFENSA DE LA IDENTIDAD (1)
DESARROLLO (1)
DETERIORAMENT/DETERIORO (1)
DETERIORATION VS. EVOLUTION (1)
DETERIORO (3)
EL BARRIO ES DE TODOS (1)
EL BARRIO NO SE VENDE, EL BARRIO SE DEFIENDE (1)
EL DESUSO DE LOS ESPACIO ENTRE POLIGONOS (1)
EL PROCESO VANGUARDISTA DE TRINITAT NOVA RESPECTO A LOS OTROS DOS BARRIOS (1)
EL SUBE Y BAJA DE TRINITAT NOVA (1)
EVOLUCIÓN (1)
EXCLUSIÓN (1)
FORMA DE EXPRESIÓN (1)
FRAGMENTACIÓN (1)
IDENTIDAD (2)
LA ARQUITECTURA DEL ABANDONO (1)
LA DIFUSA IDENTIDAD DE VALLCARCA (1)
LA EVOLUCIÓN DE LOS BARRIOS (1)
LA FORMA DE LA TOPOGRAFIA (1)
LA LLAMADA DE UN PUEBLO (1)
LA NECESIDAD ES DEMASIADO FUERTE (1)
LA VIDA EN TRINITAT NOVA (1)
LÍMIT (1)
LÍMITE (1)
LÍMITS (1)

Debate sobre los temas de estudio que abarcan los tres barrios. SDR 2015/16, Arquitectura La Salle

- **Exposición de los análisis.** Los análisis y reflexiones realizadas en las actividades anteriores se resumieron en posters que se expusieron en los espacios públicos de la Escuela de Arquitectura La Salle. Esta exposición contribuyó a fijar los temas a analizar en los tres barrios y a difundir las actividades relacionadas con el proyecto PROHABIT en la Escuela.

“Nostalgia y pobreza”, Jaume Trullà, SDR 16/17

“Atrapado en el cambio”, Adriana Lozano, SDR 16/17

“Apropiación, abandono y convivencia”, Julia Muntaner, SDR 16/17.

“Límites”, Pablo Linares, SDR 16/17.

Espacio

La asignatura SDR, en colaboración con el Loop Festival de Barcelona, una organización cultural dedicada a promover el uso del vídeo como herramienta de creación artística, lleva a cabo desde el año 2012 el programa educativo UMVA Unidad Móvil de Vídeo Arquitectura. En el marco de este programa, los estudiantes de arquitectura analizan el espacio habitado utilizando el vídeo como herramienta de análisis y de comunicación. Los trabajos se realizan con bajo la tutela de tres artistas multidisciplinares propuestos por el Loop Festival –Mireia Sallarés, Miguel Garcia y Claudio Zulián– y los profesores de la asignatura.

Para vincular las actividades pedagógicas que se realizan en el programa UMVA con la investigación en el proyecto PROHABIT, los análisis se han realizado en los tres barrios objeto de este estudio.

La secuencia de actividades desarrollada ha sido la siguiente:

- **Documentación y contacto con habitantes del barrio.** En una primera fase del proceso, los estudiantes se despliegan en el barrio para entrar en contacto con los representantes de las entidades y vecinos y conocer, a través de ellos, el valor y significado que los diversos colectivos –vecinos del barrio y de otras partes de la ciudad, turistas, comerciantes– otorgan al espacio que habitan.

Análisis y observación del barrio Trinitat Nova, Barcelona. Autores: Pablo Llamazares, Gemma Navarro, Nadim Osman, 2014/15.

- **Planificación del vídeo.** A partir de los resultados de la fase de documentación se han identificado una serie de temas para ser desarrollados en vídeo. Esta labor se lleva a cabo dividiendo a la clase en talleres, cada uno de ellos dirigido por un artista y un profesor de la asignatura.

Propuesta del tema a desarrollar en vídeo. Ramón Torralba, Víctor Sáez, Juan José Abarca, Lluís Pozo, SDR 15/16

- **Producción del vídeo.** Los estudiantes organizados en grupos llevan a cabo los videos bajo la supervisión de los artistas colaboradores y de los profesores de la asignatura. Los objetivos para perseguir en cada video y el proceso para llevarlo a cabo son debatidos a lo largo de las sesiones de trabajo con cada grupo.

Video "Societat Ocellaire, Trinitat Nova, Barcelona" (<https://www.youtube.com/watch?v=QeD22kDqXnQ>) . Autores: Pablo Llamazares, Gemma Navarro, Nadim Osman, 2014/15.

Los vídeos producidos en el curso se han difundido a través del blog del programa UMVA y del canal YouTube.

Blog del programa UMVA con una selección de los vídeos producidos por los estudiantes (<http://umvascreen2016.blogspot.com.es/>).

Los vídeos han sido expuestos y debatidos en una sesión pública en la que han participado como críticos invitados los miembros del grupo de investigación PsicoSAO, Angela Castrechini y Enric Pol (ver informe "Difusión").

2.2.2 SDR 2016/17

Las actividades vinculadas al proyecto PROHABIT se han llevado a cabo en dos de los tres temas que componen la asignatura SDR: IMAGEN y ESPACIO. En este curso han participado 64 alumnos de distintas nacionalidades.

Imagen

Al inicio de este curso, el sistema de información MAPPER estaba lo suficientemente desarrollado como para ser utilizado por los alumnos como fuente de información. Para explotar sus capacidades, las actividades pedagógicas han partido del análisis de la información contenida en el MAPPER.

Las actividades realizadas en este tema han seguido la siguiente secuencia:

- Identificar hechos relevantes de estudio. La primera tarea asignada a los estudiantes ha sido encontrar en MAPPER hechos relevantes para ser estudiados en los barrios, y describir el tema de investigación que subyace en ellos. Esta tarea conlleva navegar por el sistema de información utilizando los diversos filtros, comprender los hechos documentados y valorarlos.

Alexandra Hernandez
SDR II – IMAGE 2016 - 2017

The neighbourhood of Plus Ultra has entered a spiral of decay for several reasons. Even though the inhabitants express many complains there is a clear narrative between all of them. The decay of the neighbourhood can be traced to the long "renovation" process it has endured. When the projects are not discussed or explained to the inhabitants they become restless and decide to abandon or stop taking care of their properties, businesses close and new generations don't feel compelled to stay. This flood of people and the new edifications invite new social groups to join the community but instead of improving the life of the neighbourhood, there's being a clear division between the newcomers and the old residents who remember the past glory days of Plus Ultra.

La prolongada duración del proceso de transformación produce hastío, rabia e indefensión en los vecinos

ENTREVISTA - Plus Ultra

A ver, esto dijeron de arreglarlo, de quitarlo, y tal. Entonces los negocios fueron cerrados... porqué claro, los negocios están viejos, mira como están todos... si miras dentro hay una gotera, todo el material se nos echa a perder, o sea... está todo viejo, la gente deja los locales... por no reformarlos porque iban a tirarlos... entonces, el centro comercial se lo ha comido todo...

Fecha - 2016-11-15

Identificador - 220

Participa en condición de - Representantes de la Iglesia Evangelista/ Casal de Joves

ENTREVISTA - Plus Ultra

Todo lo sabían antes que nadie. Ellos sabían que esto iba abajo... como voy a reformar esto o tal, o a mis hijos, lo dejo y que luego lo tiren. Fueron abandonándose... esto lo abandonaron y casi todo lo que hay... está cerrado o abandonado. Por qué no le han... no le dieron ninguna confianza de que... esto iba a bajar. El proyecto era que esto iba a bajar. Todo.

Fecha - 2016-11-15

Identificador - 220

Participa en condición de - Representantes de la Iglesia Evangelista/ Casal de Joves

Las nuevas generaciones de las antiguas familias viven ahora fuera del barrio.

ENTREVISTA - Plus Ultra

A, solo hace falta ver las fiestas de aquí, ellos se sacan sus mesas, muy privadas ni... y pasas y como que... como que no eres de ellos. B antiguamente no era así, participaba todas las fiestas. D: se ha ido cerrando porque la gente es más mayor, no ves gente joven en este barrio. E2: no se ha rejuvenecido.

Fecha - 2016-11-15

Identificador - 220

Participa en condición de - Representantes de la Iglesia Evangelista/ Casal de Joves

Daniel Barrieras
SDR II – IMAGE 2016 - 2017

Trinitat Nova es un barrio periférico del área metropolitana de Barcelona habitado principalmente por gente de clase trabajadora. Este barrio se construyó debido a la gran afluencia de inmigrantes que sufrió Barcelona en los años 50/60 y desde entonces no se ha prestado mucha atención a las demandas y necesidades de los vecinos debido a la poca trascendencia económica y turística para la ciudad condal en comparación a otros barrios en los que se invierte mucho más tiempo y dinero.

FACT 01. La prolongada duración del proceso de transformación produce hastío, rabia e indefensión en los vecinos

ENTREVISTA - Trinitat Nova

Inicialmente mi idea siempre ha sido eso que se ha dicho de que "los pisos que sobren serán para los hijos de los vecinos". Eh... Podría morir yo y todavía no tendría ese piso entonces dije, tengo la oportunidad ahora y me voy y la compro.

Fecha - 2016-10-10

Identificador - 243

Participa en condición de - Habitant (Jove Taula Oberta)

ENTREVISTA - Trinitat Nova

está ocurriendo que... este ayuntamiento escucha. Ya es una diferencia con los anteriores. Pero lo que ella está diciendo es que ninguno hace nada. Ahora se van a hacer cosas, y estamos en octubre 2016... ya veremos

Fecha - 2016-10-10

Identificador - 243

Participa en condición de - Habitant (Jove Taula Oberta)

FACT 02. Los vecinos se quejan del diseño del espacio público

ENTREVISTA - Trinitat Nova

Hay otros dos espacios que tienen esas características: los interbloques. Pensábamos que eran una riqueza desde el punto de vista de la sostenibilidad, la cantidad de árboles entre bloques, siendo un barrio con poca vegetación. Ellos (los vecinos) veían problemas más importantes que el verde (parqueidad).

Fecha - 2016-03-09

Identificador - 449

Participa en condición de - Técnico. Ordenación Urbanística

Selección de hechos en el barrio de Plus Ultra a partir de MAPPER. Alexandra Hernández, SDR 16/17

Selección de hechos en el barrio de Trinitat Nova a partir de MAPPER. Daniel Barrieras, SDR 16/17

- Visualizar los hechos identificados. Los hechos identificados como relevantes han sido visualizados en cada uno de los barrios, mediante fotografías realizadas por los estudiantes. Esta actividad conlleva analizar visualmente un barrio y representar mediante fotografías los hechos previamente valorados.

Plus Ultra, "Páramo urbano", Timotheus de Beir, SDR 16/17

Plus Ultra, "Espacio público, espacio privado", Marc Bardají, SDR 16/17

Trinitat Nova, "Mejora del espacio público", Núria Álvarez, SDR 16/17

Trinitat Nova, "Espacio público, sin público", Júlia Boix, SDR 16/17

Vallcarca, "Espacio renacido sobre las ruinas", Lucca Mariotto, SDR 16/17

Vallcarca, "Vacío urbano", Ina Kristin Ullenes, SDR 16/17

- Búsqueda de soportes documentales. Los hechos visualizados mediante fotografías representan un tema de estudio. La tarea ha consistido en buscar referencias externas (artículos, noticias, blogs, vídeos,..) que aborden una problemática similar, y sirvan para justificar la pertinencia del tema propuesto.

SDR.NET SDR II 2016-2017 Theme: SIN DEFINIR Activar selección madrazo | [Logout](#)

COURSE ACTIVITIES PARTICIPANTS MANAGEMENT MY SPACE

Theme: Image Sequence: Analysis Documental reference

Analysis

Identifying facts

22.03.17 18.04.17 04.04.17

el Periódico

BARCELONA BARCELONAVIVO BARCELONA METROPOLISBARCELONA DISTRICTO BARCELONA CORNELLA ELPUEBLO GARA VES MAR

CERDENA VEBARD EN BARCO Y CON TO COCER -20% PASA EL 2004 Barcelona

Primeras retenciones por la operación retorno de Semana Santa

HEREDIA ABIERTA EN GRÀCIA

La hora de Vallcarca

Los vecinos de este barrio medio arrastrado y con una gran reserva de suelo edificable luchan por preservar la trama urbana de casas bajas. Colau ha prohibido nuevos edificios y ha convocado un concurso de ideas interseccional para desmantelar y redefinir la reconstrucción

Helena López

Barcelona, 20/10/2016 | Actualizado el 21/10/2016 a las 19:41 CEST

Explora a framework for making strategic agendas more

Por [Marissa Eida](#) 15 Jul 2017 16:09 [borrar](#)

1 Title: How A Poor Neighborhood Becomes A Trap

2 Author: Bryce Covert

3 Year: 2015

Poor neighbourhoods becoming an evil circle

This article discuss the situation in poor neighb... explains how poverty "feeds" poor neighborhood will stay in the same state, while they who can't means that people with low economy will move, therefore, one can see it as an evil circle.

[Links](#)

Relaciones(0) Total (0): ★★★★★

Por [Liliana Silva](#) 15 Jul 2017 10:17 [borrar](#)

HELENA LÓPEZ

El Periódico

20 de Octubre de 2016

La nueva arquitectura de Vallcarca

La degradación de un barrio para el Ayuntamiento de una gran ciudad es un problema, puesto que esto, lleva al descontento de los vecinos que viven en él.

Búsqueda de fuentes documentales

- **Extracción de los temas de estudio.** A partir de las fotografías creadas por el conjunto de la clase, se han identificado temas de estudio. Par ello, cada alumno ha creado un grupo de fotografías y ha descrito la problemática que representan.

[groupings_guide.pdf](#)

Complete Submission

Filter by 'Urban vacuum' Order by: Student | Date | Score

Filter by: Title

Por [Ulleses, Ina Kristin](#) 23 Apr 2017 10:46 [borrar](#)

URBAN VACUUM

This serie of pictures and posts all concern abandoned and unused urban spaces. The difference between the examples is that in two of the cases, the government has gone in and made an effort to design the spaces and promote activity there. However, planned or not, neither of these spaces are seemingly being used today.

[Ulleses, Ina Kristin](#) 20 Apr 2017 10:33 [borrar](#)

URBAN VACUUM | VALLCARCA

 A problem in the neighborhood Vallcarca is an abundance of abandoned, public squares. They are seemingly prepared for usage, for example by being paved, but they are so bare and uninviting that they are not being used.

Relaciones(0) Total (0): ★★★★★

[Trinidad, Maria Isabel](#) 20 Apr 2017 0:49 [borrar](#)

A SPACE MEANT TO ATTRACT BUT INSTEAD REPELS | TRINITAT NOVA

 Among the many issues which concern the inhabitants of the Trinitat Nova neighbourhood are that which involve their public spaces, whether this may be the maintenance of them or the design themselves.

The City Council has set out to urbanize these said spaces with the intent to create a healthier environment and to promote pedestrian mobility. While the intentions may be good, the executions were far from—instead of attracting people, it repelled them.

Relaciones(0) Total (0): ★★★★★

[Boix, Júlia](#) 17 Apr 2017 22:51 [borrar](#)

LONELY SPACES | TRINITAT NOVA

 One of the biggest problems in Trinitat Nova is the lack of use of the new common spaces and parks. We can appreciate how despite the good intention of creating spaces for dialogue and interaction among neighbors, there are not used as intended. We can see how the common spaces, instead of serving as a meeting point, are always empty.

Relaciones(0) Total (0): ★★★★★

EL AISLAMIENTO CONLLEVA AL ABANDONO (1)

QUE ELEMENTOS GENERAN UN BUEN ESPACIO PÚBLICO (1)

ABANDONED FUTURE (1)

BARRI OBLIDAT TREU EL CAP (1)

CAOS (1)

COMMON AREAS DESERTED (1)

COMO INTEGRAR UN BARRIO A LA CIUDAD (1)

DEGRADATION OF A NEIGHBORHOOD (1)

DEIADEZ (1)

DESERTED PUBLIC SPACES (1)

DESPREOCUPACIÓN EN EL DISEÑO DEL MOBILIARIO Y EL ESPACIO URBANO (1)

DETERIORAMENT I ABANDONAMENT (1)

DISPARITY WITHIN TRINITAT NOVA (1)

DISREGARD (1)

DOC. REF RELATING (1)

EL ABANDONO Y LA DEIADEZ DE CIERTOS BARRIOS DE BARCELONA (1)

EL ESPACIO PÚBLICO COMO CENTRO SOCIAL Y FUNCIONAL (1)

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE VALLCARCA (1)

EN ESTA SERIE DE FOTOGRAFIAS SE INTENTA MOSTRAR LA TOPOGRAFIA DEL BARRIO (1)

ESPACIO PÚBLICO DESCUIDADO (1)

ESPACIOS PÚBLICOS EN DETERIORO (1)

ESPACIOS PÚBLICOS FANTASMA (1)

ESPACIOS PÚBLICOS QUE NO ATRAEN AL PÚBLICO (1)

ESPAIS PÚBLICS SENSE HABITAR (1)

Agrupaciones de las fotografías de los barrios por temas de estudio.

- **Resumen del análisis.** Los estudios previos se han resumido para servir de guion para la realización de un vídeo en el siguiente tema ESPACIO.

Resumen de un tema para ser desarrollado en vídeo, con los contenidos producidos por el conjunto de la clase. Daniel Barriera, SDR 16/17

Espacio

En el marco del programa UMVA, se han analizado los tres barrios objeto de estudio en este proyecto de investigación. Los artistas multidisciplinares que han participado en esta edición han sido Mireia Sallarès, Miquel Garcia y Claudio Zulián.

La secuencia de actividades desarrollada ha sido la siguiente:

- **Planificación del vídeo.** A partir del análisis visual y documental llevado a cabo en el tema previo, IMAGEN, se ha propuesto un guion para realizar el vídeo.

PLANIFICACION DEL VIDEO

RECORRIDO

ESCENAS

- 01- punto de encuentro biblioteca Jaume Fuster, grabación de entrevista a Iru
- 02- salida desde Av. Vallcarca / c. Maignon
- 03- primer parón de la manifestación
- 04- parar en Av. Vallcarca
- 05- llegada y lectura del manifiesto
- 06- caída de pancartas reivindicativas
- 07- grabación recogida desde el puente
- 08- grabación de entrevista a Júlia

INTENCION

Poder demostrar que Vallcarca sigue siendo un barrio reivindicativo, siguen convocando manifestaciones donde se llegan a concentrar 17 asociaciones y reivindican que no quieren un barrio de clase alta donde construyan edificios con viviendas duplex y piscina privada, piden institutos, escuelas bressol, que se mantenga ese barrio llamado "pueblo" con toda su identidad.

COMO

Nos convocamos con ellos el pasado sábado día 13-05-2017 alrededor de las 10:30 y dicha manifestación empezó a las 11:30, hicimos entrevistas para informarnos del que reivindicaban, hicimos con ellos toda la manifestación y nos dimos cuenta que el espacio público del que tanto se habla porque es una de las cosas que siguen pidiendo fue la propia avenida Vallcarca, ese día esta vía fue apropiada por la gente manifestante.

Planificación del vídeo a llevar a cabo en Vallcarca. María del Mar Jerez, Iván Lozano, Lucca Mariotto, SDR 16/17

- **Producción del vídeo.** Los estudiantes organizados en grupos llevan a cabo los videos bajo la supervisión de los artistas colaboradores y de los profesores de la asignatura. Los objetivos que perseguir en cada video y el proceso para llevarlo a cabo son debatidos a lo largo de las sesiones de trabajo con cada grupo.

Los vídeos producidos en el curso se han difundido a través del blog del programa UMVA y del canal YouTube.

Vídeos producidos por los alumnos difundidos a través del blog UMVA (<http://umva2017.blogspot.com.es/2017/>)

Los vídeos han sido expuestos y debatidos en una sesión pública en la que ha participado Enric Pol en representación del grupo PsicoSAO (ver informe “Difusión”).

2.2.3 Análisis e integración en MAPPER

Algunos de los trabajos realizados por los alumnos en los dos cursos de la asignatura SDR en 2015/16 y 2016/17 han sido integrados en el sistema de información MAPPER por los investigadores del equipo que han sido asimismo profesores de la asignatura. Las fotografías y vídeos se han integrado en la estructura de MAPPER en la categoría “Participación”, y se han vinculado a hechos, conceptos, lugares, temas y preguntas de investigación. En total se han introducido 34 aportaciones entre fotografías y vídeos.

Fotografías y vídeos realizados por estudiantes integrados en la estructura de información de PROHABIT

Vista en detalle de una fotografía realizada por un estudiante y su relación con el 'Hecho'.

2.3 Procesos de transformación del espacio habitado

En el marco de la asignatura optativa “Research seminar about contemporary housing” que se imparte en el programa de estudios de grado de la Escuela de Arquitectura La Salle, se han impartido dos seminarios semestrales en los cursos 2015/16 y 2016/17 en los que el caso de estudio han sido los tres barrios objeto de esta investigación. Los participantes en estos seminarios han sido estudiantes de intercambio provenientes de Europa y América Latina. Al igual que con los cursos de SDR, se han diseñado una serie de actividades de aprendizaje alineadas con las tareas y resultados del proyecto de investigación. Las actividades se han realizado empleando el entorno de aprendizaje online [OIKODOMOS Workspaces](#). En los cursos han participado como profesores invitados miembros del equipo de investigación PsicoSAO, y de otras instituciones.

Espacio de trabajo en OIKODOMOS Workspaces dedicado al análisis de los tres barrios.

2.3.1 Seminario de investigación 2016/17

En este seminario llevado a cabo en el segundo semestre del curso 2016/17 han participado 8 alumnos de intercambio provenientes de universidades mexicanas. Se han diseñado una serie de actividades para introducirles a la problemática de dos de barrios –Trinitat Nova y Vallcarca–, utilizando los resultados obtenidos hasta la fecha en la investigación como recursos de aprendizaje.

Las actividades de aprendizaje se han llevado a cabo siguiendo esta secuencia:

- **Documentación.** Como introducción al caso de estudio, se han realizado visitas a cada barrio con el objetivo de comprender y captar la morfología y el carácter de los espacios, y la relación del barrio con el conjunto de la ciudad. Las visitas se han documentado con un reportaje fotográfico. Paralelamente, se ha estudiado el desarrollo histórico de cada área a partir de referencias documentales.

El barrio comenzó a ser construido en la década de 1950 y 60 en la periferia norte de la ciudad de Barcelona para satisfacer la gran demanda de vivienda social debido a los inmigrantes que llegaron atraídos por el crecimiento industrial de la ciudad.

Su construcción al más puro estilo 'barrio dormitorio' ha dejado huellas que aún perduran, como la escasez de bajos comerciales, una planificación urbanística nada amable con el peatón, la utilización de materiales de poca calidad en los inmuebles.

Análisis y documentación del barrio de Trinitat Nova, Alejandrina Velo, 16/17

- **Análisis y visualización de temas extraídos de las entrevistas** realizadas a actores clave por los miembros del equipo de investigación.

MC: Después hay una cuestión simbólica muy importante. Porque es la simbología de la muerte para la gente de este edificio ... cuando empiezan a identificar este edificio como el cementerio de Vallcarca, tanto por la forma...

EP: El de los nichos, no?

http://europaefotos.com/barcelona/phi_bcn_229.htm

MC: ...A los hombres les gustaba más tener el patio que tenían las casas ... y los echaban de menos ... no sé a que bajar y bajo al local de entidades a jugar al domino, ya no tengo el bar, que antes iba al Parador...

<https://directa.cat/actualitat/un-nou-impuls-aturai-pla-urbanistic-de-vallcarca>

Análisis y visualización de los temas abordados en una entrevista a actores clave en Vallcarca, Kevin Cuevas, Daniel Balderas, Alexandra Martínez, 16/17

- **Observación de un lugar**, siguiendo el modelo utilizado por el equipo de investigación.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

PROYECTO: Análisis morfológico de los espacios habitados por personas 7 aplicación del caso de la ciudad

1.1 FOTOS

1.1.1 Edificio de departamentos antiguos.

1.1.2 Edificio de departamentos antiguos.

1.1.3 BARRIO.

1.1.4 Edificio de departamentos nuevos.

1.1.5 Edificio de departamentos nuevos y su patio central.

2017-06-11

2016-11

Representación fotográfica de los espacios Observados, Ana Victoria Medina, 16/17

- **Análisis morfológico del lugar observado**, empleando un lenguaje visual propio.

Análisis del espacio en torno a la Casa del Agua, Trinitat Nova, Alejandrina Velo, 16/17

Análisis del espacio central del barrio Plus Ultra, Tanya Redondo, 16/17

Análisis del eje central de Vallcarca, Daniel Balderas, 16/17

2.3.2 Seminario de investigación 2017/18

En este seminario llevado a cabo en el primer semestre del curso 2017/18 han participado 11 alumnos de intercambio provenientes de universidades europeas y latinoamericanas. El tema del seminario ha sido la habitabilidad de la ciudad contemporánea, entendida ésta como un sistema en permanente evolución. Los tres barrios han sido utilizados como casos de estudio.

Las actividades de aprendizaje se han llevado a cabo en la siguiente secuencia:

- **Reflexiones acerca de la habitabilidad de las ciudades**, derivadas de la lectura de textos de referencia. El trabajo ha consistido en redactar un texto elaborando las ideas extraídas de los textos de forma discursiva, apoyándose en referencias. En una segunda fase, el contenido del texto se ha representado en un mapa conceptual.

Mapa conceptual sobre la habitabilidad en Vallcarca, Abdulla Daear, 17/18

Mapa conceptual sobre la habitabilidad en Vallcarca, Agnieszka Góna, 17/18

- **Indicadores para valorar la habitabilidad** basados en los documentos de referencia y adaptados a las peculiaridades de cada barrio.

INDICATORS	DESCRIPTION
Public squares	There is a lack of good quality public squares, however during weekends the squares are quite busy. The one next to the entrance of Vallcarca square is very empty and unattractive. Temporary squares with different levels in square in Vallcarca are very attractive and good looking taking in account that they are temporary. However the quality of some there is not working, there are too many steps to be very welcoming, mostly because of the real entrance that covers some part of public space.
Public urban spaces	There are a lot of empty and unattractive places in the area. There are clear barriers like 'Valldere de Vallcarca' or 'Trinitat Nova' that are not well designed. The district has been built without following a clear urban plan, this part of the district has been developed, people have started to create self-managed public spaces.
Urban activities	Social activity in Vallcarca is represented mostly by street art and small public gardens, for some of street art, it is mostly about graffiti which is highly developed around the whole area. Most of graffiti are made on the walls that are either not covered by existing buildings. Public gardens are a social initiative that allows people to grow plants and at the same time to meet neighbors. In most of cases there is a lack of private gardens, this is an opportunity to enjoy taking care of plants in public space. There is also a basketball playground that is most of the time unoccupied.
Social fabric	In comparison to most of the central districts in Barcelona, Vallcarca has a large potential to become a green friendly area. For example, next to the bridge there is a new square of 'same nature'. Also along the streets there are rows of trees. Park Gaudí and it's surroundings are relatively a green spot on the map of Vallcarca.
Habitability conditions	There is a large divide between the buildings. Vallcarca consists of modern buildings but also of 19th century buildings, and there are old buildings that are not well maintained. Some of the buildings seem to be in a bad condition. There is a large contrast in the area. Also a lot of plots are not developed and the side of the adjoining buildings are left unfinished. It is very important that there are a lot of temporary interventions, some of the buildings seem to be abandoned.

Indicadores de la habitabilidad en el barrio de Vallcarca, Agnieszka Góna, 17/18

INDICATORS	DESCRIPTION
LACK OF CENTRALITY	Lack of well defined central spaces of Trinitat Nova. New designed squares on a plot looks like a central space of the area, but it is really closed object people and is hardly accessible through narrow paths.
PRIVACY	Old part of Trinitat Nova looks like separated private area, buildings are close to each other and neighbors can spend time together in shared spaces between. In the newly built part of the region, there are no places to sit, high closed facades and big empty spaces give impression that area is abandoned.
ACTIVITIES-EMPLOYERS	Unattractive ground floor level especially in the center of the region. Closed facades, lack of the detail or empty services on top of the main buildings. On the squares there are no objects attracting people. Cultural centre is located at the end of the whole area.
SOCIAL CONTRAST	Newly constructed buildings can create new social children in the Trinitat Nova, improving the quality of life one resident can affect on the neighborhood relations with residents from old part of the area.
COMMUNICATION	Changes in the communication influencing pedestrians who choose different directions instead of going through the main road. Many narrow, wide and different levels of the territory considered badly movement.

Indicadores de la habitabilidad en el barrio de Trinitat Nova, Katarzyna Kretek, 17/18

- **Análisis y representación del espacio habitado**, identificando la estructura espacial del barrio y sus componentes.

Análisis morfológico del barrio de Trinitat Nova, Nicolás Asensio, 17/18

Análisis morfológico del barrio de Vallcarca, Abdulla Daear, 17/18

Análisis morfológico del barrio de Trinitat Nova, Katarzyna Kretek, 17/18

Análisis morfológico del barrio de Vallcarca, Agnieszka Górna, 17/18

- **Definición de un sistema urbano** limitado a cada uno de los barrios, identificando los elementos y relaciones entre los elementos del sistema, y entre estos y su entorno.

Sistema urbano de Trinitat Nova, Victor Hugo Sosa, 17/18

Sistema urbano de Vallcarca, Agnieszka Górna, 17/18

Sistema urbano de Trinitat Nova, Katarzyna Kretek, 17/18

Sistema urbano de Trinitat Nova, Uthman Hannafi, 17/18

- **Modificación del sistema urbano descrito** para mejorar la habitabilidad del barrio, teniendo en cuenta todos los factores (políticos, económicos, urbanos) y actores que intervienen en la transformación a lo largo del tiempo (vecinos, administración, empresas).

3. Referencias

- Fontana, A., Frey, J. (2005). The Interview, from neutral stance to political involvement. En N. K. Denzin & Y. S., Lincoln (Comp). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (695-727). London, UK: Sage.
- Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. London, Inglaterra: Sage.
- Rubio, J.M. y Varas, J. (2004). *El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Editorial CCS.

4. Anexos

4.2 Anexo 1: Contenidos PROHABIT : MAPPER

4.2.1 Temas, Preguntas y Hechos

La siguiente table muestra los Temas (T), Preguntas (P) y Hechos (H) introducidos en PROHABIT: MAPPER hasta el momento de redactar este informe.

T - Espacio público (3)
P - ¿Qué usos se proponen en los espacio vacíos generados después de los derribos? (4)
H - Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio (7)
H - Se ponen nombres a los nuevos espacios públicos generados por los derribos (3)
H - Los derribos producen vacios urbanos en desuso, "terrains vagues" que generan una ciudad difusa y fragmentada (9)
H - El barrio es una suma de fragmentos con distintas características urbanas y sociales (3)
P - ¿Qué usos hacen los distintos grupos (niños, personas mayores, inmigrantes...) de las edificaciones e infraestructuras? (5)
H - Dar protagonismo en el diseño arquitectónico a los espacios comunes de acceso a la vivienda fomenta las relaciones sociales (4)
H - Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento (2)
H - El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social (6)
H - A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo" (8)
H - Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana (3)
P - ¿Qué uso hacen los distintos grupos (niños, personas mayores, inmigrantes,...) de los espacios públicos? (13)
H - El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (18)
H - Las nuevas edificaciones no cumplen las expectativas de sus habitantes (4)
H - La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (8)
H - El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (26)
H - La actividad social en los espacios públicos es escasa (30)
H - El espacio público se percibe como privado y es excluyente (16)
H - Se crean grupos sociales cerrados en lugares mal conservados o sin inversión pública (5)
H - Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (24)
H - Personas y perros han de compartir el espacio público (11)
H - El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes (22)
H - Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento (2)
H - Los residentes hacen suyo el espacio público (44)
H - Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos (8)
T - Modos de habitar (3)

P - ¿Cómo ha cambiado el estilo de vida de los vecinos realojados en las nuevas viviendas? (10)

H - Los usos del suelo tienden a homogeneizarse (2)

H - La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio (21)

H - Las nuevas edificaciones no cumplen las expectativas de sus habitantes (4)

H - La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana (11)

H - Las nuevas generaciones abandonan el barrio (4)

H - Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente (3)

H - El proceso de realojo produce un sentimiento de pérdida en los afectados (3)

H - Los procesos de transformación urbana producen sentimientos contradictorios en los afectados (1)

H - La mejora del entorno físico contribuye al bienestar y a la salud de los ciudadanos (1)

H - La combinación de vivienda social y libre actúa como freno a la estigmatización del barrio (1)

P - ¿Qué usos hacen los distintos grupos (niños, personas mayores, inmigrantes,...) de las edificaciones e infraestructuras? (5)

H - Dar protagonismo en el diseño arquitectónico a los espacios comunes de acceso a la vivienda fomenta las relaciones sociales (4)

H - Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento (2)

H - El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social (6)

H - A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo" (8)

H - Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana (3)

P - ¿Qué uso hacen los distintos grupos (niños, personas mayores, inmigrantes,...) de los espacios públicos? (13)

H - El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (18)

H - Las nuevas edificaciones no cumplen las expectativas de sus habitantes (4)

H - La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (8)

H - El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (26)

H - La actividad social en los espacios públicos es escasa (30)

H - El espacio público se percibe como privado y es excluyente (16)

H - Se crean grupos sociales cerrados en lugares mal conservados o sin inversión pública (5)

H - Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (24)

H - Personas y perros han de compartir el espacio público (11)

H - El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes (22)

H - Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento (2)

H - Los residentes hacen suyo el espacio público (44)

H - Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos (8)

T - Procesos de transformación (6)

P - ¿Qué usos se proponen en los espacio vacíos generados después de los derribos? (4)

H - Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio (7)

- H** - Se ponen nombres a los nuevos espacios públicos generados por los derribos (3)
- H** - Los derribos producen vacíos urbanos en desuso, "terrains vagues" que generan una ciudad difusa y fragmentada (9)
- H** - El barrio es una suma de fragmentos con distintas características urbanas y sociales (3)
- P** - ¿Cómo influye sobre la vivencia de las personas -especialmente las pendientes de las nuevas viviendas- el tiempo de espera registrado en la finalización de las obras? (3)
- H** - Las nuevas generaciones abandonan el barrio (4)
- H** - La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (8)
- H** - La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos (37)
- P** - ¿Cómo valoran los habitantes del barrio su participación en los procesos de planificación urbanística? (5)
- H** - La implicación de los vecinos en la mejora del barrio era mayor en el pasado (4)
- H** - Los procesos participativos tienen limitaciones (10)
- H** - Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio (5)
- H** - Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio (21)
- H** - El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico (3)
- P** - ¿Cómo ha cambiado el estilo de vida de los vecinos realojados en las nuevas viviendas? (10)
- H** - Los usos del suelo tienden a homogeneizarse (2)
- H** - La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio (21)
- H** - Las nuevas edificaciones no cumplen las expectativas de sus habitantes (4)
- H** - La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana (11)
- H** - Las nuevas generaciones abandonan el barrio (4)
- H** - Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente (3)
- H** - El proceso de realojo produce un sentimiento de pérdida en los afectados (3)
- H** - Los procesos de transformación urbana producen sentimientos contradictorios en los afectados (1)
- H** - La mejora del entorno físico contribuye al bienestar y a la salud de los ciudadanos (1)
- H** - La combinación de vivienda social y libre actúa como freno a la estigmatización del barrio (1)
- P** - ¿Qué usos hacen los distintos grupos (niños, personas mayores, inmigrantes,...) de las edificaciones e infraestructuras? (5)
- H** - Dar protagonismo en el diseño arquitectónico a los espacios comunes de acceso a la vivienda fomenta las relaciones sociales (4)
- H** - Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento (2)
- H** - El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social (6)
- H** - A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo" (8)
- H** - Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana (3)
- P** - ¿Qué uso hacen los distintos grupos (niños, personas mayores, inmigrantes,...) de los espacios públicos? (13)
- H** - El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (18)

- H - Las nuevas edificaciones no cumplen las expectativas de sus habitantes (4)
- H - La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (8)
- H - El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (26)
- H - La actividad social en los espacios públicos es escasa (30)
- H - El espacio público se percibe como privado y es excluyente (16)
- H - Se crean grupos sociales cerrados en lugares mal conservados o sin inversión pública (5)
- H - Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (24)
- H - Personas y perros han de compartir el espacio público (11)
- H - El espacio público, aún estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes (22)
- H - Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento (2)
- H - Los residentes hacen suyo el espacio público (44)
- H - Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos (8)

T - Territorialización (4)

P - ¿Qué valor tiene para los distintos habitantes del barrio las nuevas estructuras del barrio a nivel de espacio público y residencial? (6)

H - Los usos del suelo tienden a homogeneizarse (2)

H - El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (18)

H - Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente (4)

H - El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (26)

H - Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio (19)

H - Hay carencias en el diseño de las edificaciones que configuran el espacio público (5)

P - ¿Qué otros lugares, más allá de los límites administrativos del barrio, forman parte del barrio? (2)

H - El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad (17)

H - La estructura física del barrio contribuye al aislamiento y genera una sensación de inseguridad (9)

P - ¿Qué usos hacen los distintos grupos (niños, personas mayores, inmigrantes,...) de las edificaciones e infraestructuras? (5)

H - Dar protagonismo en el diseño arquitectónico a los espacios comunes de acceso a la vivienda fomenta las relaciones sociales (4)

H - Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento (2)

H - El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social (6)

H - A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo" (8)

H - Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana (3)

P - ¿Qué importancia otorgan los habitantes a la conservación de las estructuras existentes? (5)

H - La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia (16)

H - La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio (21)

H - La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades (1)

H - Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (24)

H - Existe la voluntad de conservar los espacios y edificaciones representativas del barrio (4)

T - Participación e implicación (3)

P - ¿Cómo perciben los habitantes el proceso llevado a cabo para transformación del barrio? ¿Cómo incide sobre la imagen/identidad del barrio? (15)

H - Existe un conflicto social causado por intereses económicos (12)

H - Los usos del suelo tienden a homogeneizarse (2)

H - La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada (12)

H - Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías (11)

H - La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (8)

H - La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos (37)

H - Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio (5)

H - La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana (11)

H - Las nuevas generaciones abandonan el barrio (4)

H - El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio (12)

H - Las expropiaciones y realojos de los vecinos causan la desvertebración social en el barrio (7)

H - El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social (6)

H - La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos (15)

H - Las propuestas para elevar la densidad de viviendas resultan problemáticas (7)

H - La construcción únicamente de vivienda social fomenta la percepción del barrio como gueto (1)

P - ¿Cómo valoran los habitantes del barrio su participación en los procesos de planificación urbanística? (5)

H - La implicación de los vecinos en la mejora del barrio era mayor en el pasado (4)

H - Los procesos participativos tienen limitaciones (10)

H - Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio (5)

H - Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio (21)

H - El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico (3)

P - ¿Cómo han influido los procesos participativos en la transformación urbanística? (5)

H - Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente (3)

H - Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías (11)

H - Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio (5)

H - Las expropiaciones y realojos de los vecinos causan la desvertebración social en el barrio (7)

H - La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades (1)

T - Significación (5)

P - ¿Qué importancia otorgan los habitantes a la conservación de las estructuras existentes? (5)

H - La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia (16)

H - La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio (21)

H - La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades (1)

H - Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (24)

H - Existe la voluntad de conservar los espacios y edificaciones representativas del barrio (4)

P - ¿Cómo nombran los vecinos a los edificios y los espacios de su barrio? (4)

H - A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo" (8)

H - Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente (4)

H - Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio (10)

H - Se ponen nombres a los nuevos espacios públicos generados por los derribos (3)

P - ¿Qué fechas, acontecimientos, edificios o espacios tienen un especial valor para los vecinos? (4)

H - La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia (16)

H - Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio (10)

H - Existe la voluntad de conservar los espacios y edificaciones representativas del barrio (4)

H - Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (24)

P - ¿Cómo valoran los vecinos el papel del Ayuntamiento en el planeamiento? (1)

H - El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico (3)

P - ¿Qué percepción/imagen tienen los vecinos de su barrio? ¿Cómo incide en su identidad? (5)

H - El barrio se percibe como alejado de la ciudad de Barcelona (4)

H - Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio (17)

H - La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática (21)

H - Ciertos eventos contribuyen a crear una imagen colectiva del barrio (2)

H - Existe una imagen nítida del barrio que lo hace reconocible a los vecinos y a la gente de fuera (1)

T - Sentido de pertenencia (7)
P - ¿Cuáles son las necesidades explicitadas en relación a los espacios públicos del barrio? (4)
H - Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio (7)
H - La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio (13)
H - La vegetación fomenta la utilización de los espacios públicos (7)
H - Existe una demanda de más plazas o espacios públicos de reunión (5)
P - ¿Qué valor tiene para los distintos habitantes del barrio las nuevas estructuras del barrio a nivel de espacio público y residencial? (6)
H - Los usos del suelo tienden a homogeneizarse (2)
H - El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos (18)
H - Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente (4)
H - El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (26)
H - Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio (19)
H - Hay carencias en el diseño de las edificaciones que configuran el espacio público (5)
P - ¿Qué valores inspiran los planes urbanísticos aprobados? ¿Hasta qué punto aspiran a preservar la identidad de los lugares? (11)
H - Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio (5)
H - Existe la voluntad de conservar los espacios y edificaciones representativas del barrio (4)
H - Existe la voluntad de modificar los espacios y edificaciones estigmatizadas del barrio (8)
H - Existe un conflicto social causado por intereses económicos (12)
H - La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana (11)
H - Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente (3)
H - El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (26)
H - La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades (1)
H - La ordenación urbana establecida en el planeamiento vigente no coincide con el estado actual construido (4)
H - La administración invierte en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos (1)
H - El barrio es una suma de fragmentos con distintas características urbanas y sociales (3)
P - ¿Qué importancia otorgan los habitantes a la conservación de las estructuras existentes? (5)
H - La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia (16)
H - La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio (21)
H - La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades (1)
H - Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio (24)
H - Existe la voluntad de conservar los espacios y edificaciones representativas del barrio (4)
P - ¿Cómo perciben los vecinos la transformación del barrio? ¿Cómo incide en su imagen o identidad? (8)
H - La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (8)

H - Los vecinos realojados mantienen el mobiliario de sus antiguas viviendas aunque les hacen adaptaciones en función del espacio (3)

H - Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente (4)

H - La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia (16)

H - Hay pocas expectativas de reactivación económica y social del barrio (4)

H - Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente (3)

H - La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos (15)

H - La combinación de vivienda social y libre actúa como freno a la estigmatización del barrio (1)

P - ¿Qué percepción/imagen tienen los vecinos de su barrio? ¿Cómo incide en su identidad? (5)

H - El barrio se percibe como alejado de la ciudad de Barcelona (4)

H - Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio (17)

H - La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática (21)

H - Ciertos eventos contribuyen a crear una imagen colectiva del barrio (2)

H - Existe una imagen nítida del barrio que lo hace reconocible a los vecinos y a la gente de fuera (1)

P - ¿Cómo viven los residentes la expropiación de las viviendas? (2)

H - El proceso de realojo produce un sentimiento de pérdida en los afectados (3)

H - El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico (3)

T - Construcción de comunidad (9)

P - ¿Cuáles son las necesidades explicitadas en relación a los espacios públicos del barrio? (4)

H - Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio (7)

H - La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio (13)

H - La vegetación fomenta la utilización de los espacios públicos (7)

H - Existe una demanda de más plazas o espacios públicos de reunión (5)

P - ¿Cómo perciben los habitantes el proceso llevado a cabo para transformación del barrio? ¿Cómo incide sobre la imagen/identidad del barrio? (15)

H - Existe un conflicto social causado por intereses económicos (12)

H - Los usos del suelo tienden a homogeneizarse (2)

H - La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada (12)

H - Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías (11)

H - La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (8)

H - La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos (37)

H - Los vecinos echan en falta hacer participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio (5)

H - La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana (11)

H - Las nuevas generaciones abandonan el barrio (4)

H - El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio (12)

H - Las expropiaciones y realojos de los vecinos causan la desvertebración social en el barrio (7)

H - El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social (6)

H - La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos (15)

H - Las propuestas para elevar la densidad de viviendas resultan problemáticas (7)

H - La construcción únicamente de vivienda social fomenta la percepción del barrio como gueto (1)

P - ¿Cómo valoran los habitantes del barrio su participación en los procesos de planificación urbanística? (5)

H - La implicación de los vecinos en la mejora del barrio era mayor en el pasado (4)

H - Los procesos participativos tienen limitaciones (10)

H - Los vecinos echan en falta hacer participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio (5)

H - Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio (21)

H - El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico (3)

P - ¿Cómo han influido los procesos participativos en la transformación urbanística? (5)

H - Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente (3)

H - Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías (11)

H - Los vecinos echan en falta hacer participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio (5)

H - Las expropiaciones y realojos de los vecinos causan la desvertebración social en el barrio (7)

H - La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades (1)

P - ¿Cómo afectan las transformaciones urbanísticas a la cohesión social del barrio? (6)

H - Los usos del suelo tienden a homogeneizarse (2)

H - La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana (11)

H - Las nuevas generaciones abandonan el barrio (4)

H - El movimiento asociativo del barrio es activo y diverso (10)

H - El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social (6)

H - El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico (3)

P - ¿Cómo perciben los vecinos la transformación del barrio? ¿Cómo incide en su imagen o identidad? (8)

H - La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (8)

H - Los vecinos realojados mantienen el mobiliario de sus antiguas viviendas aunque les hacen adaptaciones en función del espacio (3)

H - Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente (4)

H - La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia (16)

H - Hay pocas expectativas de reactivación económica y social del barrio (4)

H - Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente (3)

H - La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos (15)

H - La combinación de vivienda social y libre actúa como freno a la estigmatización del barrio (1)

P - ¿Cómo perciben los residentes la relación entre el barrio y la ciudad en su totalidad? (4)

H - El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad (17)

H - Existe un conflicto social causado por intereses económicos (12)

H - La administración invierte en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos (1)

H - La combinación de vivienda social y libre actúa como freno a la estigmatización del barrio (1)

P - ¿Qué percepción/imagen tienen los vecinos de su barrio? ¿Cómo incide en su identidad? (5)

H - El barrio se percibe como alejado de la ciudad de Barcelona (4)

H - Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio (17)

H - La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática (21)

H - Ciertos eventos contribuyen a crear una imagen colectiva del barrio (2)

H - Existe una imagen nítida del barrio que lo hace reconocible a los vecinos y a la gente de fuera (1)

P - ¿Cómo viven los residentes la expropiación de las viviendas? (2)

H - El proceso de realojo produce un sentimiento de pérdida en los afectados (3)

H - El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico (3)

T - Imagen e identidad (5)

P - ¿Qué valores inspiran los planes urbanísticos aprobados? ¿Hasta qué punto aspiran a preservar la identidad de los lugares? (11)

H - Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio (5)

H - Existe la voluntad de conservar los espacios y edificaciones representativas del barrio (4)

- H** - Existe la voluntad de modificar los espacios y edificaciones estigmatizadas del barrio (8)
- H** - Existe un conflicto social causado por intereses económicos (12)
- H** - La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana (11)
- H** - Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente (3)
- H** - El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos (26)
- H** - La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades (1)
- H** - La ordenación urbana establecida en el planeamiento vigente no coincide con el estado actual construido (4)
- H** - La administración invierte en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos (1)
- H** - El barrio es una suma de fragmentos con distintas características urbanas y sociales (3)
- P** - ¿Qué usos hacen los distintos grupos (niños, personas mayores, inmigrantes,...) de las edificaciones e infraestructuras? (5)
- H** - Dar protagonismo en el diseño arquitectónico a los espacios comunes de acceso a la vivienda fomenta las relaciones sociales (4)
- H** - Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento (2)
- H** - El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social (6)
- H** - A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo" (8)
- H** - Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana (3)
- P** - ¿Cómo perciben los vecinos la transformación del barrio? ¿Cómo incide en su imagen o identidad? (8)
- H** - La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos (8)
- H** - Los vecinos realojados mantienen el mobiliario de sus antiguas viviendas aunque les hacen adaptaciones en función del espacio (3)
- H** - Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente (4)
- H** - La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia (16)
- H** - Hay pocas expectativas de reactivación económica y social del barrio (4)
- H** - Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente (3)
- H** - La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos (15)
- H** - La combinación de vivienda social y libre actúa como freno a la estigmatización del barrio (1)
- P** - ¿Cómo perciben los residentes la relación entre el barrio y la ciudad en su totalidad? (4)
- H** - El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad (17)
- H** - Existe un conflicto social causado por intereses económicos (12)
- H** - La administración invierte en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos (1)
- H** - La combinación de vivienda social y libre actúa como freno a la estigmatización del barrio (1)
- P** - ¿Qué percepción/imagen tienen los vecinos de su barrio? ¿Cómo incide en su identidad? (5)
- H** - El barrio se percibe como alejado de la ciudad de Barcelona (4)
- H** - Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio (17)
- H** - La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática (21)

H - Ciertos eventos contribuyen a crear una imagen colectiva del barrio (2)

H - Existe una imagen nítida del barrio que lo hace reconocible a los vecinos y a la gente de fuera (1)

4.2.2 Conceptos

Las siguiente tabla muestra los Conceptos introducidos en PROHABIT : MAPPER hasta el momento de redactar este informe.

Abandono	Diálogo	Ocupación
Abierto	Diferencia de género	oscuridad
Accesibilidad	Domesticidad	Participación
Actividad comercial	Encarecimiento	Peatonalización
Aislamiento	Equipamientos	Peligro
Aparcamiento	Espacio verde	Percepción de inseguridad
Apego al lugar	Espacios comunes	Periferia
Apropiación	Espacios de paso	Planeamiento municipal
Arquitectura	Estética	Plaza
Asociación de vecinos	Evolución	Protesta
Asociacionismo	Expresión	Proximidad
Atractor	Fragmentación	Público - Privado
Autogestión	Gente mayor	Pueblo
Barraquismo	Gestión del Ayuntamiento	Rabia
Bonito	Gitanos	realojo
Cerrada	Gueto	Relaciones vecinales
Ciudad dormitorio	Hito	Resistencia
Comparación intergrupala	Identidad	Ruido
Comunicación	Impotencia	Seguridad
Comunidad	Indefensión	Socializar
Conectado	Inmigración	soleado
Conectividad	Jóvenes	Soledad
Conflicto	Juego	Sostenibilidad
Confort	Lejanía	Suciedad
Conservación	Límite	Tiempo
Convivencia	Lucha	Topografía
Cultura	Memoria de lugar	Tranquilidad
Decepción	Mercantilismo	Usos conflictivos del
Degradación	Mobiliario doméstico	espacio público
Densidad	Mobiliario urbano	Vacío
Deporte	Múltiples usos	Vigilancia
Descanso	Naturaleza	Vitalidad urbana
Desestructuración familiar	niños	Vivienda
Desuso	Nodo	
Desvertebración social	Nostalgia	

4.2.3 Lugares

Las siguiente tabla muestra los Lugares introducidos en PROHABIT : MAPPER hasta el momento de redactar este informe.

Antigua zona de Barraquismo	Bar La Madrina	Bloques de la Obra Sindical del Hogar
Ateneo de Nou Barris	Bar Viky	Bloques del PMV por encima C/ s'Agaró
Bar Granja Elena	Barrio de Vallcarca	
	Biblioteca Jaume Fuster	

Bodega Peña
Carrer d'Aiguablava
Carrer de la Fosca
Carrer de les Chafarinas
Carrer Mare de Deu del
Port
Casa de l'Aigua
Castillo Torre Baró
Edificio de viviendas 'Los
Nichos'
Edificios Fase 2
Edificios Fase 3
El convento
Futuro Instituto escuela
Huerto urbano
autogestionado
Huertos urbanos
municipales

Iglesia de Santa SISI
Iglesia Evangelista
Jardines de la amistad
La Casita Blanca
La Vinya
Parc de la Trinitat Nova
Paseo Av. Meridiana
Pista de baloncesto de la
Escuela Sant Jordi
Pista de básquet
Plaça de l'Aire
Plaça de la Farigola
Plataforma sobre el metro
Casa del Aigua
Plaza de la Palmera
Plaza de las Obreras
Plaza en la C/Ruiz de
Alda, 1

Plaza entre Mare de Déu
del Port - C/Foneria -
C/Aviador Duran
Plaza Lesseps
Plaza Triangular
Plaza Uri Caballero
Pont dels Gossos
Puente de Sarajevo
Rambla de Vallcarca
Societat Ocellaire
Torre del Reloj
Triángulo de Vallcarca
Viaducto
Viviendas bajas de
Vallcarca.
Viviendas demolidas de
Trinitat Nova
Viviendas Plus Ultra

4.3 Anexo 2: Guiones entrevistas

Guion de Entrevista: No realojados

1. INTRODUCCIÓN. Exposición de los objetivos del entrevistador, la investigación, confidencialidad y devolución.
2. Presentación del entrevistado. Nombre, edad, profesión / ocupación, estado civil. Exploración del itinerario vital referente a la vivienda: dónde, con quién y en qué términos (alquiler / propiedad) ha vivido en los últimos años (Posibilidad de representación gráfica).
3. Situación actual
 - a. ¿Cuánto tiempo lleva residiendo en esta vivienda? ¿Cómo se encuentra en ella? ¿Cómo se encuentra su familia? ¿Qué características tiene la vivienda?
 - b. ¿Qué es lo mejor de la casa? ¿Qué es lo peor?
 - c. ¿Cómo llegó el barrio?
 - d. ¿Qué era lo que más le gustaba? ¿Y lo que menos?
 - e. ¿Es de alquiler o propiedad? ¿Cuánto paga de alquiler?
 - f. ¿Qué le ha parecido el cambio de planes de reforma del barrio, es decir, que ya no se van a sustituir las viviendas?
 - g. ¿Hasta qué punto no / quieren cambiar?
 - h. ¿Cómo va a ser el proceso de cambio? ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo describirían este proceso? ¿Sabe si había otras opciones? ¿Le hubiera gustado otra solución?
4. Situación futura
 - a. ¿Cómo afectó a su vida el cambio de planes del barrio? ¿Qué sentimientos / pensamientos le vienen a la cabeza cuando piensa en ello?
 - b. ¿Ha hecho o tiene previsto hacer algunos cambios en su casa? ¿De qué tipo? ¿Por qué?
 - c. ¿Ha pensado en abandonar el barrio?
5. Imagen del barrio
 - a. ¿Y vivir en este barrio? ¿Qué imagen cree que tiene en relación a otros barrios de Barcelona? ¿Qué le diferencia de ellos?
 - b. ¿Ha cambiado la imagen del barrio desde que vive en él? ¿En qué sentido? ¿Debido a que?
 - c. Se siente, de _____ (inserta nombre del barrio) _____?
6. Balance
 - a. ¿Le hubiese gustado un resultado diferente para el barrio? ¿En qué sentido? ¿Cómo cree que se podrían mejorar los procesos de renovación de los barrios?

Guion de Entrevista: Realojados

1. INTRODUCCIÓN. Exposición de los objetivos del entrevistador, la investigación, confidencialidad y devolución.

2. Experiencia en la vivienda actual:

- El interior

- a. ¿Desde cuándo reside en esta vivienda?
- b. ¿Es de alquiler o de propiedad?
- c. ¿Qué características tiene la nueva vivienda? (Distribución, número de habitaciones, dimensiones, equipamiento, servicios, acceso)
- d. ¿Qué diferencias encontró en comparación con el piso donde vivía antes?
- e. ¿Cómo se encuentra en la nueva vivienda? ¿Cómo se encuentra su familia en ella?
- f. ¿Han variado sus costumbres habituales dentro de casa?, ¿la manera de estar, de hacer las tareas de siempre, de relacionarse la familia? Si lo ha hecho ¿De qué manera?
- g. ¿Qué le gusta más? ¿Qué no le gusta? ¿Que echa de menos en su nueva vivienda?
- h. ¿Cómo valora la iluminación, el soleamiento, el confort, el aislamiento (sonoro, térmico)?
- y. ¿Cómo valora la calidad y acabados de los materiales?
- j. ¿Ha conservado algún objeto de la vivienda anterior (recuerdos, muebles, imágenes, etc.)? ¿Qué recuerdos le evocan?
- k. ¿Cómo fueron los primeros días en la nueva vivienda? ¿Cómo ha evolucionado la estancia en la casa nueva?

- La comunidad de vecinos

l. ¿Tiene los mismos vecinos que antes? ¿Ha cambiado la relación entre vecinos? ¿Hace menos / más cosas con los vecinos ahora que antes (los ve menos, tiene menos relación?) ¿Por qué?

- Las relaciones con el barrio

- m. ¿Ha cambiado su relación con las tiendas y servicios del barrio? ¿Por qué?
- n. ¿Y con los espacios públicos? ¿Sigue yendo a los de antes, a los nuevos? ¿Cuáles? ¿Por qué?

3. Situación previa.

- a. ¿Dónde vivía antes?
- b. ¿Cómo era la vivienda? ¿Era de alquiler o propiedad? ¿En qué estado estaba?
- c. ¿Qué características tenía? ¿Podría hacer un dibujo?
- d. ¿Qué era lo que más le gustaba? ¿Y lo que menos?
- e. ¿Qué tal vivía allí? ¿Cómo recuerda ahora el haber vivido en esa casa?
- f. ¿Cómo fue el proceso de cambio? ¿Cuáles fueron las fases, las metas, los momentos clave? Cuando les dijeron que se tenían que marchar de su casa, ¿que sintieron o pensaron? ¿Cuándo recogieron las cosas? ¿Cuándo les dieron las llaves?
- g. ¿Qué sentimientos / pensamientos le vienen a la cabeza si pasa por delante de donde estaba su casa?

4. Imagen del Barrio (Fondo / Vallcarca / Plus Ultra).

- a. ¿Se siente de _____ (insertar nombre del barrio) _____?
- b. ¿Cuáles son para usted los límites del barrio?

c. ¿Ha cambiado el barrio desde que empezó a vivir en él? ¿En qué sentido? ¿Debido a qué?

d. ¿Ha cambiado su imagen del barrio desde que trasladó a la nueva vivienda? ¿En qué sentido?

5. Balance

a. ¿Cree que era necesario remodelar el barrio?

b. ¿Cree que el proceso de remodelación del barrio se podría haber hecho de otra manera?
¿Cómo? ¿Cómo le parece que se podría mejorar?